

Personal Learning Environments in der Volksschule

*Explorative Erforschung der Personal Learning Environments
(PLE) von Lernenden am Ende der Volksschule (9. Klasse) in
Schulen mit Eins-zu-eins-Ausstattung*

Masterarbeit

Pädagogische Hochschule Schwyz

Masterstudiengang in Fachdidaktik Medien und Informatik

Vorgelegt von:

Daniel Schär
d.schaer@hotmail.ch

Betreuungsperson: Prof. Dr. Björn Maurer

Eingereicht am 30. Juli 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	2
2.	Theorie	5
2.1.	Der PLE-Begriff – eine theoretische Auslegeordnung	5
2.1.1.	Theoretische Prämissen.....	5
2.1.2.	Die Geschichte der PLE und unterschiedliche Konzeptionierungen.....	7
2.1.3.	Überschneidungen mit anderen Konzepten und Begriffen und deren Abgrenzung.....	11
2.1.4.	Abschliessende Definition des PLE-Konzepts.....	19
2.2.	Stand der Forschung.....	19
2.2.1.	Erkenntnisse aus der allgemeinen PLE-Forschung.....	20
2.2.2.	Erkenntnisse aus empirischen Studien zu PLE auf der Sekundarstufe	21
2.2.3.	Erkenntnisse aus Studien zur Mediennutzung in der Schweiz	23
2.3.	Zusammenfassung und Transfer auf die Volksschule	28
2.3.1.	Einschränkungen auf der Zielstufe.....	28
2.3.2.	PLE-Konzept im Kontext der Volksschule.....	29
2.3.3.	Förderung der PLE-Entwicklung in der Volksschule - Ausblick auf das Forschungsvorhaben.....	30
2.4.	Forschungsabsichten	31
3.	Methoden	35
3.1.	Methodischer Zugang.....	35
3.2.	Beschreibung der Stichprobe	36
3.3.	Datenerhebungen und Erhebungsinstrumente	37
3.3.1.	Leitfaden für die Interviews	37
3.3.2.	Karten mit Beispielen von Lernsituationen.....	39
3.3.3.	Tabelle mit ausgewählten PLE-Aspekten	41
3.3.4.	Durchführung der Datenerhebungen und Optimierung der Instrumente	42
3.4.	Datenauswertungsverfahren und -instrumente.....	43
3.4.1.	Ablauf der Datenauswertung	43
3.4.2.	Auswahl der des empirischen Materials	45
3.4.3.	A-priori-Kategorien	46
3.4.4.	Weiterentwicklung des Codebuchs und Entwicklung induktiver Subkategorien	47

4.	<i>Ergebnisse</i>	53
4.1.	Bedeutsame PLE-Komponenten der Jugendlichen	53
4.1.1.	Persönliche Geräte	53
4.1.2.	Lehrmittel, Lernplattformen und Lernmaterialien	54
4.1.3.	Informationsressourcen und Soziale Medien	55
4.1.4.	Wissensmanagement.....	56
4.1.5.	Spezifische Tools und Dienste künstlicher Intelligenz	57
4.1.6.	Personen als fundamentaler Teil der PLE	58
4.1.7.	Gründe für die Auswahl analoger und digitaler PLE-Komponenten.....	59
4.2.	Lernorganisation	61
4.2.1.	Unterstützende Personen für die Lernorganisation	61
4.2.2.	Methoden für die Lernorganisation und dafür verwendete PLE-Komponenten	62
4.2.3.	Weitere Feststellungen im Kontext der Lernorganisation.....	65
4.3.	Vernetztes Lernen über soziale Medien	67
4.3.1.	Einsatz sozialer Medien zum Lernen.....	67
4.3.2.	Rollen in sozialen Medien	70
4.3.3.	Nutzen technischer Möglichkeiten	72
4.4.	Technische Unterstützung der PLE	73
4.4.1.	Reaktion auf technische Probleme	73
4.4.2.	Unterstützung in der Schule	74
4.4.3.	Unterstützung bei technischen Herausforderungen privater PLE-Komponenten	74
4.5.	Weiterentwicklung der PLE	75
4.5.1.	Impulse für Weiterentwicklung der PLE	75
4.5.2.	Bedürfnisse zur Weiterentwicklung der PLE.....	77
4.5.3.	Einschränkungen der PLE durch die Schule und Lehrpersonen.....	79
5.	<i>Diskussion</i>	81
5.1.	PLE der Lernenden der 9. Klasse mit 1:1-Ausrüstung	81
5.1.1.	PLE-Komponenten der Jugendlichen (FF1)	81
5.1.2.	Lernorganisation (FF2)	82
5.1.3.	Vernetztes Lernen mit sozialen Netzwerken (FF3)	84
5.1.4.	Unterstützung und Weiterentwicklung der PLEs (FF4 & 5)	85

5.2.	Zusammenfassende Übersicht der Potenziale für die PLE-Entwicklung.....	87
5.2.1.	Handlungsmöglichkeiten für die Medienbildung.....	88
5.2.2.	Weitere Handlungsmöglichkeiten für die Volksschule.....	90
5.2.3.	Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.....	92
5.3.	Limitationen.....	92
5.4.	Zukünftige Forschung und Empfehlungen	93
	<i>Literaturverzeichnis.....</i>	95
	<i>Anhang.....</i>	100
	Inhaltsverzeichnis Anhang	100
A)	Erhebungs- und Auswertungsinstrumente	101
I)	Interviewleitfaden.....	101
II)	Karten Beispiele Lernsituationen.....	105
III)	Tabelle zur systematischen Analyse der Lernbeispiele	107
IV)	Codebuch	108
B)	Transkripte der Interviews.....	124

Abkürzungsverzeichnis

1:1-Ausstattung	Ausstattung mit einem digitalen Gerät pro Lernende:r
CILs	critical information literacies (Kritische Informationskompetenzen)
CoP.....	Community of Practice
Einzelchats	Chats zwischen je zwei Personen
FF	Forschungsfrage
FI.....	Forschungsinteresse
ICT/IKT	Informations- und Kommunikationstechnologien
iPLE	institutionelle Personal Learning Environment
KI	(auch AI) Künstliche Intelligenz
LMS	Learning Management System
LLL.....	Lebenslanges Lernen
PerLen	Personalisiertes Lernen
PICTS	Pädagogische ICT-Supporter:innen
PLE	Personal Learning Environment
PKM.....	Personal Knowledge Management
PLN.....	Personal Learning Network
POV	Point of View = Kameraführung aus Perspektive der involvierten Person
SDL.....	Selbstgesteuertes Lernen
SL	Schulleitungen
SRL.....	Selbstreguliertes Lernen
TEL	Technology Enhanced Learning
VLE.....	Virtual Learning Environment
Web 2.0.	Webseiten, auf denen Besucher eigene Inhalte hochladen können

Personal Learning Environments (PLE) in der Volksschule

Abstract

Alle Lernende haben eine individuelle Personal Learning Environment (PLE). Dazu zählen neben analogen Werkzeugen auch personalisierte Geräte, Software, Web-Anwendungen sowie Personen aus ihrem Netzwerk, Lernmethoden und metakognitive Strategien. Durch den technologischen Wandel verändert sich das Lernen in formalen, non-formalen und informellen Kontexten und damit auch die PLEs.

Diese Arbeit geht den Fragen nach, über welche PLE-Komponenten die Lernenden am Ende der Volksschule verfügen und wie die PLE der Lernenden durch die Medienbildung aktiv für das lebenslange Lernen optimiert werden können. Dazu wurden Lernende der 9. Klasse aus dem Kanton St.Gallen befragt, die über die gesamte Oberstufenzeit ein persönliches Tablet für das Lernen zur Verfügung hatten. Die dazu durchgeführten Leitfadeninterviews wurden mit einer strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die PLEs im formalen Kontext stark von den Vorgaben der einzelnen Lehrpersonen abhängig sind. Die PLE-Komponenten sind auf einen «hierarchischen» Unterricht ausgerichtet, der wenig konstruktivistische Lernmethoden beinhaltet. Selbstorganisiertes Lernen sind sich die Jugendlichen kaum gewohnt. Dies zeigt sich in der Lernorganisation, die vorwiegend auf das Verinnerlichen von vorgegebenen Inhalten ausgelegt ist. Chats in sozialen Medien nutzen die Lernenden intensiv und vielfältig für unterschiedliche Lernunterstützungen. Einzelne Jugendlichen haben ihre PLE eigeninitiativ und in beeindruckender Weise weiterentwickelt. Aus den Ergebnissen werden Folgerungen und Empfehlungen für die Unterrichtspraxis der Medienbildung, aber auch für die Mediendidaktik und Schulentwicklung zur Förderung der PLE in der Volksschule diskutiert.

Keywords:

Personal Learning Environment (PLE), Volksschule, Grundlagenforschung, Lebenslanges Lernen, Lernen mit digitalen Medien, Lernen mit sozialen Medien, Eins-zu-eins-Ausstattung

1. Einleitung

Ausgangslage

Ein grosser Prozentsatz der Jugendlichen in der Schweiz verfügt schon vor dem Eintritt in die Oberstufe (7. Klasse) über ein persönliches Smartphone. Im Alter von zwölf Jahren sind es beinahe 100 Prozent (Külling et al., 2022). Auch in den Schulen sind digitale Geräte (Tablets und Laptops) im Zuge der Digitalisierung als mediendidaktische Mittel zur Grundausstattung geworden. Viele Schulen haben bereits eine 1:1-Ausstattung der Lernenden spätestens ab der Oberstufe umgesetzt oder planen die Umsetzung in den kommenden n:1-Ausstattung (vgl. Döbeli Honegger, 2016), denn auch die persönlichen Smartphones werden für das Lernen eingesetzt (vgl. Rummler et al., 2021). Mit den verschiedenen Geräten verwenden die Lernenden dazu zahlreiche und vielfältige Software-Anwendungen, Webplattformen und soziale Netzwerke. Die Jugendlichen lernen mit nicht nur in den formalen Lernkontexten der Schule und weiterführenden Ausbildungen. Ein sehr hoher Anteil des Lernens macht das non-formale und informelle Lernen aus, welches unter anderem für das lebenslange Lernen und das Lernen im Beruf bedeutsam ist (Cross, 2007; Finger & Lee, 2014; Leone, 2013). Durch die Möglichkeiten sozialer Medien wird dieses informelle Lernen noch erweitert, da die Lernenden mit den gebotenen medialen Möglichkeiten niederschwellig selbst zu Produzierenden und Verbreitenden von Wissen sowie Lerninhalten eigener und fremder Inhalte werden können (McLoughlin & Lee, 2010). Weiter können sie über diese Kommunikationsmöglichkeiten Antworten auf Ihre Fragen erhalten und wiederum anderen Hilfe bieten (vgl. Rummler, 2018). Zunehmend werden auch Werkzeuge für das Arbeiten, Lernen und kreative Arbeiten relevant, die maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz zur Verfügung stellen oder darauf aufbauen (vgl. Kasneci et al., 2023).

Speziell für das Lernen ausserhalb der Unterrichtszimmer und unabhängig der schuleigenen Lehrmittel und Webplattformen sind die «Personal Learning Environments» (PLEs) von zentraler Bedeutung. Dieser Begriff ist als Konzept, aber nicht als Anwendung zu verstehen und ist so individuell wie die Lernenden selbst (Attwell, 2007). Es stammt aus der Berufs- und Hochschulbildung und wurde auch vorwiegend in diesem Bereich erforscht. Die digitalen Geräte, die Software und die vielseitigen Möglichkeiten des Web 2.0 sollen den Bedürfnissen der Lernenden entsprechen und es ihnen ermöglichen, lernendenzentriert, vernetzt, kollaborativ und nach konstruktivistischen Lernverständnis zu lernen. Das Fördern des PLE begründen die meisten Autoren mit der Bedeutung des lebenslangen, selbstregulierten und selbstorganisierten Lernens sowie dem Einbezug des informellen Lernens in das formale Lernen der Bildungsinstitution, welches in der Informationsgesellschaft mitunter sozial vernetzt geschieht (vgl. Serhan & Yahaya, 2022; Fiedler & Väljataga, 2011; Schön & Kalz, 2009).

Relevanz

Die oben genannten Prämissen von PLE überschneiden sich deutlich mit den Forderungen des Lehrplans 21 im Fachbereich Medien und Informatik. Darin wird von der Volksschule eine Unterstützung zur mündigen Mediennutzung verlangt, welche explizit auch das Lernen betrifft. Es sollen komplexe Probleme kooperativ und mit der Nutzung «medialer Werkzeuge» gelöst werden können. Der durch die Digitalisierung ausgelöste technologische und gesellschaftliche Wandel erfordere eine erweiterte Orientierungsfähigkeit und lebenslanges Lernen. In den Kompetenzen der Medienbildung ist zudem festgelegt, dass die Lernenden mit Medien lernen und Medien gezielt für kooperatives Lernen nutzen können sollen (D-EDK, 2016). Die PLE kann als grundlegende, zentrale Komponente im Kontext des lebenslangen Lernens angesehen werden, welche das Lernen mit personalisierten Medien und kooperativ mittels sozialer Medien über die obligatorische Schulzeit hinaus ermöglichen soll. Somit stellt die Ausbildung und stetige Weiterentwicklung einer PLE eine wichtige Entwicklungsaufgabe dar, um in einer von Mediatisierung und Digitalisierung geprägten Gesellschaft mündig und handlungsfähig zu bleiben (Dabbagh & Castaneda, 2020).

Aus Sicht der Medienbildung und der Medienpädagogik in der Volksschule stellt sich in Bezug auf das lebenslange Lernen die Frage, über welche PLE die Jugendlichen am Ende ihrer obligatorischen Schulzeit verfügen, um die oben beschriebenen Herausforderungen im Bereich des Lernens zu meistern. Die Lernenden werden durch die Eltern, die Schule, aber auch durch die Peergroup in der Nutzung von digitalen Medien unter anderem zum Lernen, Kommunizieren und Kollaborieren sozialisiert. Dabei spielen soziale Medien eine wesentliche Rolle. Diese werden von den Jugendlichen im Alter der Oberstufe jedoch unterschiedlich genutzt (Rummeler, 2018; Külling et al., 2022).

Forschungsinteressen

Das PLE-Konzept soll in dieser Arbeit eine theoretische Grundlage bieten, um das Lernen der Jugendlichen mit ihren digitalen und analogen Umgebungen systematisch zu untersuchen. Dabei ist im Wesentlichen auch relevant, was sie bewusst analog bewerkstelligen. Wie sich die Formen der Mediennutzung, insbesondere von sozialen Medien für das formale und informelle Lernen im Detail entwickeln, welches Repertoire an Werkzeugen, Routinen und Praktiken die Jugendlichen dabei ausbilden und welches Potenzial für die Medienbildung daraus besteht, ist auf der Stufe der Sek I noch kaum erforscht (vgl. Serhan & Yahaya, 2022; Rau & Grell, 2020).

Darum soll mit dieser explorativen Arbeit eruiert werden, über was für PLEs Lernende am Ende der Volksschule verfügen. Es soll erforscht werden, welche analogen Komponenten, welche Software, digitalen Werkzeuge, Plattformen, sozialen Netzwerke oder gar KI-Werkzeuge sie wie und in welchem Kontext und mit welchen Praktiken des Lernens auch ausserhalb des Schulzimmers einsetzen. Ebenso soll im Fokus der Forschung stehen, wer die Lernenden beim Unterhalt und der Weiterentwicklung ihrer PLE unterstützt oder beeinflusst und was ihre Bedürfnisse dazu sind. Von speziellem Interesse ist das Lernen über soziale Medien und deren

Bedeutung für das Lernen der Jugendlichen, sowie die Planung, Organisation und Auswertung von Lernen mithilfe ihrer PLE. Damit zusammenhängend lautet die übergeordnete Fragestellung für diese Forschungsarbeit:

Welches Potenzial zur Förderung der PLE in der Medienbildung der Volksschule lassen sich auf der Basis der Erhebungen aufzeigen?

Der Zweck der Erhebungen ist demnach, Erkenntnisse für einen an die Lebenswelt der Jugendlichen angepassten Medienbildungsunterricht zur Förderung des lebenslangen Lernens mit Medien in einer digitalisierten Gesellschaft zu finden.

Vorschau auf die Arbeit

Da PLEs als hochindividuell gelten, ist es angezeigt, sie mithilfe von qualitativen Befragungen mittels halbstrukturierter Leitfadeninterviews von Lernenden der 9. Klasse des Kantons St. Gallens zu erheben (vgl. Kop & Fournier, 2013). Mit einer strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse werden die Interviews ausgewertet. Die daraus resultierenden Erkenntnisse sollen Grundlagen für weitere Forschungsprojekte bieten und gegebenenfalls Rückschlüsse für den Bildungskontext der Volksschule ermöglichen. Hierbei sind die Medienbildung zum Lernen mit Medien und die Medienproduktion von speziellem Interesse. Die Schule und ihre Praktiken sind im Bereich des Lernens, dessen Organisation, der Kommunikation und der Kollaboration durch die Digitalisierung der Gesellschaft einem starken Wandel unterworfen. Um eine möglichst zukunftsgerichtete Vorstellung zu erhalten, wird in dieser Arbeit darum der Fokus auf Lernende gelegt, die bereits während der gesamten Oberstufenzeit ein persönliches, digitales Gerät für das Lernen zur Verfügung hatten.

Im folgenden Kapitel werden das Konzept der PLE detailliert dargelegt und die beeinflussenden Konzepte aufgezeigt. Daraus und aus der bereits vorhandenen Forschung in der Schweiz auf der Zielstufe werden anschliessend die relevanten Dimensionen von PLE am Ende der Volksschule definiert sowie die Forschungsinteressen und -fragen abgeleitet. Im dritten Kapitel werden das Vorgehen und die Instrumente der Erhebungen sowie der Auswertungen beschrieben und wichtige methodische Aspekte dargelegt. Im vierten Kapitel folgen die Ergebnisse, welche anschliessend im fünften Kapitel in Bezug auf die Forschungsinteressen diskutiert werden.

2. Theorie

In diesem Kapitel sollen die vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten des Konzepts des Personal Learning Environments (PLE) und dessen Entstehung ausgeführt als auch die wichtigsten Begrifflichkeiten geklärt werden. Weiter soll ein passendes PLE-Konzept auf den Bildungskontext der Volksschule transferiert und daraus die Forschungsinteressen und konkreten Forschungsfragen abgeleitet werden.

2.1. Der PLE-Begriff – eine theoretische Auslegeordnung

Trotz des intensiven und internationalen Diskurses wird der Begriff des PLEs vielseitig ausgelegt und hat sich im Verlauf der letzten zwei Dekaden auch wegen des Wandels der Technik kontinuierlich verändert (vgl. Serhan & Yahaya, 2022). Es gibt zahlreiche Versuche, mit theoretischen und empirischen Ansätzen die relevanten Aspekte und Dimensionen von PLE zu definieren und so ein einheitlicheres Verständnis für die weitere Forschung zu schaffen (vgl. z. Bsp. Buchem et al., 2011; Kitsantas & Dabbagh, 2010; Schön & Hilzensauer, 2008; Taraghi et al., 2010). Diese konzeptionelle Unschärfe stellt für diese Arbeit eine grosse Herausforderung dar. Ihr soll mit einer theoretischen Auslegeordnung in den folgenden Abschnitten und der Definition der relevanten Aspekte im letzten Abschnitt dieses Unterkapitels begegnet werden.

2.1.1. Theoretische Prämissen

Für das Verständnis des Begriffs PLE ist auch die in der Literatur beschriebene Relevanz von PLE wichtig. Mit diversen und vielfältigen Argumenten wird begründet, warum die Entwicklung von PLE und ein Unterricht, bzw. das Lernen mit PLE an Bildungsinstitutionen gefördert werden muss. Kop und Fournier (2013) argumentieren, dass jede und jeder Lernende für sich einzigartig ist und darum auch einzigartige Lernerfahrungen machen wird. Sie beziehen diese Individualität insbesondere auf motivationale Faktoren und speziell auf die Hilfsmittel, die die Lernenden benötigen. Sie weisen darauf hin, dass das Lernen mit dafür effektiven Technologien eine komplexe Angelegenheit sei und affektive Dimensionen menschlicher Erfahrungen zu berücksichtigen habe. Leone (2013) macht geltend, dass komplexe Lerninhalte mit adaptiven Settings effektiver begegnet werden kann und meint damit vor allem die digitalen Werkzeuge und Kommunikationsmöglichkeiten. Attwell (2010) führt aus, dass soziale Medien inklusive Videos verschiedenartige Möglichkeiten bieten, um unterstützt über soziale Netzwerksoftware von sogenannten Praxisgemeinschaften eine Aufgabe zu erledigen. In diesen Praxisgemeinschaften wird über soziale Netzwerke Wissen in Form von Artefakten zur Verfügung gestellt. Diese können dazu verwendet werden, neue Artefakte zu schaffen, die wiederum anderen in ihrer «Zone der proximalen Entwicklung» helfen können. Ingram und Gillet (2011) sehen im Einbezug von

Paradigmen der sozialen Medien und der flexiblen Darstellung von Interaktions- und Lernkontexten eine Chance für motivationale Aspekte des Lernens. Es soll die geringe Beteiligung der Lernenden am Unterricht verändern und durch die Partizipation die Verantwortung für das Lernen an diese übertragen. Altinpulluk und Kesim (2015) bauen ihre Argumentation zur Nachhaltigkeit von PLE auf der ihrer Ansicht nach idealen Passung der 21st Century Skills mit den benötigten Fähigkeiten zur Bildung und zur Weiterentwicklung einer eigenen PLE durch die Lernenden selbst auf. Rahimi (2015) folgert aus seiner Forschung, dass der Einsatz, bzw. der Aufbau von PLE im Unterricht digitale Lernaktivitäten ermöglicht, welche kognitive Aktivitäten sowohl niedriger als auch höherer Ordnung nach Bloom'scher Taxonomie entsprechen (vgl. Churches, 2008). Weiter soll das im Unterricht implementierte Modell die Kontrolle der Lernenden über den Lernprozess durch die Verbesserung der Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Lernenden positiv beeinflusst haben (vgl. Liber & Johnson, 2008). Drexler (2010) führt zu seiner Feldstudie von College-Lernenden aus, dass die Integration von PLE mit schülerzentrierten, offenen Unterrichtsansätzen (z. Bsp. dem forschenden Lernen) den Lernenden eine Vielzahl von Lernfunktionen bietet. So sollen sie viel mehr Wissen über ein Thema erlangen, als aus einem Lehrbuch zu lesen sei, indem sie ihre eigenen Lernwerkzeuge und -wege auswählen. Weiter soll es ihren Selbstwert stärken, wenn sie selbstständig ein Projekt abschliessen oder eine Untersuchung selbstorganisiert durchführen können. Dabei würden sie mehr Übung mit dem Einsatz der Technologie erhalten sowie ein Lernen damit verbessern. Dies soll sie befähigen, auch andere Themen in einem ähnlichen Format mit weniger Anleitung durch eine Lehrperson zu bearbeiten.

Ein grosser Anteil der Autoren, der die Förderung von PLE befürwortet, stellt ebenfalls die individuellen Bedürfnisse der Lernenden in den Mittelpunkt. Die Autoren betonen die immense Wichtigkeit der Angleichung des formalen Lernens an die Lebenswelt und damit an die Gewohnheiten als auch Erfahrungen der Lernenden mit den vielseitigen Möglichkeiten des Web 2.0 weit über die Informationssuche hinaus. Damit sollen etwa Praktiken des informellen Lernens in das Lernsetting an der Institution einbezogen werden, was mit herkömmlichen Learning Management Systemen der Bildungsinstitutionen nicht möglich sei. Weitere Argumentationen zielen auf die Partizipations- und Verantwortungsgedanken der Lernenden an den Lernprozessen als auch dessen Planung und Reflexion ab, was wiederum mit dem lebenslangen Lernen in Zusammenhang steht. Die Lernenden sollen also das Lernen selbstorganisiert und selbstgesteuert gestalten können, auch was die verwendeten Werkzeuge und ihre Gestaltung betrifft. Das Lernen und die Wissenskonstruktion sollen im Diskurs auf sozialen Medien stattfinden. Dies alles soll das Lernen dynamischer und emergenter machen sowie lebenslanges Lernen ermöglichen. Darauf basierend wird von vielen Autoren die Bedeutung der **zeitlich unbegrenzten Zugänglichkeit zu den Lerninhalten** geltend gemacht, was am besten mit dem PLE-Ansatz erreicht werden könne. Die Lernenden sollen idealerweise in einem konstruktivistischen Lernverständnis die neuen und eigenen Wissensinhalte selbst produzieren,

mit anderen teilen sowie darüber diskutieren (vgl. Altınpulluk & Kesim, 2015; Buchem et al., 2014; Chatti et al., 2010; Downes, 2007; Ingram & Gillet, 2011; Milligan et al., 2006; McLoughlin & Lee, 2010; Perifanou & Economides, 2021; Schön & Hilzensauer, 2008; Schön & Kalz, 2009; Wilson et al., 2006; etc.). Serhan und Yahaya (2022) zeigten mit ihrer systematischen Literaturstudie, dass die häufigsten theoretischen Perspektiven in den von ihnen recherchierten Artikeln selbstreguliertes Lernen, selbstgesteuertes Lernen und Konstruktivismus waren. Sie fassen zusammen, dass viele Forschende PLEs unterstützen würden, um den Lernenden dabei zu helfen, ihre persönlichen und beruflichen Interessen an einem Ort zu vereinen und von den Fähigkeiten, Erfahrungen und dem Wissen der anderen zu lernen.

Diese Literaturstudie ist auch für die historische Beurteilung und die Unterscheidung unterschiedlicher Konzeptionierungen eine wichtige Grundlage. Im nun folgenden Unterkapitel werden diese Aspekte analysiert.

2.1.2. Die Geschichte der PLE und unterschiedliche Konzeptionierungen

Entstehung des Begriffs

Serhan und Yahaya (2022) vermuten, dass der Begriff der persönlichen Lernumgebung aus Überlegungen zur Individualisierung und Personalisierung der Bildung in den späten Sechzigern stammt. Die technologische Ausrichtung ist jedoch erst im einundzwanzigsten Jahrhundert zu erkennen. Das erste Mal soll das Akronym «PLE» im November 2004 als Titel einer Sitzung auf der JISC CETIS-Konferenz 2004 aufgetaucht sein (ebd.). Fiedler und Väljataga (2011) interpretieren die Literatur der Nullerjahre (bis 2010) als ein Gegenkonzept der zentralisierten Bereitstellung von institutionell vorgegebenen und kontrollierten Online-Plattformen, Werkzeugen und Online-Dienstleistungen in der formalen Bildung. Auch Schaumburg und Prasse (2018) interpretieren die Literatur zu PLE aus dieser Zeit in diesem kritischen Kontext. In diesem Zusammenhang oft zitierte Autoren sind Graham Attwell, Stephen Downes, Marc Johnson, Olec Liber, Scott Wilson und weitere. So kritisiert Downes (2007), dass die LMS (Learning Management Systeme) einen «methodischen und didaktischen Einheitsansatz» verfolgen und nicht ausreichen würden, um die beim Lernen unterschiedlichen Bedürfnisse der Studierenden zu erfüllen. Dieser Meinung sind auch Dabbagh und Kitsantas (2012) und heben hervor, dass LMS gemäss Forschungsergebnissen den Schwerpunkt auf Software zur Weitergabe von Informationen durch die Lehrkräfte an die Lernenden und nicht durch Lernende lege. Die Institution kontrolliere die Rechte und Ressourcen und bietet wenig Raum für die Kontrolle und Gestaltung des persönlichen Lernens. Wilson et al. (2006) bezeichnen die damals verbreiteten Lernplattformen, die sogenannten Virtual Learning Environments (VLE) als kritische Gestaltungsfehler. Sie fordern, dass diese durch die Annahme des neuen Gestaltungsmusters der PLEs umgestaltet werden sollen, womit sich der Schwerpunkt der isolierten Erfahrung von modularen VLE weg verlagern würde. Sie bemängeln damit ebenfalls, dass die Gestaltung der Lernplattformen auf die Institution

und die Lehrenden, jedoch nicht auf die Bedürfnisse der Lernenden ausgerichtet sei. Zudem kann den Ausführungen von Wilson et al. (2006) nachvollzogen werden, dass sich der PLE-Ansatz mitunter aus den VLE, den virtuellen Lernumgebungen der Hochschulen, entwickelt hat (vgl. auch Milligan et al., 2006; Schmall, 2009). Diese Erkenntnis ist für das Verständnis des Begriffes in Anbetracht seiner Herkunft essenziell. Wie auch Scott Wilson und seine Mitautoren plädiert Attwell (2007) dafür, dass **PLE** nicht nur als eine neue Anwendung von Bildungstechnologie, sondern **vielmehr als ein Konzept gesehen** werden sollen. Die Entwicklung von persönlichen Lernumgebungen würde für die Unterstützung der individuellen Lernprozesse einen bedeutenden Wandel in den pädagogischen Ansätzen darstellen. Er begründet dies als effektive Möglichkeit, das informelle Lernen in das Lernen der Institution zu integrieren, welches primär hinsichtlich des lebenslangen Lernens bedeutsam sei. Aus der Sicht von Wilson et al. (2006) sollen im PLE-Design die bestehenden Geräte der Lernenden mitbedacht werden. Dies ermöglicht eine Kombination von bestehenden Geräten (Laptops, Mobiltelefone, tragbare Mediengeräte), Anwendungen (Newsreader, Instant-Messaging-Clients, Browser, Kalender) und Diensten (Social-Bookmark-Dienste, Weblogs, Wikis) und deren funktionalen Möglichkeiten.

Personalisierte und persönliche Lernumgebungen

Eine Herausforderung für das Konzept ist die Mehrdeutigkeit des englischen Begriffs «personal». Er kann grundsätzlich aus zwei Perspektiven interpretiert werden. So kann der Begriff einerseits eine durch die Lernenden selbst entwickelte und damit *persönliche* Lernumgebung beschreiben. Demnach sollen Ressourcen aus dem World Wide Web, aber speziell auch aus den Bildungsinstitutionen eingebunden, bzw. in bestehende Netzwerke und Plattformen integriert werden. Andererseits kann er aus einer Perspektive der Bildungsinstitutionen interpretiert werden, die ihn als die Entwicklung einer *personalisierten*, lernendenzentrierten Lernumgebung versteht. Diese Lern- und Arbeitsumgebung wird den Lernenden zur Verfügung stellt und kann durch deren Bedürfnisse und Präferenzen angepasst werden. Ein solcher PLE-Ansatz zielt auf die Integration von Merkmalen des Web 2.0 und pädagogischen Ansätzen in die institutionelle Lernumgebung ab, die das informelle Lernen der Alltagswelt auf den Plattformen der Bildungsinstitutionen ermöglichen soll. Mit diesen zwei unterschiedlichen Perspektiven lässt sich die Entstehung verschiedener PLE-Ansätze und -Modelle erklären (vgl. Attwell, 2007; Ferreira & Castiglione, 2018; Fiedler & Väljataga, 2011; Liber & Johnson, 2008; Taraghi et al., 2010; Wilson et al., 2007).

Fiedler und Väljataga (2011) führen aus, dass sich bei der von ihnen durchsuchten Literatur nur ein einziger Beitrag mit dem Ansatz einer PLE im Sinne von «personal learner» befasst hat, was dem PLE-Verständnis der persönlichen Lernumgebung entspricht, welche sich auf Aspekte jenseits der Bildungsinstitutionen mit einem wesentlichen Fokus auf das informelle Lernen konzentriert.

Verwendete Plattformen

Im Kontext der Unterscheidung beider Perspektiven von PLE als personalisierte oder persönliche Lernumgebung ist es auch aufschlussreich zu betrachten, auf welche Web-Dienste und Online-Plattformen sich die Theorien und empirischen Erhebungen beziehen. Serhan und Yahaya (2022) haben in ihrer systematischen Literaturstudie die Literatur zu PLE vom Jahr 2000 bis und mit 2022 untersucht. Dabei werteten sie auch die für PLE verwendeten Plattformen aus. Die am häufigsten untersuchten waren Web 2.0-Plattformen inklusive soziale Medien, welche nach ihrer Interpretation grösstenteils zur dritten Generation gehören, von denen zum jetzigen Zeitpunkt etwa die Hälfte auf PLEs ausgerichtet seien. Diese LMS entsprechen einem PLE-Verständnis, nachdem die institutionellen Lernumgebungen durch die Lernenden *personalisiert* werden und die Lernplattform damit vorgegeben ist. Diese können in Anlehnung an den vorherigen Absatz auch dem PLE-Ansatz einer durch die Lernenden erstellten, *persönlichen* PLE zugeordnet werden.

Da in dieser Arbeit Lernende von verschiedenen Schulen interviewt werden, sind die LMS der Schulen nicht im Fokus der Untersuchungen. Deshalb folgt diese Arbeit dem Verständnis von PLE, welches sich auf eine *persönliche* Lernumgebung bezieht. Entsprechend wird bei den Erhebungen der Einsatz von Web 2.0 Plattformen und sozialen Medien untersucht.

Involvierte Fachdisziplinen und Bildungsebenen

Um die in der Literatur vorhandenen Theorien und Empirischen Befunde besser einordnen zu können, ist ein Blick auf die Fachdisziplinen nötig, welche an der Erstellung beteiligt waren. Die Vielfalt der Disziplinen gibt Aufschluss darüber, warum die Ansätze von PLE so vielseitig und unterschiedlich sind. Laut Serhan und Yahaya (2022) wurde in den Bereichen Bildung, Informationstechnologien, Informatik, Ingenieurwesen, Wirtschaft, Informationsmanagement, Biotechnologie, Gesundheit und Biowissenschaften, Kommunikation, Informatik, Telekommunikation, Medizin und Gesundheit, künstliche Intelligenz usw. Literatur zum Thema PLE veröffentlicht. Damit kann festgehalten werden, dass das **PLE-Konzept multidisziplinär erforscht** wurde. Die meisten der Autorinnen und Autoren haben eine Ausbildung in den Bereichen Informatik, Informationstechnologie und Ingenieurwesen. Die übrigen kamen aus verschiedenen Bereichen wie Kommunikation, Telematik oder Informatik. Diese Häufung im Bereich der Ingenieurwissenschaften erklärt auch, warum viele Artikel das PLE-Konzept aus einer sehr technischen Perspektive betrachten und pädagogische sowie didaktische Bedürfnisse mit vorwiegend technischen Massnahmen zu lösen versuchen.

Was weiter auffällt, sind die Populationen, die in zahlreichen Nationen untersucht wurden. In den von Serhan und Yahaya (2022) untersuchten Studien beschäftigen sich 61 % der publizierten Artikel mit akademischem Personal. Nur gerade 8 % Prozent beschäftigen sich mit Studierenden als Zielgruppe. Wie auch Rahimi et al. (2014) machte der Autor dieser Arbeit in seiner Literaturrecherche ähnliche Feststellungen. Es waren in der sehr diversen Literatur kaum Artikel

zu finden, welche sich mit der Bildungsebene Volksschule und dieser Population von Lernenden auseinandersetzen. Auf der tertiären Bildungsebene und in der Berufsbildung ist das PLE-Konzept schon umfassend erforscht worden. Diese einseitige Ausrichtung wird im Unterkapitel 2.2 zum Stand der PLE-Forschung noch einmal aufgegriffen.

Definitionen von PLE

Mit Blick auf die Multidisziplinarität des Begriffs sowie den verschiedenen Perspektiven auf technische, pädagogische und didaktische Aspekte ist es nicht verwunderlich, dass die Definitionen von PLE teilweise sehr unterschiedlich ausfallen. In diesem Abschnitt sollen einige wichtige Definitionen ausgeführt und verglichen werden.

Eine für diese Arbeit essenzielle Definition verfasste Attwell (2010). Seinem Verständnis nach sind PLEs eine Sammlung von lose gekoppelten Tools, im speziellen Web 2.0-Anwendungen, die zum Arbeiten, Lernen, Reflektieren und Zusammenarbeiten mit anderen eingesetzt werden. PLEs sollen als Räume verstanden werden, in denen Menschen interagieren und kommunizieren und deren Resultat das Lernen und die Entwicklung von kollektivem Wissen ist. Eine PLE kann für informelles Lernen mit sozialen Netzwerken genutzt werden. Das informelle Lernen werde von Lernenden gesteuert, sei problemorientiert, durch Interesse motiviert und eine kontinuierliche Aktivität. Demnach handle es sich nicht um einen Prozess, der von einem einzelnen Lernanbieter ausgelöst werden könne. PLEs sind per definitionem individuell. Gemäss Perifanou und Economides (2021) steuern Lernende in einer PLE ihr eigenes Lernen mithilfe digitaler Werkzeuge. Dabei wählen und organisieren sie Bildungsressourcen, kommunizieren und arbeiten mit anderen zusammen. Die PLE ermöglicht es den Lernenden, ihre eigenen Lernziele festzulegen, geeignete Ressourcen zu sammeln und zu bewerten, ihre Lernaktivitäten zu planen, zu entwickeln und zu verwalten, Ressourcen gemeinsam zu nutzen, mit anderen Lernenden, Lehrkräften und Experten zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten sowie sich selbst zu reflektieren und zu bewerten, um ihre Ziele zu erreichen. Laut Schön und Kalz (2009) handelt es sich bei PLEs um Lernanwendungen, die es den Lernenden ermöglichen, Online-Informationen, -Ressourcen oder -Kontakte zu integrieren und ihre Aktivitäten sowie die selbst erstellten Lernergebnisse mithilfe von technischen Standards auch in anderen Online-Umgebungen zur Verfügung zu stellen. Sie vertreten damit ein sehr technisches Verständnis von PLE. Ebenso spricht sich Leone (2013) für institutionell bereitgestellte PLEs aus, welche offene Systeme sind, die mit anderen PLEs und externen Diensten verbunden sind. Die Lernenden stehen im Mittelpunkt dieser aktivitätsbasierten Lernumgebung, die sie selbst verwalten. Auch Leone (2013) versteht PLE als ein Konzept statt einer spezifischen [Kategorie] Software. PLEs umfassen ihrer Meinung nach eine Gruppe von Technologien und eine Vielzahl von Werkzeugen, die es ermöglichen, Informationen zu sammeln, zu erforschen und Beziehungen zwischen Informationen herzustellen. Altınpulluk und Kesim (2015) beschrieben PLE als die eigene Lernorganisation einer Person. Bei der Gestaltung ihrer PLE hat das alltägliche Handeln dieser Personen einen

bedeutenden Einfluss. So sollen manche Menschen organisierte und systematische Gestaltungen bevorzugen, während andere sich in chaotischen und komplexen Umgebungen wohler fühlen würden. Damit begründen die beiden Autoren, warum sich viele im Internet verfügbare Grafiken zu PLE-Beispielen unterscheiden. Ein Web 2.0-Tool, das für eine Person geeignet sei, könne von jemand anderem als zu komplex und ungeeignet wahrgenommen werden. Darum habe jede Person eine andere und **einzigartige PLE**. Dabbagh und Fake (2017) definieren PLEs als Lernumgebungen, die von den Lernenden selbst aufgebaut und durch ihre Interessen verändert werden. Sie sind darum einzigartige Kreationen der einzelnen Lernenden, die diese dazu befähigen, ihre Erkundungen und Erkenntnisse zu gestalten. Sie **umfassen Werkzeuge, aber auch Methoden, die Lernende dazu nutzen, ihr Lernen zu organisieren und selbst zu steuern**. Ein PLE besteht aus einer Vielzahl von Kommunikationskanälen, Cloud-Ressourcen, Web-Apps und Mitgliedern sozialer Medien, die von Lernenden frei zusammengestellt werden können. In ihrer Arbeit zeigen die beiden Forschenden auf, dass PLEs institutionelle und organisatorische Grenzen überschreiten und sich im Laufe der Zeit und an verschiedenen Orten weiterentwickeln (vgl. Dabbagh et al., 2015). Im Gegensatz zu den sehr technischen Definitionen vertreten Hayes et al. (2017) ein Verständnis von PLEs, welches auch analoge Werkzeuge und Kontakte in der realen Welt als Teil der PLE einbezieht. Entsprechend gäbe es sie schon seit jeher und **jede Person entwickle ihre individuelle PLE unabhängig davon, ob sie von ihr als solche wahrgenommen werde**. Schön und Hilzensauer (2008) heben die Wichtigkeit der Gemeinschaft und des sozialen Kontexts hervor. Ihrer Meinung nach braucht es die Verbindung zu einer oder mehreren Lerngemeinschaften als Antrieb für das Lernen. Auch mit einem technischen Verständnis von PLE baut das Lernen immer auf Gemeinschaften auf, bzw. findet in Ihnen statt. Dies ist speziell dann der Fall, wenn die Mitstudierenden über die PLE zu Mitwirkenden und Ko-Akteuren werden, indem sie Lerninhalte empfehlen, neue erstellen sowie zu diesen (neue) Kommentare und/oder Metadaten hinzufügen. Abschliessend soll Downes (2010) noch zitiert werden: Auch für ihn bedeutet das Konzept von Personal Learning Environments Lernen durch Gemeinschaft und die Interaktion in dieser. Dazu organisieren sich Leute in einem Netzwerk und tauschen sich zu den Lerninhalten aus. Er **definiert PLE als dynamisch und nicht zu deklarieren, sie sei nicht explizit und werde in der Regel stillschweigend entwickelt**. Dies macht ihre Erforschung in dieser Arbeit anspruchsvoll.

2.1.3. Überschneidungen mit anderen Konzepten und Begriffen und deren Abgrenzung

Das Verständnis des Begriffs des PLE ist auch so vielseitig, weil verschiedene Konzepte und Theorien in dieses Konzept einfließen, bzw. davon aufgegriffen werden. Darum soll in diesem Abschnitt aufgezeigt werden, welche Konzepte und Begriffe einen Bezug zu PLEs haben und wie sie definiert sind.

Informelles Lernen

Laal und Salamati (2012) führen aus, dass lebenslanges Lernen (LLL) das Spektrum von formalem, über nicht-formales bis zu informellem Lernen umfasst. Es beinhaltet damit die Kompetenzen, das Wissen, die Einstellungen und die Verhaltensweisen, welche die Lernenden in ihren alltäglichen Erfahrungen erwerben, sei es bewusst als auch unbewusst. Sie definieren, dass *formales Lernen* als eigentliches Lernen konzipiert ist und in einem organisierten und strukturierten Kontext stattfindet und oft auch ausgezeichnet wird (Zertifikat, Diplom, Zeugnis). *Nicht-formales Lernen* (oder auch non-formales Lernen) dagegen beschreiben sie als Lernen, welches zwar ebenfalls in geplanten Aktivitäten stattfindet, aber nicht explizit als Lernen ausgewiesen wird. Das könnten beispielsweise am Arbeitsplatz erworbene Fähigkeiten sein. *Informelles Lernen* entsteht hingegen in alltäglichen Situationen und Aktivitäten. Es wird oft als Erfahrungslernen bezeichnet und kann vereinfacht formuliert als zufälliges oder beiläufiges Lernen bezeichnet werden. Chatti et al. (2010) beziehen sich bei der Abgrenzung von informellem Lernen auf Cross (2007), der ausführt, dass nur 10 % bis 20 % des Lernens formales Lernen sei und auch das akademische Lernen zu einem grossen Teil non-formal und informell sei. Im informellen Lernen inkludieren sich verschiedene Kanäle wie Spiele, Filme, Simulationen, Experimente, Geschichten und Entdeckungen, aber auch Internet-Suchmaschinen, der Austausch mit Gleichaltrigen und Online-Gemeinschaften sowie gemeinsames Problemlösen in Freizeitkontexten. Attwell (2007) betont, dass informelles Lernen als eher implizit und oft nicht als wertvolles Lernen gilt. Er ruft in seinem Artikel dazu auf, es anzuerkennen, weil viele junge Lernende sich ausserhalb des Klassenzimmers mit wichtigen Lernaufgaben beschäftigen, entweder als Erweiterung ihrer Unterrichtserfahrungen oder als Teil ausserschulischer Interessen und Aktivitäten.

Der Einbezug des informellen Lernens in das institutionelle Lernen ist eine grundlegende Absicht vieler Forschenden. Aufgrund der vielen Erwähnungen in der PLE-Literatur wird klar, dass das Verständnis für informelles Lernen für das Begreifen des PLE-Konzepts unabdingbar ist.

Lernen mit sozialen Medien

Soziale Medien können im Bildungskontext auch isoliert betrachtet werden. Dazu werden Hardware, individuelle Softwarekomponenten, als auch analoge Komponenten ausgeblendet. Das haben unter anderem Rau & Grell (2020) in ihrem Beitrag ausgeführt. Sie unterscheiden drei Perspektiven auf das Lernen mit sozialen Medien. Zum einen können diese als *Werkzeuge* betrachtet werden, mit denen Möglichkeiten entstehen, die andere Medien nicht gleichermassen bieten können. Sie unterstützen demnach partizipatives sowie kollaboratives Lernen und können die Öffnung der Lerngruppen, die Vernetzung innerhalb sowie ausserhalb der Bildungsinstitutionen ermöglichen. Weiter bieten sie Möglichkeiten für vielfältigere Feedbacks als in herkömmlichen formalen Lernsettings. Diese Perspektive wird im Kompetenzbereich der

Medienbildung des Lehrplans der Volksschule in der Schweiz vorgegeben. Ebenfalls durch den Lehrplan vorgegeben sind die sozialen Medien als eigentlicher *Inhalt* des Unterrichts, was die zweite Perspektive darstellt (vgl. D-EDK, 2016). In diesem Zusammenhang sollen die Nutzung, die Reflexion derselben und ihrer Effekte auf Individuen als auch die Gesellschaft sowie das dazugehörige Wissen über Medien (z. Bsp. Medienlandschaft oder Bedingungen der Medienproduktion und Verbreitung) vermittelt werden. Aus einer dritten Perspektive können soziale Medien auch als *Rahmung von Bildung und Lernen* betrachtet werden. Soziale Medien können Lernen stören und verhindern, allerdings können sie auch die Generierung neuen Wissens und das Lernen antreiben, zum Beispiel mit kollaborativer Wissenskonstruktion in Wiki-artigen Plattformen und Vernetzung und Strukturierung von Wissen durch «Social Tagging» (vgl. Rau & Grell, 2020).

Viele dieser Möglichkeiten werden auch in der PLE-Literatur ausgeführt und erforscht (vgl. [2.2](#)). Wenn jedoch das Lernen mit sozialen Medien isoliert betrachtet wird, werden wichtige Aspekte ausgeblendet, die bewusst individuell, analog oder nicht vernetzt organisiert werden. Darum werden in dieser Arbeit beim PLE-Ansatz die Individuen in den Fokus gestellt.

Konnektivismus

Viele Forschende beziehen sich bei der Begründung der Relevanz des PLE-Ansatzes auf den Konnektivismus (vgl. Buchem et al., 2011; Downes, 2012; Serhan & Yahaya, 2022). Die Theorie des Konnektivismus wurde von Siemens (2004) begründet. Er macht geltend, dass in einer vernetzten und von digitalen Technologien durchdrungenen Welt, in der Informationen im Überfluss verfügbar sind, sich die Art und Weise des Lernens verändert hat. Er definiert in seiner Lerntheorie Lernen als ein Prozess, der sich in einem nicht eindeutig abgegrenzten Umfeld mit wechselnden Kernelementen abspielt und nicht ausschliesslich unter der Kontrolle des Einzelnen steht. Das Lernen könne als Ergebnis von Erfahrungen und Interaktionen verstanden werden, der sich als dauerhaft veränderter Zustand manifestiere, welcher sich nicht nur auf ein Individuum beschränke. Das Lernen kann darum auch ausserhalb [der Köpfe] der Lernenden stattfinden, zum Beispiel in einer Organisation oder einer Datenbank. Dieses Lernen konzentriert sich auf die Verknüpfung von spezialisierten Informationseinheiten und die dabei entstandenen Verbindungen, die es ermöglichen, gemeinsam mehr zu lernen. Das sei wichtiger als der aktuelle Wissensstand des einzelnen Lernenden. Eine wesentliche Bedeutung hat für Siemens (2004) die Bewertung von Gelerntem und des Wissens im Allgemeinen, da das Wissen durch die Digitalisierung exponentiell wachse. Die Lernenden bemühen sich Wissen zu strukturieren, was aufgrund der Informationsflut nur gemeinsam gelingt und gleichzeitig auch die Erfahrungen ermöglicht, die sie für das Lernen benötigen. Der Konnektivismus basiert auf der Annahme, dass sich Wissen konstant verändert und auf der Vielfalt der Meinungen beruht. Das Bestreben um die Aktualität des [individuellen] Wissen ist die Grundlage für Lernaktivitäten. Dazu müssen die Lernenden dauerhaft bestrebt sein, die Verbindungen zu Wissensquellen und anderen Lernenden

aufrechtzuerhalten. Damit nimmt Siemens (2004) Bezug auf das Konzept Praxisgemeinschaften (CoP). Die grösste Herausforderung sieht er darin, das bekannte Wissen dann zu aktivieren, wenn es benötigt wird (Siemens, 2004).

Siemens' Lerntheorie wird jedoch aus verschiedenen Perspektiven kritisiert. So führt Verhagen (2006) aus, dass es sich beim Konnektivismus nur um eine pädagogische Sichtweise und nicht um eine Lerntheorie handeln kann, weil sich dieser nicht didaktisch auf das konkrete Lernen anwenden lasse, sondern Fähigkeiten und Gelingensbedingungen beschreiben, wie Organisationen Lernen mit der Unterstützung von Technik gestalten können. Er begründet dies mitunter damit, dass sich die Annahmen des Konnektivismus nicht wie bei anderen Lerntheorien empirisch belegen lassen. Die Grundsätze seien nicht ausreichend mit den Argumenten und Beispielen verknüpft, um daraus die Überprüfung der Theorie aus der Praxis abzuleiten. Weiter macht Verhagen (2006) geltend, dass schon immer kognitive Prozesse ausgelagert wurden und Vernetzung für Lernen von Bedeutung war. Herlo (2017) weist darauf hin, dass Lernen [weiterhin] auch ohne Technologie von Angesicht zu Angesicht stattfindet. Er gibt zu bedenken, dass Lernende beim Schaffen eines persönlichen Lernnetzwerkes (PLN) nicht ohne Unterstützung auskommen und es für Lernende äusserst anspruchsvoll sei, Anschluss in den verschiedenen Netzwerken zu finden. Zudem betont er die Voraussetzung der Grundkompetenzen für die Beurteilung von Informationen bezüglich Relevanz und Richtigkeit, welche bei den Lernenden zuerst geschult werden müsse. Weiter hätten die Lernenden ein grosses Bestätigungsbedürfnis, sie benötigen die Sicherheit, bei Lernprozessen auf dem richtigen Weg zu sein. Die Kritik von Goldie (2016) geht in die gleiche Richtung. Er führt aus, dass Pädagogen und Experten nach wie vor eine zentrale Rolle beim Lernen spielen und Lernprozesse gestalten. Doch dem werde in der Theorie des Konnektivismus keine Beachtung geschenkt.

In Bezug auf das Konzept der PLE lässt sich abschliessend festhalten, dass sich Lernen durch die Interaktivität und Kollaboration über soziale Medien in seinen Praktiken und Möglichkeiten verändert und erweitert hat. Die Theorie des Konnektivismus idealisiert jedoch das kollektive Lernen über soziale Netzwerke und gewichtet die Lerngemeinschaft höher als das individuelle Lernen. Dies ist eine gänzlich andere Perspektive als die der PLE, welche die Individualität des Lernens und der PLE sowie das selbstorganisierte Lernen in den Vordergrund stellt (vgl. Attwell, 2010). Weiter ignoriert der Konnektivismus die unterschiedlichen Kompetenzen der Lernenden bei der Bewertung von Lernen und Wissen (vgl. Bucher et al., 2014; Herlo, 2017). In dieser Arbeit wird auf einem ganzheitlichen PLE-Verständnis aufgebaut, das gezielt auch analoge Komponenten berücksichtigt. Aus diesen Gründen wird dem Konnektivismus darum in dieser Arbeit keine weitere Beachtung geschenkt.

Communities of Practice (CoP)

Ein weiterer wichtiger Begriff, der im Kontext des PLE-Konzepts oft erwähnt wird (vgl. Buchem et al., 2011; Rahimi, 2015; Schön & Kalz, 2009), sind die Praxisgemeinschaften (Communities of

Practice, CoP). Nach Wenger (2011) ist dies eine Gruppe von Lernenden, die sich auf einen kollektiven Lernprozess einlässt. Die Lernenden haben einen gemeinsamen Interessenbereich, der sich zu einem bedeutenden Anteil aus einem beruflichen Kontext ergibt, aber auch durch identische Freizeitaktivitäten entstehen kann. Sie setzen sich oft mit nicht-traditionellem Fachwissen auseinander, welches durch nicht-formales, praxisorientiertes Lernen aufgebaut wird. Beim Lernen in den Praxisgemeinschaften ist Interaktion und Lernen in der Gemeinschaft wichtig, doch wiederum hat das Lernen jedes einzelnen Mitglieds einen Einfluss auf den Lernzuwachs der Gruppe. Die Funktionalitäten des Internets erweitert die Möglichkeiten und die Reichweite von Praxisgemeinschaften markant, sie funktionieren aber auch ohne digitale Plattformen. Wie auch beim PLE-Ansatz wird beim Konzept der Praxisgemeinschaften von lebenslangem Lernen ausgegangen und das informelle Lernen steht im Fokus (Wenger, 2011).

Darum ist das Konzept für die Lerngemeinschaft als Teil des PLE-Ansatzes durchwegs von Bedeutung, doch stammt der Begriff aus der Berufsbildung und dem Lernen am Arbeitsplatz. Im Kontext der PLE-Forschung mit Jugendlichen, die noch nicht berufstätig sind, wäre ihre Lerngemeinschaft mit dem Begriff einer «Community of Learning» zu adaptieren.

PLN - Persönliches Lernnetzwerk

Persönliche Lernnetzwerke sind ein neueres Konzept als PLE und scheinen eng mit der Idee der oben beschriebenen Praxisgemeinschaften (CoP) verbunden zu sein. Es bezieht sich auf verstreute und erweiterte Gemeinschaften (Buchem et al., 2011). Couros (2010) definiert PLN als «soziales Kapital» und alle Verbindungen, die zur Entwicklung und Erleichterung einer PLE führen. Die Rolle von PLNs ist es, authentische und dynamische soziale Interaktionen zu ermöglichen. Durch diese werden gemeinsamen Bildungsressourcen entwickelt, an digitalen Projekten teilgenommen, persönlichen Portfolios erstellt und kollaborativ die Lernnetzwerke durch Austausch weiterentwickelt. Es gab Diskussionen zu PLN und PLEs, welche sich um Fragen drehen, ob PLEs eine Teilmenge von PLN sind oder umgekehrt, oder ob ein PLN zu einem PLE führt oder umgekehrt (Couros, 2010). In aktuellen Publikationen wird argumentiert, dass die PLN in die PLE integriert werden. In Anlehnung an die Theorien des sozialen Lernens von Vygotsky (1978) wird argumentiert, dass Lernen ein sozialer Prozess ist und die in der PLE integrierten Medientechnologien die sozialen Praktiken ermöglichen, die das Lernen in einem sozialen Kontext ermöglichen. Die PLEs schliessen damit die persönlichen Lernnetzwerke nicht nur ein, sondern sie fördern die Entwicklung derselben, in dem sie die Zusammenarbeit über die Institutionen hinaus ermöglichen (Dabbagh & Castaneda, 2020). Sie sind darum als eine Erweiterung der PLE zu verstehen.

Darum kann festgestellt werden, dass das Konzept von PLN in dieser Arbeit nicht als weiteres Konzept behandelt werden muss, sondern es mit den Möglichkeiten der sozialen Medien und den darüber verfügbaren Verknüpfungen zu Ressourcen sowie den gepflegten Kontakten als im PLE-Konzept enthalten verstanden werden kann.

Selbstorganisiertes, selbstreguliertes Lernen und das P-A-H-Kontinuum

Bereits zu Beginn dieses Kapitels wurde ausgeführt, dass der PLE-Ansatz auf dem Verständnis von selbstorganisierten, selbstregulierten oder selbstgesteuerten Lernenden aufbaut, bzw. die Förderung von PLE an den Bildungsinstitutionen mit der Ermöglichung des selbstregulierten Lernens begründet (vgl. Serhan & Yahaya, 2022; Rahimi et al., 2014; Schmall, 2009). Für diese Arbeit ist es jedoch wichtig, dass diese Begriffe definiert sind, speziell für die Diskussion hinsichtlich der Kompetenzen der Lernenden, welche sie für die Entwicklung von PLE-Komponenten für die Lernorganisation benötigen (vgl. Dabbagh & Castaneda, 2020; Schmall, 2009).

Selbstgesteuertes Lernen (self directed learning – SDL) kann als ein Prozess verstanden werden, bei dem die Lernenden mit oder ohne Hilfe anderer die Initiative ergreifen, um ihre Lernbedürfnisse zu diagnostizieren, Lernziele zu formulieren, die personellen und materiellen Ressourcen für das individuelle Lernen zu ermitteln, geeignete Lernstrategien auszuwählen und umzusetzen und die Lernergebnisse zu bewerten (Knowles, 1975).

Selbstreguliertes Lernen (self regulated learning - SRL) wird als die Autonomie der Schüler beim Lernen betrachtet. SRL ist ein aktiver, konstruktiver Prozess, bei dem sich die Lernenden Ziele für ihr Lernen setzen und versuchen, ihre Kognition, ihre Motivation und ihr Verhalten zu überwachen, zu regulieren und zu kontrollieren. Dabei sind sie von ihren Zielen und kontextuellen Merkmalen der Umgebung geleitet, werden aber gleichzeitig von diesen eingeschränkt (Pintrich, 2000).

Saks und Leijen (2014) führen aus, dass die Begriffe des selbstregulierten und selbstgesteuertes Lernens in der Literatur nicht eindeutig voneinander getrennt, teilweise synonym verwendet werden und dass es noch viele ähnliche Begriffe gibt, welche mit der gleichen Bedeutung und im gleichen Kontext verwendet werden (z. Bsp. autonomes Lernen, selbstständiges Lernen). Die beiden Konzepte haben jedoch einen unterschiedlichen Ursprung. Während der Begriff des selbstgesteuerten Lernens im Kontext des lebenslangen Lernens aus der selbstgesteuerten Erwachsenenbildung stammt, hat der Begriff des selbstregulierten Lernens seinen theoretischen Ursprung in der pädagogischen und der kognitiven Psychologie. Entsprechend wird der Begriff des selbstgesteuerten Lernens ausserhalb des formalen Lernens angewendet, beinhaltet die Gestaltung der Lernumgebung, die Planung des Lernwegs und ist ein umfassendes Konstrukt auf der Makroebene. Dagegen ist der Begriff des selbstregulierten Lernens auf der Mikroebene zu verstehen und wird [auch] im schulischen Umfeld verwendet, in welchem Aufgaben von Lehrpersonen gestellt werden. Bei beiden Konzepten wird das Lernen als Prozess verstanden, welcher von unabhängigen Lernenden kontrolliert wird. Daraus kann abgeleitet werden, dass in Bezug auf den PLE-Ansatz in formalen Lernarrangements der Begriff des selbstregulierten Lernens zutreffender ist, beim informellen Lernen ist dies hingegen der Begriff des selbstgesteuerten Lernens.

Der Begriff des *selbstorganisierten Lernens* wird gelegentlich in der PLE-Literatur aufgegriffen. Schmall (2009) verwendet den Begriff des selbstorganisierten Lernens im PLE-Kontext im Kontext der Lernorganisation in der Gruppe. Diese benötigt ein Mindestmass an Interaktion innerhalb der Gruppe, im Idealfall ständige und konstruktive Kommunikation aus der Eigeninitiative der Lernenden heraus. Das beinhaltet auch Selbstkritik und Konfliktmanagement. Weiter stellt Schmall die Verbindung mit dem Konzept der Communities of Practice her, welche als selbstorganisierende Systeme gelten. Schön und Hilzensauer (2008) hingegen verwenden den Begriff des selbstorganisierten Lernens in Bezug auf individuelles Lernen. Sie greifen bei dessen Definition aber ebenfalls auf diejenige von Knowles (1975) zurück, die von Saks und Leijen (2014) und anderen Forschenden für das selbstgesteuerte Lernen verwendet werden. Entsprechend kann davon ausgegangen werden, dass der Begriff des selbstorganisierten Lernens synonym mit dem des selbstgesteuerten Lernens verwendet werden kann, wenn er auf die individuell Lernenden angewendet wird. Für das Verständnis von PLE ist zentral, dass nach dem PLE-Ansatz die Lernenden ihr Lernen unterstützt von den Möglichkeiten ihrer PLE selbst organisieren. Dabei ist auch die Lernorganisation in Lerngruppen zu berücksichtigen, da die dazu nötigen Interaktionen sowie die Kooperationen ebenfalls durch die PLE ermöglicht werden.

Dabbagh und Castaneda (2020) verweisen beim Konzept des selbstregulierten Lernens (SRL) auf die drei zyklischen Phasen der Selbstregulierung (Vorausdenken, Durchführung und Reflexion) nach Zimmerman (2000). Sie fügen hinzu, dass die Lernenden darum über SRL-Kompetenzen verfügen müssten, um PLE entwickeln und anwenden zu können. Wiederum fördere das Bewusstsein für PLE die Entwicklung von SRL-Fähigkeiten und ermögliche damit ein individuelles als auch ein gesellschaftliches Empowerment.

Ein konzeptionelles Verständnis der Entwicklung von den erwähnten Kompetenzen der Lernenden, ihr Lernen zunehmend selbst zu steuern und zu organisieren, ermöglicht das Konzept des Pädagogik-Andragogik-Heutagogik-Kontinuums (P-A-H-Continuum) nach Blaschke (2019). Ausgehend von einem aktuellen pädagogischen Verständnis von Unterricht zeigt sie auf, wie Lernende die Regulierung und Organisation ihrer Lernprozesse zunehmend selbstgesteuert übernehmen können. Während die Pädagogik auf Wissenstransfer und -erwerb fokussiert ist, zielt die Andragogik mit einem lernendengesteuerten Ansatz mitunter auf die Entwicklung von Kompetenzen zur Kontrolle und Selbstorganisation der Lernenden ab, das durch die Lehrenden begleitet wird. Die Heutagogik geht noch einen Schritt weiter und fördert ein selbstbestimmtes Lernen, bei dem die Lerninhalte als auch das Lernen durch die Lernenden geplant, bzw. kontrolliert werden. Dadurch wird die nicht-lineare Gestaltung von Lernprozesse möglich (Blaschke, 2019). Dieses Verständnis des systematischen und kontinuierlichen Aufbaus der persönlichen Lernumgebung und der dazu nötigen Kompetenzen ist für dieses Forschungsvorhaben eine wichtige konzeptionelle Grundlage.

Weitere lerntheoretische Grundlagen

Beim PLE- und PLN-Konzept wird auf die Theorie des sozialen Lernens von Vygotsky (1978) zurückgegriffen, wenn es darum geht, die sozialen Prozesse zu thematisieren, welche durch die Integration der sozialen Medien in die PLE entstehen. Dadurch wird das Lernen in einem sozialen Kontext ermöglicht, das sich in der Interaktion mit Gleichaltrigen, Lehrpersonen und Expert:innen manifestiert. Damit zusammenhängend wird empfohlen, die PLE so zu strukturieren, dass diese Interaktionen in Form von Diskussionen, Zusammenarbeit und gegenseitiges Feedback maximiert werden (vgl. Dabbagh & Castaneda, 2020).

Ebenfalls auf soziale Prozesse und das soziale Lernen nimmt das Konzept des sozialen Konstruktivismus Bezug. Dieses Konzept baut ebenfalls auf der Theorie von Vygotsky (1978) auf. Van Harmelen (2008) hebt hervor, dass die sozialen Netzwerke, die in der PLE integriert sind, die geografisch verteilten Lernenden zu Lerngemeinschaften verbindet, um zu asynchron kommunizieren und zusammenarbeiten können. Er betont die wichtige Rolle der Lehrpersonen, welche in einem sozial-konstruktivistischen Kontext das «Scaffolding» in der Zone der proximalen Entwicklung unterstützen, um die Differenz zwischen dem tatsächlichen Entwicklungsstand der Lernenden und dem Stand ihrer potenziellen Entwicklung zu verringern. Zudem kann auch das Wachstum der Gemeinschaft durch die Lehrperson gefördert werden, indem sogenannte schwache Bindungen zu externen Kontakten arrangiert und diese gegebenenfalls zu starken Bindungen umgewandelt werden.

Als weitere lerntheoretische Grundlage bringt Van Harmelen (2008) den Konstruktivismus ein, der seiner Meinung nach gut für PLE-Ansätze geeignet ist. Diese fördern die Konstruktion und Darstellung von Artefakten, die über das Netzwerk (auch öffentlich) verbreitet werden können, zum Beispiel über Konstrukte wie Videopräsentationen, Blogbeiträge (für individuelle Arbeit) und Wiki-Seiten. Die Lernenden sollen darin unterstützt werden, ihre PLE für die Wissenskonstruktion «vor Publikum» zu nutzen, um von und mit anderen zu lernen.

Schmid und Petko (2019) forschen in Schulen der Schweiz im Zusammenhang mit personalisiertem Lernen (PerLen) an PLEs, bzw. dem Einsatz digitaler Medien im Unterricht. Wie auch bei PLEs, handelt es sich beim Begriff des personalisierten Lernens um ein vielschichtiges Konstrukt mit zahlreichen Definitionen und unterschiedlichen Umsetzungsformen. Schmid und Petko (2019) definieren es als einen lernendenzentrierten Ansatz, welcher den Lernenden ermöglicht, beim Lernen Inhalte, Methoden, Zeit und die soziale Organisation mitzubestimmen. Letzteres grenzt das personalisierte Lernen vom Begriff des individualisierten Lernens ab, bei welchem die Lernenden vorwiegend keinen Einfluss auf soziale Aspekte haben und oft allein arbeiten. Personalisiertes Lernen soll als Oberbegriff verstanden werden, welcher adaptive, individualisierte Unterrichtsmethoden mit selbstgesteuerten Schüleraktivitäten in offenen Lernumgebungen kombinieren und die «Wahl und Stimme» der Lernenden fördert will.

2.1.4. Abschliessende Definition des PLE-Konzepts

Auf der Basis der bisherigen theoretischen Ausführungen schlägt der Verfasser dieser Arbeit für die Erhebungen und deren Auswertung das nun folgende Verständnis von PLEs vor:

Der Begriff Personal Learning Environment ist weder ein theoretisches Konstrukt noch eine Kategorie digitaler Lernplattformen, sondern vielmehr ein Konzept, um Lernumgebungen mit dem Einbezug verschiedener digitaler Geräte, unterschiedlicher Software und sozialer Medien ganzheitlich zu untersuchen. Diese ICT-Mittel sollen den Lernenden eine Vernetzung und Interaktion gestatten, sodass diese sich mit den Möglichkeiten sozialer Medien zu Lerninhalten und Ressourcen austauschen, darüber selbsterzeugte Inhalte verbreiten, bzw. fremde bewerten, empfehlen und sammeln können. «Analoge» Komponenten aus der realen Welt sollen jedoch mit einbezogen werden. PLEs werden in formalen, nicht-formalen und informellen Lernkontexten gleichermaßen eingesetzt, sie alle sind für den Begriff des lebenslangen Lernens relevant (vgl. Laal und Salamati, 2012). PLE sind per definitionem individuell zu verstehen und personalisiert, was bedeutet, dass die Person sie losgelöst von der ICT-Infrastruktur einer Institution in einem stetigen Prozess für sich bedürfnisorientiert modifiziert und erweitert (vgl. 2.1.2). PLEs verfügen auch über implizite Elemente, die nicht bewusst als Teil der Lernumgebungen wahrgenommen werden. Die PLE enthält nicht nur Ressourcen für Wissen und Interaktion, sondern unterstützt das Organisieren, Planen und Reflektieren von Lernen, damit die Lernenden selbstbestimmt auch non-lineare Lernwege umsetzen, kontrollieren und auswerten können. Dies schliesst auch Methoden und Praktiken mit ein (vgl. Schmall, 2009). Das Konzept der PLE basiert mitunter auf einem konstruktivistischen Lernverständnis, welches hin zu konstruktionistischen und sozial-konstruktivistischen Ansätzen reichen kann. In Anlehnung an die Theorie des Pädagogik-Andragogik-Heutagogik-Kontinuums nach Blaschke (2019) soll die Umsetzung des PLE-Ansatzes in der Bildung die Lernenden entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse und Kompetenzen befähigen, das Lernen zunehmend selbst zu bestimmen.

2.2. Stand der Forschung

In diesem Unterkapitel wird der für diese Arbeit relevante aktuelle Stand der Forschung ausgeführt, um im darauffolgenden Unterkapitel [2.3](#) das zuvor definierte PLE-Konzept auf den Kontext der Volksschule zu transferieren.

Der Vollständigkeit halber muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass aufgrund des begrenzten Zeitrahmens dieser Arbeit und der überwältigenden Anzahl veröffentlichter Arbeiten nicht ausgeschlossen werden kann, dass relevante Artikel bei der Literaturrecherche nicht gefunden wurden. Es wurde nach bestem Wissen und Gewissen mit Schlüsselwörtern und mit «Schneeballverfahren» über die Literaturverzeichnisse der rezipierten Studien gearbeitet.

2.2.1. Erkenntnisse aus der allgemeinen PLE-Forschung

Wie im letzten Unterkapitel ausgeführt wurde, sind PLE-Ansätze zu einem grossen Teil in der Hochschul- und Berufsbildung erforscht worden. Die Forschenden kommen vorwiegend aus technischen Fachwissenschaften der angewandten Informatik und Kommunikationstechnologie. Nur ein kleiner Teil hatte einen fachlichen Hintergrund der Schulbildung. Es ist darum nachvollziehbar, dass die häufigsten Ziele der veröffentlichten Forschungsartikel massgeschneiderte Systeme nach PLE-Ansätzen sind (Serhan & Yahaya, 2022). Diese sehr technischen Ansätze des PLE-Konzepts und deren Erforschung sind für diese Arbeit jedoch kaum relevant (vgl. z. Bsp. Chatti et al., 2010; Hafer et al., 2014; Ivanova & Chatti, 2011; Leone (2013); Van Harmelen, 2008). Es werden darum hier nur die wichtigsten Studien präsentiert, welche sich mit der Entwicklung von Frameworks, Faktorenmodellen und Fragestellungen unabhängig von institutionellen Plattformen befasst haben.

Aufbau, Dimensionen und Komponenten von PLE

Buchem et al. (2011) erforschten das PLE-Konzept mit einer qualitativen Literaturstudie als Aktivitätssystem aus der Perspektive der Aktivitätstheorie und analysierten dabei die von ihnen definierten sechs PLE-Komponenten Subjekt, Objekt, Werkzeuge, Regeln, Gemeinschaft und Arbeitsteilung. Damit schafften sie eine Systematik, die als Grundlage für weitere Forschungsprojekte verwendet werden kann.

Rahimi (2015) schlägt in seiner Dissertation die vier PLE-Dimensionen der Organisation, der Lernenden, des Lernens und der Umgebung vor. Auf dieser Grundlage erforscht er die Umsetzung eines bildungstechnologischen Frameworks für die Umsetzung einer institutionellen PLE. Als Erkenntnis aus seinen Erhebungen stellt er fest, dass die Lernenden mit der iPLE einen nicht-linearen, koregulierten persönlichen Lernprozess durchlaufen, der aus dem Zugriff auf die zur Verfügung gestellten Lernressourcen sowie den Phasen «Vorausdenken», «Ausführen» und «Reflektieren» besteht. Ebenfalls hat er daraus ein sogenanntes Kontrollmodell entwickelt, welches die Lernenden als «Entscheidungsträger:innen», «Wissensentwickler:innen» und «Sozialisator:innen» festlegt. Um diese Funktionen aktiv wahrnehmen zu können, benötigen die Lernenden verschiedenste Kompetenzen.

Kompetenzen der Lernenden

Wie unter [2.1](#) ausgeführt wurde, sind «digitale» Kompetenzen Voraussetzung und limitierende Faktoren bei der PLE-Umsetzung. Die folgenden Studien haben sich vertiefter mit den Kompetenzen der Lernenden für Entwicklung und Gebrauch der PLEs auseinandergesetzt.

Perifanou & Economides (2021) untersuchen mit einem qualitativen Design die digitalen Kompetenzen, die Studierende zur Entwicklung und Nutzung von PLEs benötigen. Sie stellen fest, dass Lernende zum einen in der Lage sein müssen, ihre eigenen Lernbedürfnisse, -

präferenzen und -ziele zu definieren und die verfügbaren Ressourcen (Werkzeuge, Plattformen, Kontakte, inkl. Lerngruppe) zu identifizieren und damit ihr Lernen als Prozess zu planen. Weiter müssen sie die Ressourcen effektiv durchsuchen und einfach darauf zugreifen können. Sie müssen fähig sein, diese zu beurteilen sowie geeignet in ihr Wissensmanagement einzubinden, um sie für das weitere Lernen verwenden zu können. Dazu zählt auch die digitale Zusammenarbeit mit anderen und die Kommunikation dazu. Perifanou und Economides (2021) beschreiben noch zahlreiche weitere Kompetenzen und empfehlen, diese weiter zu erforschen, auch auf anderen Altersstufen.

Dabbagh und Kitsantas (2012) verweisen auf die Bedeutung der Fähigkeiten zum persönlichen Wissensmanagement (PKM), die bei der Verwendung von sozialen Medien für die erfolgreiche Schaffung von PLEs nötig sind. Diese reichen von der Erstellung, Organisation und dem Austausch digitaler Inhalte und Informationen hin zu höherwertigen oder komplexeren Fähigkeiten, etwa formelle und informelle Kontexte auszubalancieren. Ebenfalls zentral sind Kritikfähigkeit und Kreativität. Wie andere Forschende betonen die beiden Autorinnen die essenzielle Entwicklung und Anwendung von selbstregulierten Lernfähigkeiten, da PLEs «von unten nach oben» aufgebaut werden.

Altınpulluk und Kesim (2015) beziehen sich auf Tu et al. (2012) indem sie ausführen, dass die Studierenden bei der Auswahl und Definition der Lernziele und der daraus resultierenden Aktivitäten professionelle Unterstützung durch Lehrpersonen benötigen. Viele Lernende sind sich ein hierarchisches Lernmodell gewöhnt und empfinden die Lernorganisation mit den Lernpraktiken der sozialen Medien als ungünstig. Auch die Menge an Informationen und die Beurteilung derselben stellt die Lernenden vor grosse Herausforderungen. Hinzu kommen die technischen Anforderungen zum Einrichten und Verwalten der Werkzeuge und Ressourcen. Die Lernenden sind darum auf technischen Support angewiesen.

Bucher et al. (2014) machen in ihrem Experiment zur Unterstützung des informellen Lernens durch soziale Software die Feststellung, dass den Lernenden wichtige Medienkompetenzen zur Arbeit mit einer PLE fehlen, beispielsweise wenn sie Informationen selbst beschaffen und vernetzt miteinander lernen müssen. Zudem halten sie fest, dass trotz Präsentation einer E-Portfolio-Plattform die Möglichkeiten zur Erstellung von E-Portfolios nicht genutzt wurden. Dies kann dahin gehend interpretiert werden, dass das Verständnis von formalem Lernen und der dazu geeigneten Aktivitäten stark durch die Bildungsinstitutionen (auch der vorherigen) geprägt wird, bzw. neue Lernpraktiken zuerst eingeführt werden müssen.

2.2.2. Erkenntnisse aus empirischen Studien zu PLE auf der Sekundarstufe

Wie im letzten Abschnitt schon erwähnt wurde, wurde die der PLE-Ansatz vorwiegend ausserhalb der Primar- und Sekundarstufe I erforscht (vgl. Serhan & Yahaya, 2022). In diesem Abschnitt werden die relevanten Studien und ihre Ergebnisse ausgeführt, die auf der

Sekundarstufe I oder in daran anschliessenden Schulstufen durchgeführt wurden. Bis auf eine Ausnahme stammen alle gefundenen Studien der PLE-Forschung auf der Zielstufe nicht aus dem DACH-Raum.

Diese Ausnahme bildet die Studie von Schmid und Petko (2019), die sich jedoch nur theoretisch auf das PLE-Konzept bezieht. Für die Datenanalyse wurden die Selbsteinschätzungen der Lernenden zu ihren ICT-Anwendungskompetenzen und der von ihnen gemachten Lernerfahrungen erhoben. Aus den Ergebnissen ihrer Forschung kann entnommen werden, dass offene (räumliche und zeitliche Öffnung) und personalisierte Lernformen mit der Nutzung von ICT die Selbsteinschätzung der Lernenden bezüglich der ICT-Kompetenzen und die Überzeugung der Nützlichkeit der ICT-Nutzung für das Lernen verbessern. Bei den Wahl- und Mitsprachemöglichkeiten konnte hingegen kein positiver Effekt auf die Einschätzung der Kompetenzen und die Überzeugungen nachgewiesen werden. Interessant wäre eine ergänzende Untersuchung der Effekte mit einem Längsschnittdesign.

Dabbagh und Fake (2017) untersuchten mit einem qualitativen Design die Wahrnehmung der PLE von College-Studierenden und deren Bedürfnisse für ihr Lernen. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Studierenden nicht nur Informationen organisieren wollen, sondern dass sie daran interessiert sind, greifbare Erfahrungen zu sammeln und an Lernaktivitäten teilzunehmen, die einen interaktiven Lernprozess ermöglichen. Weiter waren sie an Lernressourcen für visuelles Lernen, aber auch an Möglichkeiten für die physische Auseinandersetzung mit den zu lernenden Konzepten interessiert. Zudem war es den Studierenden wichtig, uneingeschränkt Zugang zu ihren Werkzeugen zu haben.

Ferreira und Castiglione (2018) stellen in ihrer Interventionsstudie mit Lernenden der Sekundarstufe II jedoch fest, dass diese mit dem hypertextuellen Charakter des Lernens mit Web 2.0-Anwendungen herausgefordert waren und die Ablenkungen der sozialen Medien Lernen behinderte. Sie erkannten, dass die Lernenden in ihren Aktivitäten vor allem an der Beschaffung und Verwaltung von Informationen interessiert waren, was die Forschenden als «Bankenmodell» bezeichnen. Diese einseitigen und reduktionistischen Lernstrategien sind demnach auf ein «Studieren» der Ressourcen reduziert, welches aus Beobachten, Lesen und Rezipieren besteht. Dagegen würde das kreative Generieren von Inhalten und das Lernen durch Interaktion kaum Beachtung finden. Sie führen diese Gegebenheit auf die Prägung der Lernenden durch traditionelle und hierarchische Schulstrukturen zurück und sehen darum die Pädagogen in der Verantwortung für eine Veränderung des formalen Lernens.

Mao (2014) befragte Gymnasiast:innen zu ihrem Umgang mit sozialen Medien und deren Verwendung für das Lernen und kommt auf Erkenntnisse, welche die von Ferreira und Castiglione (2018) ergänzen. Aus der Perspektive des PLE-Konzepts sind seine Feststellungen interessant, dass soziale Netzwerke das Lernen auch behindern können, sie für gegenseitige Hilfe bei Hausaufgaben und Lernen Verwendung finden und als zusätzliche Quelle für Informationen betrachtet wurden. Mao (2014) führt aus, dass ein Grossteil des Lernens jedoch informell sowie

zufällig war und soziale Netzwerke die Erwartungen für das Lernen in einem formalen Kontext in der Regel nicht erfüllen. Er begründete die Problematik mit dem Design und den Affordanzen der Social-Media-Tools, welche ursprünglich für kommerzielle Zwecke und die Befriedigung «psychologischer Bedürfnisse» der Nutzenden gedacht seien. Sie sind damit den Interessen des sozialen oder verbindenden Lernens nur beschränkt dienlich.

Rahimi et al. (2014) machten bei ihrer Fallstudie mit 11- bis 13-jährigen Schüler:innen die Feststellungen, dass viele der Lernenden zwar mit sozialen Medien vertraut sind, aber keine Erfahrungen mit technologiebasiertem, schülerzentriertem Lernen haben. Das Engagement der Lernenden bei der Gestaltung ihrer Lernumgebung stärkt ihr Gefühl der Eigenverantwortung für ihre Lernumgebung, doch die Lernenden benötigen Fähigkeiten und Fertigkeiten, um ihre Lernumgebung mit Web 2.0-Tools zu gestalten, welche nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden können. Zudem brauchen sie fortschrittliche Informationskompetenzen bei der Bewertung von geeigneten Lernressourcen und Quellen sowie Erfahrung mit schülerzentrierten Lernsettings, damit die Lernenden die Lernprozesse selbst bestimmen können (Lernzielsetzung, Reflexion und Beurteilung des Lernens, Zeitmanagement). Die Entwicklung dieser Fähigkeiten und Fertigkeiten ist vielmehr ein langfristiger Prozess der Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden und erfordert schülerzentrierte Unterrichtsansätze und die Unterstützung durch die Lehrenden. Die ideale Vorstellung von Lernen in der Community (sozialer, gruppenspezifischer Aspekt) in der theoretischen Literatur ist vor allem für die Sekundarstufe I nicht auf die Realität zutreffend.

Zusammenfassend kann gefolgert werden, dass einerseits der Einsatz von ICT nach PLE-Ansätzen die ICT- und Medienkompetenzen als auch die Methodenkompetenzen fördert, andererseits aber genau diese Kompetenzen die Grundlage bilden, um überhaupt nach dem PLE-Ansatz lernen und die eigene PLE weiterentwickeln zu können. Für den Einsatz von sozialen Medien und deren Anwendungsparadigmen für das formale Lernen müssen die Lernenden so medienkompetent sein, damit sie mit der Ablenkung umgehen können und die Lernkompetenzen haben, um ihr Lernen zu kontrollieren sowie die sozialen Medien geschickt und gewinnbringend für das interaktive Lernen verwenden zu können. Dazu benötigen die Lernenden ein Verständnis von Lernen, welches über das Beschaffen, Verwalten und Rezipieren von Informationen hinausgeht. Weiter müssen sie für die Verwendung sozialer Netzwerke in der formalen Bildung mit den Lernmethoden vertraut gemacht werden, die in diesem Zusammenhang verwendet werden.

2.2.3. Erkenntnisse aus Studien zur Mediennutzung in der Schweiz

Da das PLE-Konzept nicht nur auf formale Bildungskontexte begrenzt ist, sondern auch die Mediennutzung für das Lernen in freizeithlichen und häuslichen Bereichen inkludiert, sind deskriptive Studien zur Mediennutzung ebenfalls von Bedeutung. Von hoher Relevanz sind auch

die Ergebnisse von Studien, die sich mit der Mediennutzung im Zusammenhang mit formalem Lernen zu Hause auseinandergesetzt haben (z. Bsp. für Hausaufgaben) oder die Mediennutzung und die damit zusammenhängende mediale Sozialisation untersucht haben. Alle Studien geben Aufschluss darüber, in welche medialen Strukturen die PLE der Jugendlichen der Oberstufe eingebettet sein können.

Erkenntnisse aus den Mediennutzungsstudien

So stellt Hermida (2019) in der Studie «EU Kids Online Schweiz» fest, dass das Smartphone das wichtigste Zugangsgerät zum Internet geworden ist und fast ein Drittel aller befragten Jugendlichen (31 %) im Alter zwischen 9 – 16 Jahren nie oder fast nie einen Computer/Laptop nutzt, um online zu gehen. Über 50 % aller befragten 13- bis 16-Jährigen geben an, über das Internet schon Kontakt mit Fremden gehabt und auch gezielt online neue Freunde gesucht zu haben, was aus der Perspektive des PLE-Ansatzes positiv gewertet werden kann. Dem gegenüber stehen die Erkenntnisse, dass beinahe zwei Drittel der Befragten angibt, problematische nutzergenerierte Inhalte angetroffen zu haben und deutlich über die Hälfte der Jugendlichen im Alter der Oberstufe Cybermobbingattacken im Internet beobachtet hat. Etwas mehr als ein Viertel berichtet von Kontakt mit Cyberhate-Inhalten. Ein Drittel der Befragten stellt negative Folgen der Internetnutzung im Alltag fest. Trotzdem wertet ein Grossteil der Befragten das Internet als Ressource und bestätigt, das Internet auch zur Unterstützung für Schulaufgaben zu verwenden. Nicht ganz die Hälfte der 15- bis 16-Jährigen gibt an, es auch mindestens einmal pro Woche zu nutzen, um jemandem zu helfen.

Auch Külling et al. (2022) haben die Mediennutzung untersucht und liefern wichtige Erkenntnisse, die ebenfalls Rückschlüsse auf die PLE der Zielgruppe zulassen. Sie schliessen aus den für die JAMES-Studie 2022 erhobenen Daten, dass Smartphones in allen Bereichen Alltagshelfer geworden sind und von den Jugendlichen intensiv eingesetzt werden. Diese dienen nicht nur der Kommunikation und Unterhaltung, sondern werden mit zunehmendem Alter auch zur Strukturierung des Alltags eingesetzt (z. Bsp. Wecker und Agenda). Ebenfalls stellen die Forschenden eine Korrelation zwischen Schultyp und der Smartphone-Nutzung fest: Tiefere Schulstufen nutzen diese häufiger. Welchen Nutzen die Smartphones für das Lernen haben, führen die Autoren nicht genauer aus. Dagegen erwähnen sie, dass die Jugendlichen für die Informationssuche primär Suchmaschinen, aber auch soziale Netzwerke und Videoportale wie YouTube nutzen. Rund ein Viertel gibt an, Wikipedia mehrmals in der Woche zu Informationszwecken aufzurufen. Etwas mehr als ein Fünftel würden dazu im Internet einfach darauf los surfen. Rundfunk-Portale, Podcasts und Hörbücher sowie Blogs werden weder zu Informations- noch zu Unterhaltungszwecken häufig genutzt. Es zeigt sich aber, dass soziale Netzwerke viel eher zu Unterhaltungs-, als zu Informationszwecken genutzt werden. In diesen schauen sich rund drei Viertel der Jugendlichen mehrmals wöchentlich Beiträge anderer an, liken diese und senden persönliche Nachrichten. Knapp 40 % posten zeitlich limitierte Beiträge und 26

% kommentieren ebenso häufig Beiträge anderer. Verhältnismässig selten werden Beiträge anderer geteilt und eigene Beiträge ohne zeitliche Begrenzung gepostet. Video-Livestreams werden sehr selten bis nie gemacht. Im Zeitvergleich hat das Teilen von Beiträgen anderer zugenommen. Es zeigt sich jedoch, dass sich Gymnasiasten signifikant weniger über soziale Netzwerke, Filme, Dokus sowie Filme informieren und auch öfter angeben, systematisch zu suchen. Eine Aussage zur Systematik der Informationssuche und der Verarbeitung der gefundenen Informationen kann aus den erhobenen Daten nicht gemacht werden. (vgl. Külling et al., 2022). Wie Hermida (2019) stellen auch Külling et al. (2022) fest, dass Datenschutz- und Privatsphäreneinstellungen immer weniger aktiviert werden und für die Jugendlichen weniger Bedeutung haben, was sich im Zeitvergleich eindeutig feststellen lässt. Ebenfalls belegen sie mit den Umfrageergebnissen, dass Jugendliche in den verschiedensten Diensten des Internets negative Erfahrungen machen.

Es ist davon auszugehen, dass die ausgeführten Gegebenheiten einen Einfluss auf die PLE und deren Nutzung haben. Zusammenfassend lässt sich darum feststellen, dass das Internet für Jugendliche ein ambivalenter «Raum» ist, in dem zum einen Lernen eingeschränkt wird und verstörende Erfahrungen gemacht werden können, aber der zum anderen vielseitige Möglichkeiten der Unterstützung für Lernen, Informationsbeschaffung und verschiedenste Erfahrungen bietet. Die berichteten Nutzungsrepertoires geben einen ersten Aufschluss darüber, welche medialen Elemente für die PLE der Zielstufe wichtig sein könnten.

Erkenntnisse aus relevanten medienpädagogischen Forschungen

Schulz (2010) erforschte die Mediatisierung und den Wandel der Sozialisation im Zeitalter der Smartphones. Aus ihrer Sicht ist die Schulklasse für Jugendliche für die Mediatisierung und damit auch für das Medienhandeln eine wichtige soziale Referenzgruppe im Alltag. Mit den Möglichkeiten des Smartphones ist diese Gruppe soziale Ressource, welche niederschwelliger, ubiquitär verfügbarer und unmittelbarer zur Verfügung steht. Als Bedeutung-konstituierende Einheit hat sie auch eine zentrale Rolle für die alltägliche Praxis des Lernens (vgl. Schulz, 2010).

Im Kontext der schulischen Hausaufgaben untersucht Rummler (2018) das alltägliche Medienhandeln von Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1. Er orientiert sich dazu an der sozio-kulturellen Ökologie, welche den theoretischen Rahmen für die Verbindung zwischen Medien als Kulturgüter und den Hausaufgaben schafft. Dabei wird unterschieden nach Handlungs- und Wirksamkeitskompetenzen, kulturellen Praktiken sowie gesellschaftlichen, sozialen und technologischen Strukturen. Die Hausaufgaben sieht der Autor als selbstreguliertes, aber nicht selbstbestimmtes Lernen, bei dem Dritte mit prozeduralen und produktorientierten Hilfestellungen unterstützen. Auf der Basis der Auswertung der qualitativen Erhebungen stellt Rummler (2018) fest, dass das wichtigste Werkzeug der Lernenden das Smartphone ist. Die für die Hausaufgaben meistgenutzte Anwendung ist der Instant-Messenger-Dienst «WhatsApp». Computer werden «nur noch» für Schulhausaufgaben eingesetzt und nicht für die Freizeit und

damit kaum für informelles Lernen. Betreffend der Medienroutinen hebt er die Routine des Nachrichten-Checkens speziell hervor, was über den Tag verteilt gemacht wird und direkt mit dem Schulalltag verwoben ist. Weiter charakterisiert der Autor beim Teilen von Hilfestellungen, aber auch Lösungen in den Klassen-Chats drei Typen: a) die «aktiven» Teilenden, die teilweise auf Anfrage, teilweise aus Eigeninitiative Inhalte weitergeben; b) die «kooperativen/diskursiven» Lernenden, die im Chat die Beiträge kommentieren und diskutieren; c) die «stillen (Mit-) Leser», welche die Nachrichten in den Chats zwar lesen, darauf aber im Chat nicht reagieren. Weiter führt er aus, dass es Lernende gibt, die aus verschiedenen Gründen bewusst auf Medien während den Hausaufgaben verzichten (vgl. Rummler, 2018).

Rummler et al. (2021) erforschten in drei Projekten das Medienhandeln der Jugendlichen im Spannungsfeld schulischer und familialer Lernumgebungen. Sie halten in diesem Zusammenhang fest, dass die schulische und häusliche Mediennutzung auch in Bezug auf die Mediennutzung prägend sind und die Hausaufgaben als Überschneidung von häuslichen und schulischen Nutzungsmustern gesehen werden können.

Im ersten Projekt steht die elterliche Unterstützung bei der informationsorientierten Internetnutzung im Fokus. Die Forschenden halten in der Theorie mit Verweis auf die ICILS 2018-Studie fest, dass trotz regelmässiger Nutzung des Internets zu Recherchezwecken die Recherchekompetenz von Schülerinnen und Schülern der 8. Klassen keinesfalls hinreichend entwickelt ist (vgl. Eickelmann et al., 2019). Die Internetrecherchekompetenz wird neben der Selbstsozialisation durch Vermittlungsinstanzen erworben, welche unter anderem durch sozio-kulturelle Bedingungen determiniert seien. Die Ergebnisse dieses Projekt zeigen auf, dass es kaum gemeinsame Eltern-Kind-Internetrecherchen und kaum explorative und «kindsgesteuerte» Recherchen gibt, sondern meist durch Eltern durchgeführte punktuelle Informationsrecherchen, die der Optimierung des Ergebnisses der Aufgabe dienen sollen. Die Internetrecherchen sind demnach keine komplexen Vorgänge einer gezielten Suche mit anschliessender Weiterverarbeitung von Informationen, sondern die Informationen werden als ausreichend beurteilt, wenn sie unabhängig ihrer Qualität an mehreren Stellen zu finden sind oder wenn sie sprachlich «wie von einem Professor» formuliert sind. Was weiter auffällt, ist die ausschliessliche Verwendung von mobilen Endgeräten für die Recherchen, was insbesondere eine Suche entlang der App-Strukturen und damit eine Fragmentierung des Suchvorgangs bewirkt. So erhalten die Lernenden durch die Suche in den Anwendungen (z. Bsp. von YouTube-, Wikipedia-App oder «Siri») Wissensinhalte, welche durch diese vorselektiert und deren Umfang beschränkt sind. Traditionelle Medien (z. Bsp. Atlas) wurden auch durch die Eltern nicht beigezogen, sie gaben bei unpassenden Suchresultaten keine Anleitung zur Verbesserung der Suchanfragen (vgl. Rummler et al., 2021).

Im zweiten Projekt wurde von Rummler et al. (2021) die schulbezogene Alltagskommunikation über Instant Messenger qualitativ untersucht. Mit der Gruppenfunktion in den Messenger organisieren und strukturieren die Jugendlichen ihre Online-Kommunikation. In

den sogenannten Klassenchats werden schul- und lernbezogene Inhalte ausgetauscht, der Alltag organisiert und Beziehungen gepflegt. Die Eltern als auch die Schule reglementieren wiederum mit medienerzieherischen Praktiken die Nutzung der Smartphones und der Chats. Dies führt dazu, dass die Kinder die Nutzung mit diesen, als auch mit ihrer Peergroup aushandeln müssen. Die Nutzung als auch das Aushandeln löst wichtige Sozialisierungsprozesse aus. Da die Messenger einen Austausch über die Hausaufgaben als Hilfestellung, sowie auch fertiger Lösungen ermöglichen, stellen die Forschenden infrage, ob die Nutzung der Chats für die Hausaufgabenerledigung einer Optimierung im Sinne der selbstgesteuerten Gestaltung eigener Lernprozesse gleichzusetzen ist. Sie werfen die Frage auf, wie die Jugendlichen dabei unterstützt und gefördert werden, die medialen Möglichkeiten verantwortungsbewusst fürs Lernen zu nutzen. (ebd.).

Im dritten Projekt werden von Rummler et al. (2021) zum einen die Verbindungen zwischen häuslichen Lernaktivitäten und dem Medienhandeln der Jugendlichen bei der kommunikativen Praxis über die Instant Messenger analysiert. Zum anderen werden Medienbildungsprozesse mit Hardware, Repräsentationen und Lehr-/Lernmittel im Kontext der Hausaufgabenerledigung rekonstruiert. Sie stellen dabei fest, dass die Wahl der Hardware stark vom Fach und dessen Lehrmittel abhängig ist (z. Bsp. Smartphone für Englisch oder Computer/Laptop für Mathematik). Der Begriff der Hardware kann erweitert verstanden werden, so gehört beispielsweise auch eine Uhr zur PLE-Hardware. Das Smartphone als personalisiertes Medium dient ihrer Einordnung nach den Jugendlichen als zentrales Medium, um im Verlaufe der Adoleszenz die sozio-kulturellen Strukturen (Familie, Schule und Peer) zu verbinden. Dabei gewinnt die Peergruppe zusehends Bedeutung bei den Sozialisierungsprozessen ihres Medienhandelns. Bei der Verwendung von Gruppenchats zur Unterstützung bei der Hausaufgabenerledigung weisen Rummler et al. (2021) auf die Bedeutung der Selektionskompetenz hin. Sie stellen fest, dass die Lernenden die Inhalte in den Gruppenchats nach ihrer Wichtigkeit selektieren. Als «Spam» wahrgenommene Inhalte sind sehr individuell und werden auf einer situativen und emotionalen Ebene entsprechend eingeordnet, was ersten Ansätzen einer Informationskompetenz entspreche. Da auch in anderen Medienformaten relevante und nicht relevante Inhalte nebeneinander vorkommen, bieten diese Entscheidungsprozesse in den Chats Anlässe für die Entwicklung von medienkompetentem Handeln, indem die Lernenden dabei Strategien aufbauen und ihre Informationskompetenz verbessern.

Grabensteiner (2021) untersuchte die Lernaktivitäten von Lernenden der Oberstufe auf Kommunikationsplattformen und attestiert den Jugendlichen ein vielfältiges Medienensemble. Die Instant Messenger bieten mit den Gruppenchats die Möglichkeit zur unmittelbaren und «nachvollziehbaren» Teilhabe an Gruppenaktivitäten. Mit den Möglichkeiten der Gruppenkommunikation strukturieren die Jugendlichen ihre sozialen Aktivitäten und konstruieren ihre Aushandlungsprozesse. Die dabei bewirkte Sozialisation ist altersabhängig und den Veränderungen der Mediatisierungen unterworfen, sie gilt als noch nicht gründlich erforscht. Die

Autorin sieht die Gruppenchats als zentrale Grundlage für das vernetzte Lernen der Jugendlichen, die Lernenden nehmen dabei verschiedene Rollen ein. Die einen sind nur passiv mitlesend und bringen sich nicht ein. Andere sind aktiv vernetzend und bemühen sich, dass sich Informationen auch über kleine Gruppenchats hinaus verbreiten. Eine wiederum andere Rolle ist jene, bei der Lernende aktiv anderen helfen. Mit Bezug auf ihre relationale Analyse weist Grabensteiner (2021) darauf hin, dass **«Sharing» als Wissensweitergabe im Klassenverband nachweislich an soziale Mechanismen gebunden ist.**

Aus den Erkenntnissen dieser Studien kann gefolgert werden, dass die Smartphones der Jugendlichen einen wesentlichen Bestandteil ihrer PLE ausmachen. In formalen Lernkontexten werden in Abhängigkeit der Fächer auch andere digitale Geräte genutzt. Die Nutzung dieser Geräte, bzw. das Medienhandeln mit diesen wird mit den sozialen Domänen (Familie, Schule und Peer) ausgehandelt, was eine dynamische Sozialisation zur Folge hat, welche auch durch die fortschreitende Mediatisierung der Gesellschaft geprägt ist. Für das vernetzte Lernen der Jugendlichen sind die Gruppenchats die wichtigste Voraussetzung. Wie diese strukturiert und genutzt werden, ist zum einen von sozialen Mechanismen und den kommunikativen Praktiken abhängig, zum anderen auch von den verschiedenen Rollen, die die Lernenden in den Chats übernehmen.

2.3. Zusammenfassung und Transfer auf die Volksschule

Die Ausführungen im vorherigen Unterkapitel geben eine erste Orientierung auf ausgewählte Komponenten von PLEs der Lernenden der Oberstufe aus der Perspektive der Mediennutzung. Nun soll das Konzept ganzheitlich auf den Kontext der Lernenden transferiert werden, damit es anschliessend für das Forschungsvorhaben verwendet werden kann.

2.3.1. Einschränkungen auf der Zielstufe

Die Vergleiche der theoretischen Ansätze von PLE sowie deren Prämissen in der Literatur mit den konkreten Forschungsergebnissen der PLE-Projekte und der Mediennutzung auf der Oberstufe inklusive der angrenzenden Bildungsstufen lassen den Schluss zu, dass zum einen PLE-Ansätze aus der Hochschulbildung nicht identisch auf der Oberstufe angewendet werden können, zum anderen die theoretischen Prämissen in kritischer Betrachtung idealisiert erscheinen und den unterschiedlich weit entwickelten ICT-Anwendungs-, Medien-, Informations- und Lernkompetenzen der Lernenden keine Rechnung tragen. Vor allem in der Anwendung ICT brauchen sie viel Unterstützung, das benötigte technische Fachwissen fehlt ihnen (vgl. Altınpulluk & Kesim, 2015; Drexler, 2010; Rahimi et al., 2014). Auch die Informationskompetenzen reichen für eine ausgeprägte Arbeit nach PLE-Ansätzen im Unterricht in der Regel nicht aus (vgl. Rahimi et al., 2014; Rummler et al., 2021). Die Erlebnisse der Lernenden auf den sozialen Medien sind

ambivalent und die kommerziellen und emotionalisierenden Affordanzen können sich auch «lernbehindernd» auswirken (vgl. Ferreira & Castiglione, 2018; Mao, 2014). Die Lernenden haben möglicherweise ein traditionelles Verständnis von formalem Lernen, was nicht dem konstruktivistischen Lernen entspricht, welches der PLE-Ansatz fördern möchte (vgl. Ferreira & Castiglione, 2018; Rahimi et al., 2014). Davon sind sozial-konstruierende Lernpraktiken gleichermaßen betroffen (Altınpulluk & Kesim, 2015). Bucher et al. (2014) verweisen auf fehlende Medienkompetenzen auf der Tertiärstufe, die für die Bewertung der Informationen, der Lernressourcen sowie die Produktion und Diskussion eigener Inhalte nötig wären. Rahimi et al. (2014) berichten von Defiziten bei den Kompetenzen, die für das selbstbestimmte Lernen nötig wären. Erschwerend für die PLE-Entwicklung ist auch, dass Geräte der Schule nur bedingt personalisiert werden können, da die Rechte und die Software in der Regel von der Schule verwaltet werden.

Aufgrund dieser Gegebenheit ist es angezeigt, das Verständnis des PLE-Konzeptes für die Volksschule angepasst zu definieren.

2.3.2. PLE-Konzept im Kontext der Volksschule

Im Kontext der Volksschule sollen die PLE der Lernenden der Oberstufe in einem ganzheitlichen Verständnis als Summe aller analogen und digitalen Komponenten verstanden werden, welche als Ressourcen, Unterstützungsmöglichkeiten und Infrastrukturen, formales, non-formales sowie informelles Lernen ermöglichen. Sie beinhalten insbesondere jegliche personalisierten digitalen Geräte, Software, Webplattformen inklusive soziale Netzwerke und Medien, aber auch Personen, die das Lernen (mit-) organisieren, kooperieren oder anderweitig bewirken. Eine besondere Bedeutung hat dabei die Unterstützung der Lernorganisation, die auch die Lernplanung und -reflexion beinhaltet (vgl. Altınpulluk & Kesim, 2015; Schmall, 2009). Die Entwicklung und Zusammensetzung der digitalen PLE-Komponenten sowie die damit verbundenen diversen Anwendungskontexte der Lernenden der Oberstufe sind geprägt durch Familie, Schule und speziell auch Peergroups, mit welchen sie interagieren (vgl. Rummler et al., 2021). Dabei sind auch methodische und metakognitive Kontexte bedeutsam. Aus all diesen Gegebenheiten geht hervor, dass die PLE der Lernenden als ausserordentlich individuell zu verstehen und immer auch im konkreten, situativen Lernkontext zu betrachten sind (vgl. [2.1.4](#)).

Aufgrund der ausgeführten deskriptiven Forschungsergebnisse im vorherigen Unterkapitel kann festgehalten werden, dass bei den Untersuchungen von Lernenden der Oberstufe der Verwendung der Smartphones eine besondere Beachtung geschenkt werden muss (vgl. Hermida, 2019; Külling et al., 2022). Trotzdem dürfen die persönlichen Geräte der Schule (Laptops/Tablets) nicht ausser Acht gelassen werden, da diese je nach Fach für die Hausaufgaben verwendet werden (vgl. Rummler et al. 2021). Weiter muss bei den Lernenden von einem Lernverständnis ausgegangen werden, welches direkt und intensiv durch die verwendeten und vermittelten

Lernmethoden der Schule geprägt ist. Dies könnte allenfalls so weit gehen, dass die Lernenden in formalen Lernkontexten keine konstruktivistischen Lernmethoden anwenden (vgl. Ferreira & Castiglione, 2018). Damit zusammenhängend werden die Kompetenzen für das selbstbestimmte Lernen möglicherweise erst sehr eingeschränkt vorhanden sein (Rahimi et al., 2014). So darf sich das Verständnis des PLE-Konzepts nicht nur auf selbstbestimmte, autonome Lernende in einem idealtypischen Sinne beschränken, sondern muss die Personen, die das Lernen fremd- bzw. mitbestimmen, als Teil der PLE sehen (z. Bsp. Eingriffe der Eltern in die Lernprozesse). Deswegen und weil die Jugendlichen die Dienste des Internets zu einem bedeutenden Teil zur Unterhaltung nutzen als auch wegen der kommerziellen Architektur sozialer Netzwerke sowie deren emotionalisierender Affordanzen, kann das Verständnis der Bedeutung von informellem Lernen nicht vorausgesetzt werden (vgl. Külling et al., 2022; Mao, 2014). Ebenso kann die explizite Wahrnehmung des Smartphones sowie der darauf verfügbaren Anwendungen und Diensten als PLE-Komponenten nicht erwartet werden (vgl. Schmall, 2009).

Über die Smartphones sind die Jugendlichen hauptsächlich mit Personen vernetzt, die sie auch ausserhalb des Internets persönlich kennen. Sie interagieren mit diesen vorwiegend über Instant Messenger und soziale Medien (vgl. Hermida, 2019; Schulz, 2010). Darum muss in diesem Zusammenhang den Klassen- und Gruppenchats spezielle Beachtung geschenkt werden. In diesen werden mitunter schul- und lernbezogene Inhalte ausgetauscht und der Alltag organisiert (z. Bsp. die Hausaufgaben). Darin *nehmen die Lernenden unterschiedliche Rollen ein*, in welchen sie individuell auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlichem Ausmass interagieren. Im Forschungsvorhaben ist darum zu berücksichtigen, dass die Interaktionen zwischen den Lernenden sozialen Mechanismen unterworfen sind und sich damit zusammenhängend dynamisch verändern. So kann etwa die soziale Eingebundenheit in der Gruppe beeinflussen, ob jemand in einem Gruppenchat Zugang erhält oder nicht. Weiter können sich Interaktionen auch durch die laufenden Sozialisierungsprozesse des Medienhandelns der Jugendlichen verändern (vgl. Grabensteiner, 2021; Rummler et al. 2021; Schulz, 2010).

In Anlehnung an Altinpulluk und Kesim (2015) und in Bezug auf fehlende technische Anwendungskompetenzen sind Ressourcen für technischen Support für die Verwendung, Pflege und Entwicklung der PLE als Teil dieser zu sehen. Darum sind diese in der vorliegenden Arbeit auch einzubeziehen.

2.3.3. Förderung der PLE-Entwicklung in der Volksschule - Ausblick auf das Forschungsvorhaben

Der Lehrplan 21 für die Volksschule macht einige Vorgaben, die sich mit der Entwicklung der PLE und Förderung von Kompetenzen zum lebenslangen Lernen überschneiden. Dazu gehört im Kompetenzbereich der Medienbildung das Lernen mit «vorgegebenen Medien», die Informationsbeschaffung, die Kenntnis der Bildungsfunktion von Medien im Allgemeinen, die

Produktion eigener Medieninhalte zur Präsentation und Kommunikation, das Erstellen von Medieninhalten aus fremden Inhalten («Remix») und die kooperative sowie kollaborative Nutzung von Medien für Kommunikation bzw. Interaktion und Lernen. Bei den strukturellen Hinweisen wird auf die überfachlichen Kompetenzen hingewiesen und dabei die Methodenkompetenzen hervorgehoben sowie erwähnt, dass im Kontext der Mediennutzung Lernfortschritte regelmässig reflektiert werden sollen. Im Bereich der Anwendungskompetenzen wird ersichtlich, dass für die PLE relevante Kompetenzen auch in anderen Fachbereichen gefördert werden müssen. Dazu gehören insbesondere die selbstständige Auswahl von Medien für die eigenen Lernprozesse und die Nutzung von Software für die informative, visuelle Präsentation von Informationen und Meinungen von analogen Möglichkeiten bis zu Web-Plattformen. Im Abschnitt zur Bedeutung und den Zielsetzungen des Modullehrplans wird im Absatz der Bildungsperspektive der technologische Wandel und damit zusammenhängend die Bedeutung des lebenslangen Lernens hervorgehoben. Im Absatz der Lehr-Lernperspektive wird eine an die Möglichkeiten der multimedialen Geräte angepasste Unterrichtsmethoden gefordert, welche die Potenziale situations- und stufengerecht als Lernwerkzeuge nutzen (D-EDK, 2016).

Aus diesen Ausführungen wird klar, dass die Förderung der Entwicklung der PLE im Sinne einer gezielten Mediennutzung für das Lernen als Teil der Medienbildung und der Förderung überfachlicher Kompetenzen zum Auftrag der Schule gehört. Wie im Lehrplan im Absatz «Lebensweltperspektive» ausgeführt, soll diese Förderung die ausserschulische Mediennutzung als Ressource aufgreifen. Das bedeutet, dass sie eine Einbindung, bzw. Ergänzung bestehender PLE-Komponenten ermöglicht und die für die Pflege und Entwicklung der PLE nötigen Kompetenzen fördert (ebd.). Doch dafür braucht es das Wissen über die bestehenden PLEs der Lernenden und der damit verbundenen Medienhandlungen und Medienrepertoires, speziell über deren ausserschulische Komponenten. In der Literaturrecherche wurde festgestellt, dass diese als solches auf der Altersstufe der 12- bis 16-Jährigen weder in der Schweiz noch in anderen Ländern erforscht wurden und darum ein Desiderat angenommen werden kann (vgl. [2.2](#)).

Durch diese explorative Arbeit soll dieses Desiderat ein erstes Mal angegangen werden. Dabei soll nach Möglichkeit auch der Anteil analoger und digitaler PLE-Komponenten sowie der Einfluss von Schule, Familie und Peergroup auf die PLE der Lernenden differenziert werden. Aus den Ergebnissen kann dann abgeleitet werden, wie in Anlehnung an Rau und Grell (2020) soziale Medien und die PLE-Förderung als Themen des Schul- und Medienbildungsunterrichts sowie als Werkzeuge, Themen und (Bildungs-) Räume aufgegriffen werden sollen.

2.4. Forschungsabsichten

Die vielfältige und variantenreiche Literatur macht deutlich, dass das PLE-Konzept ein sehr breites und vielschichtiges Forschungsfeld darstellt (vgl. [2.2](#)). Deswegen können nur einzelne, ausgewählte Aspekte im Rahmen dieser Forschungsarbeit untersucht werden. Damit die

Erhebungen theoriegeleitet geplant und systematisch umgesetzt werden können, sollen in diesem Unterkapitel aus der Theorie die konkreten Forschungsinteressen definiert, ausgeführt und die daraus abgeleiteten Forschungsfragen festgehalten werden.

Forschungsinteresse 1: Bedeutsame PLE-Komponenten

Külling et al. (2022) haben festgestellt, dass sich die Verwendung von Medien zur Unterstützung und Organisation von Lernen verändert. Je älter die Jugendlichen werden, desto mehr setzen sie auch digitale Anwendungen dazu ein. Da dies aber bei den Erhebungen von Külling et al. (2022) nicht im Fokus stand, ist im Bericht der Ergebnisse nur eine unvollständige Aufzählung zu finden, die nicht weiter interpretiert werden kann. Mit dieser Arbeit soll erforscht werden, welche Anwendungen für die Lernenden von Bedeutung sind und in welchen Kontext sie zur Anwendung kommen. Dazu muss in einem ersten Schritt erforscht werden, über welche PLE-Komponenten die Jugendlichen der 9. Klasse verfügen, wenn sie die gesamte Oberstufen-Schulzeit ein persönliches Gerät im Unterricht zur Verfügung hatten. Daraus lassen sich diese zwei Forschungsfragen formulieren:

Forschungsfrage 1A:

Welche analogen und digitalen PLE-Komponenten setzen die Jugendlichen der 9. Klasse für formale, non-formale und informelle Lernkontexte ein, die für sie bedeutsam sind?

Forschungsfrage 1B:

Welche für die Lernenden bedeutsamen PLE-Komponenten sind bewusst digital oder analog gewählt und womit wird die Wahl begründet?

Forschungsinteresse 2: Lernorganisation

Wie im Kapitel 2.3.2 festgehalten, ist die Lernorganisation und vor allem deren Unterstützung mit digitalen Anwendungen Teil des PLE-Konzepts (vgl. Dabbagh & Castaneda, 2020). Diese soll auf der Zielstufe genauer untersucht werden. Dazu kann bei der Diskussion der Ergebnisse verglichen werden, ob die Aussagen in der gesichteten Literatur mit denen der befragten Jugendlichen übereinstimmen oder abweichen (z. Bsp. Ferreira & Castiglione, 2018). Dabei kann untersucht werden, ob im formalen Lernkontext möglicherweise die Eltern oder die Lehrpersonen einen substanziellen Teil der Lernorganisation übernehmen oder ob die Unterstützung vorwiegend aus der Peergroup kommt (vgl. Rummler, 2018).

Forschungsfrage 2A:

Von wem werden die Jugendlichen ausserhalb des Unterrichts bei der Lernorganisation unterstützt?

Forschungsfrage 2B:

Mit welchen Methoden wird das Lernen der Jugendlichen geplant, organisiert und ausgewertet?

Forschungsfrage 2C:

Welche PLE-Komponenten nutzen die Jugendlichen für die Lernorganisation und zu welchem Zweck werden sie eingesetzt?

Forschungsinteresse 3: Vernetztes Lernen über soziale Medien

In Anlehnung an die Forschungsprojekte von Schulz (2010), Grabensteiner (2021), Rummler (2018) sowie Rummler et al. (2021) soll geklärt werden, wie die Kommunikation und Kollaboration über Messenger und soziale Netzwerke das Lernen der einzelnen Jugendlichen unterstützen. Dabei kann auch geklärt werden, welche Rollen die Jugendlichen dabei übernehmen (vgl. Rummler et al. (2021): Mitlesende, kooperative/diskursive Lernende oder Teilende). Der Einsatz sozialer Netzwerke und Messenger soll in Bezug auf ihre Bedeutung für das individuelle Lernverständnis, Lernmethoden und den metakognitiven Strategien reflektiert werden.

Forschungsfrage 3A:

Zu welchen Lernzwecken werden soziale Netzwerke eingesetzt?

Forschungsfrage 3B:

Welche technischen Möglichkeiten und Anwendungen nutzen die Jugendlichen für das vernetzte Lernen?

Forschungsfrage 3C:

Welche Rollen bezüglich ihrer Aktivität übernehmen die einzelnen Jugendlichen in sozialen Netzwerken, Chats oder Messengern?

Forschungsinteresse 4: Unterstützung bei Pflege und Entwicklung der PLE

Wie am Ende des letzten Kapitels ausgeführt, verfügen die Jugendlichen oft nicht über genügend ICT-Anwendungskompetenzen, um ihre PLE selbst zu verwalten (vgl. Drexler, 2010; Rahimi et al., 2014). Auch ist nicht klar, welche Einflüsse und Personen die Weiterentwicklung der PLE beeinflussen. In Anlehnung an das Kapitel 2.3.2 soll darum im Rahmen dieser Erhebungen untersucht werden, wer die Lernenden mit welchen Tätigkeiten und Impulsen bei der Pflege und Entwicklung ihrer PLE begleitet und bei technischen Problemen Unterstützung leistet. Daraus lassen sich zwei Forschungsfragen formulieren:

Forschungsfrage 4A:

Wie reagieren die Jugendlichen auf technische Probleme bei ihren PLE-Geräten und -Anwendungen?

Forschungsfrage 4B:

Wer unterstützt die Jugendlichen bei technischen Problemen und Herausforderungen?

Forschungsinteresse 5: Weiterentwicklung der PLE

Im Zusammenhang mit der in Unterkapitel [2.3.3](#)) erwähnten Förderung der Mediennutzung fürs Lernen und die Zusammenarbeit, ist es für diese Arbeit zentral, zu erfassen, wer die Jugendlichen

bei der Weiterentwicklung ihrer PLE direkt oder indirekt unterstützt. Denn die Mediennutzung wird geprägt durch die Schule, Familie, Peer und allenfalls Online-Quellen (vgl. auch Rummeler et al., 2021). Da die Weiterentwicklung der PLE der Jugendlichen in diesem Alter noch nicht untersucht wurde (vgl. [2.3.3](#)), sollen mit dieser Arbeit Hinweise dazu gesucht werden. Die dazu formulierten Forschungsfragen sind folgende:

Forschungsfrage 5A:

Von wo bzw. von wem erhalten die Lernenden Impulse für die Weiterentwicklung ihrer PLE?

Forschungsfrage 5B:

Welche Bedürfnisse zu Impulsen äussern die Jugendlichen zur Weiterentwicklung ihrer PLE?

Diese Forschungsinteressen und die daraus abgeleiteten Forschungsfragen bieten die Grundlage, um im folgenden Kapitel den methodischen Zugang, die passenden Erhebungsinstrumente und Datenauswertungsverfahren festlegen zu können.

3. Methoden

3.1. Methodischer Zugang

Da PLEs per definitionem als individuell gelten und PLE-Komponenten teilweise nicht explizit wahrgenommen werden, können die empirischen Forschungsvorhaben dieser Arbeit als komplex und herausfordernd bezeichnet werden. In Anbetracht der gesichteten Literatur zu empirischen Erhebungen von PLE kann festgehalten werden, dass PLE als solches und die darauf bezogenen vielfältigen Forschungsinteressen mit sehr heterogenen Systematiken und auffallend uneinheitlichen Methoden erforscht wurden. Eine für die Fragestellungen dieser Arbeit passende Methodik adaptierbare Systematik konnte in der PLE-Literatur nicht gefunden werden. Es liegt darum nahe, mit einem eigenen Ansatz zu forschen, welcher den Fragestellungen gerecht wird (vgl. [2.4](#)).

Der Untersuchungsgegenstand reicht in institutionelle als auch in freizeitliche und häusliche Bereiche hinein. Auch geht es nicht nur um klar abgrenzbare PLE-Komponenten, sondern darum, wie und in welchem Kontext diese für das Lernen eingesetzt werden. Dieses Medienhandeln in verschiedenen Lernkontexten kann oft nur indirekt beobachtet werden (vgl. Grabensteiner, 2021). Zudem ist auch das persönliche Netzwerk der Lernenden ein Teil ihrer PLE, welches die Jugendlichen beim Lernen unterstützt und anleitet, bzw. von den Jugendlichen selbst unterstützt wird. Entsprechend sind auch unterstützende und unterstützte Personen im Fokus der Erhebungen. Als potenziell grösste Herausforderung für die Erhebungen wird erwartet, dass Jugendlichen den Begriff von Lernen ausschliesslich als formales Lernen verstehen (vgl. [2.3.3](#)).

All diesen Herausforderungen wird mit dem methodischen Zugang von halbstrukturierten Leitfadeninterviews für die Datenerhebung und einer Datenanalyse mittels strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse begegnet, die sowohl theoriegeleitet als auch induktiv durchgeführt wird. Zusätzliche Werkzeuge unterstützen die Systematik der Erhebungen, die Fokussierung auf unterschiedliche Lernkontexte und die Berücksichtigung unterschiedlicher PLE-Aspekte. Alle Erhebungsinstrumente werden im Kapitel [3.3](#) detailliert ausgeführt. Mit dem qualitativen Design wird der Komplexität des Forschungsthemas Rechnung getragen und die Wahl des strukturierenden Ansatzes macht ein theoriegeleitetes und gleichzeitig exploratives Vorgehen möglich (vgl. Bücken, 2020). Es ermöglicht auch die Rekonstruktion der individuellen und oft nicht explizit wahrgenommenen PLE-Komponenten der Jugendlichen sowie deren Verwendungszwecke.

3.2. Beschreibung der Stichprobe

Als Studienteilnehmende wurden 16 Lernende der 9. Klasse der Volksschule (Oberstufe) aus dem Kanton St.Gallen ausgewählt, die bereits während der gesamten Oberstufe mit einem persönlichen Gerät gelernt haben. Damit soll sichergestellt werden, dass die Lernenden bereits umfangreiche digitale PLE-Komponenten in formalen Lernkontexten entwickeln konnten. Der Zugang zu den Teilnehmenden erfolgte über dem Autor bekannte Schulleitungen und Pädagogische ICT-Verantwortliche, welche an Schulen arbeiten, die diese Anforderungen erfüllen. Davon wurden je zwei Schulen ausgewählt, die mit iOS-Geräten (Waldkirch, Widnau), bzw. mit Windows-Geräten (Diepoldsau, Oberbüren) ausgerüstet sind. In den 9. Klassen dieser Schulen wurde mit einer Kurzpräsentation das Projekt vorgestellt und freiwillige Teilnehmende gesucht, die gegen eine kleine monetäre Entschädigung an den Leitfadeninterviews teilnahmen. Pro Schule wurden 4 Jugendliche interviewt. Für die Interviews haben sich jeweils weit mehr als die minimal vier Jugendlichen gemeldet. Dies gab die hervorragende Ausgangslage, dass bei der Auswahl der Proband:innen auf einen verhältnismässigen Anteil von Geschlecht und Schulstufe (Sekundarschule/Realschule) geachtet werden konnte. Es wurden gleichviele weibliche wie männliche Lernende sowie ein Verhältnis von zwei Teilen Lernende aus der Sekundarschule und einem Teil aus der Realschule befragt. Mit dieser a priori festgelegten, merkmalsvermittelten und heuristisch dimensionierten Fallauswahl wird annähernd eine Quotenstichprobe erreicht. Damit ergibt sich die Grundlage für eine bessere theoretische Generalisierbarkeit, auch wenn die Zahl der Studienteilnehmenden klein ist (vgl. Akremi, 2014; Flick, 2019). Die oben genannten Verhältnisse von Geschlecht und Schulstufe konnten annähernd erreicht werden (vgl. Tabelle 1). So setzte sich die Stichprobe aus fünf weiblichen und sechs männlichen Lernenden aus der Sekundarschule sowie drei weiblichen und zwei männlichen Lernenden aus der Realschule zusammen. Sie waren alle im Alter zwischen 14 und 16 Jahren ($M = 15$).

Tabelle 1

Übersicht über die Stichprobe zu Beginn der Erhebungen geordnet nach Geschlecht und Schulstufe der Teilnehmenden

Geschlecht	weiblich		männlich		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sekundarschule	5	31.3	6	37.5	11	68.8
Realschule	3	18.8	2	12.5	5	31.3
Gesamt	8	50	8	50	16	100

3.3. Datenerhebungen und Erhebungsinstrumente

Wie im Unterkapitel [3.1](#) wurde aufgrund der besonderen Herausforderung nicht nur mit einem Interviewleitfaden gearbeitet, sondern noch zusätzliche Instrumente entwickelt, welche die interviewten Personen bei ihren Ausführungen unterstützten: Zum einen eine Tabelle für das Festhalten der unterschiedlichen Aspekte der Lernunterstützung und zum anderen Karten mit den Beispiel-Lernsituationen. Mit diesen Materialien wurden die Leitfadeninterviews geführt, damit empirisches Material generiert werden konnte, welches aus den transkribierten Interviews besteht. In der Folge werden die drei Instrumente und ihr Aufbau erläutert, ebenso das konkrete Vorgehen bei den Erhebungen. Die Dauer der Interviews war auf 45 Minuten festgelegt und wurde bei einem Probeinterview getestet. Die Instrumente sind im Anhang einsehbar.

3.3.1. Leitfaden für die Interviews

Die Erhebungen wurden mittels halbstrukturierter Leitfadeninterviews vorgenommen, welche die Vergleichbarkeit der Ergebnisse ermöglichen sollen (vgl. Friebertshäuser, 2010). Dieser bestand aus vier Teilen und unterstützte ein abgestuftes Vorgehen: Der erste Teil war ein vorformulierter Text, welcher die Teilnehmenden in einfacher Sprache über den Umgang mit den erhobenen Daten informiert und die Studienteilnehmenden ins Thema eingeführt hat. Den zweiten Teil bildeten die sogenannten Eisbrecher-Fragen. Sie dienten ebenfalls dem Einstieg ins Thema und ermöglichten dem Interviewenden, die Teilnehmenden kennenzulernen, um später auf deren Interessen und Freizeitaktivitäten Bezug nehmen zu können. Weiter hatte der zweite Teil die Funktion, den Fokus auf informelle und non-formale Lernkontexte und PLE-Komponenten zu lenken. Für informelle Aspekte wurde gezielt nach Lernen für und durch Hobbys, Computerspiele, Filme, sog. Storys in sozialen Netzwerken gefragt, da diese oft nur implizit wahrgenommen werden (Schmall, 2009). Aussagen zum Medienhandeln in einem Lernkontext konnten damit umgehend aufgegriffen und mit themenbezogenen Rückfragen detaillierter analysiert werden. Danach folgten im dritten Teil des Leitfadens die vorformulierten Erklärungen und Instruktionen zur Sequenz mit den Karten, welche die Beispielsituationen von Lernen beinhalteten. Diese Beispiele wurden anhand einer Tabelle ausgeführt, welche als Spalten die wichtigsten Aspekte von PLE enthält. Die Karten und die Tabelle werden im nachfolgenden Unterkapitel ausführlich beschrieben. Im letzten Teil befanden sich die vorformulierten Fragen und Rückfragen, abgeleitet aus den Forschungsfragen. Sie stellten sicher, dass keine Forschungsfragen in den Interviews unbeachtet blieben. Obwohl die Fragen und Rückfragen im strukturierten Interviewleitfaden ausformuliert sind, dienten sie nur als Anhaltspunkte für den Forschenden (vgl. Rädiker & Kuckartz, 2019, S. 28). Es wurde erwartet, dass viele der Fragen bereits ganz oder teilweise im zweiten und dritten Teil beantwortet wurden. Entsprechend wurden nur diejenigen gestellt, die

noch nicht oder nicht genug ausführlich beantwortet worden sind. Der Ablauf ist tabellarisch in der Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2

Die vier Phasen der Leitfadeninterviews und ihre Inhalte

Phase	1) Einführung	2) Informelles Lernen	3) Ausführungen mit Kartenset & Tabelle	4) Fragen zu den Forschungsinteressen
Zeit:	5'	10'	15'	15'
Inhalt:	Ausformulierte Ausführungen zum Projekt in zielgruppengerechter Sprache; Instruktionen zum Beantworten der Fragen	Eisbrecherfragen; Fragen zur Bedeutung der Medien für Freizeitaktivitäten und informelles Lernen	Erklärungen und Instruktionen zur Auswahl und den Ausführungen der Beispiele von informellen, non-formalen und formalen Lernsituationen auf den Karten anhand der Systematik der Tabelle.	Halbstrukturierter Fragebogen inkl. möglicher Rückfragen; Die Fragen werden nur gestellt, wenn sie in der Phase 2 oder 3 nicht oder nicht genug ausführlich beantwortet wurden.

Die Formulierungen der Fragen und Instruktionen waren einfach, damit sie für Jugendliche verständlich waren. Die Fragen in Teil zwei und vier wurden so gestellt, dass die Jugendlichen ihre PLE-Komponenten bewerten und reflektieren mussten (z. Bsp. «Welche Beiträge in den Chats helfen dir am meisten beim Lernen?» oder «Auf welche Medien könntest du beim Lernen nicht mehr verzichten?» usw.). Antworten auf Fragen und die Ausführungen zu den Beispielen von Lernsituationen wurden für geschickte Rückfragen genutzt, um das Medienhandeln für die entsprechenden Lernkontexte begreifen zu können. Vor allem dem erwarteten Problem des einseitigen Lernverständnisses von ausschliesslich formalem Lernen wurde mit diesen Rückfragen begegnet. In Anlehnung an Schulz (2010) wurde gefragt, was beim Lernen fehlen würde, wenn das Smartphone oder das Tablet der Schule plötzlich nicht mehr verfügbar wäre. Damit wurden die bedeutsamen PLE-Komponenten reflektiert, welche für das erste Forschungsinteresse relevant sind. Für das zweite und dritte Forschungsinteresse sollte der dritte Teil mit den Ausführungen der Lernbeispiele mithilfe der Tabelle dienen. Im Teil vier wurde gezielt nach der Rolle in Chats zum Lernen gefragt, sofern sich im dritten Teil nicht die Gelegenheit ergab, danach zu fragen. Für das dritte Forschungsinteresse wurden noch weitere Fragen im vierten Teil gestellt, die losgelöst von konkreten Themen und Lerninhalten waren. Um zu den letzten zwei Forschungsinteressen Erkenntnisse zu gewinnen, mussten die Teilnehmenden angeben, wer sie bei der Bewirtschaftung und Implementierung von PLE-Komponenten unterstützt und beeinflusst hat. Dabei sollte gezielt der Fokus auf alle wichtigen «Sozialisierungsinstanzen» (Schule, Familie und Peergroup) gelegt werden. Wurde beispielsweise nur aus der Schule berichtet, konnte nachgefragt werden, ob sie auch etwas aus der Familie, von der Peergroup oder allenfalls auch selbst aus dem Internet für ihre PLE übernommen haben.

Das abgestufte und variantenreiche Vorgehen beim Ablauf und die Methodenkombination bei den Interviews entspricht nicht einem gewöhnlichen Leitfadeninterview, bei welchem die Fragen des Leitfadens inhaltlich und in der logischen Abfolge den Forschungsfragen entsprechen (vgl. Kuckartz, 2016). Das unkonventionelle und kreative Vorgehen wird mit dem anspruchsvollen und vielschichtigen Forschungsgegenstand begründet und hat die Jugendlichen zu umfänglichem Ausführen ihrer Lernhandlungen animieren sowie dabei den Fokus auf die verschiedenen Aspekte ihrer PLE leiten sollen. Dazu leisteten die Karten und die Tabelle einen wesentlichen Beitrag, welche in den nun folgenden zwei Unterkapiteln beschrieben werden. Die Kombination verschiedener Instrumente erlaubte zum einen ein systematisches, strukturiertes, aber dennoch ausreichend offenes Vorgehen, um auf Aspekte eingehen zu können, welche sich spontan ergeben und allenfalls von den theoretisch gestützten Annahmen abweichen. Der Interviewleitfaden ist im [Interviewleitfaden](#) zu finden.

3.3.2. Karten mit Beispielen von Lernsituationen

Auf Karten wurden im dritten Teil des Interviews Beispiele von Lernsituationen zur Auswahl vorgelegt. Geordnet nach ihren Lernkontexten bildeten zwölf Karten zu formalen Kontexten den ersten Stapel, weitere zwölf mit non-formalen und informellen Kontexten den zweiten. Zum einen unterstützten die Beispiele die Jugendlichen, Situationen aus ihrem Lernen zeitnah zu erinnern, indem sie angewiesen wurden, die vorgeschlagenen Themenkontexte beliebig anzupassen, damit sie gute und für sie naheliegende Beispiele ausführen konnten. Zum anderen wurden die Teilnehmenden mit der Auswahl von alltäglichen Lernsituationen in non-formalen und informellen Kontexten dazu gebracht, Lernsituationen ausserhalb von schulischen Kontexten zu finden. Weiter erhöhten die Beispiele die Vergleichbarkeit der Aussagen der Befragten. Damit weist das Instrument eine gewisse Ähnlichkeit mit dem «fokussierten Interview» nach Friebertshäuser (2010) auf, welche auf gemeinsame Erfahrungen von Medienerlebnissen ausgerichtet ist. Die Lernsituationen aller Lernkontexte orientieren sich an den Forschungsinteressen zwei bis fünf und haben damit einen garantierten Bezug zu zentralen Aspekten von PLEs. So werden etwa Situationen beschrieben, bei denen die Lernenden digital zusammenarbeiten oder in Chats fachlich und sozial agieren.

Damit die Menge der Karten die Zeit für die Auswahl der Beispiele nicht erhöhte, wurde die Limite von zwölf Karten pro Stapel beim Erstellen der Beispiele strikte eingehalten. Da die Lernenden angewiesen wurden, die Beispiele betreffend Fach, Thema, Lernhandlungen etc. auf ihre Erfahrungen und Wirklichkeit zu adaptieren, bestand genug Flexibilität, um auch nicht beschriebene Lernhandlungen zu assoziieren und keinen Nachteil durch den Ausschluss anderer Beispielsituationen zu haben. Entsprechend kann die Zusammenstellung und Auswahl der Situationen nach subjektiv bedeutsameren Kriterien gerechtfertigt werden.

Formale Lernbeispiele

Beim Zusammenstellen der Lernbeispiele in formalen Lernkontexten wurde darauf geachtet, dass zum einen verschiedene Fachbereiche berücksichtigt werden (z. Bsp. Sprachen, Mathematik, Naturwissenschaften etc.) und zum anderen unterschiedliche Lernhandlungen angesprochen werden (z. Bsp. Memorieren, Visualisieren, Strukturieren & Paraphrasieren («Zusammenfassung machen»), Erstellen von Präsentationen, etc.), welchen verschiedene Wissensformen und unterschiedlich komplexe kognitive Leistungen zugrunde liegen (vgl. Anderson & Krathwohl, 2001). Weiter wurden auch unterschiedliche Sozialformen einbezogen. Die Situationen beschreiben in allen Fällen Handlungen, die ausserhalb der Schule gemacht werden können. Ebenfalls hatte es Beispiele dabei, bei denen die Handlung offen als «Lernen» formuliert und nur das Fach vorgegeben war, sodass die Jugendliche frei ihre Lernhandlungen und allfällige kooperative Lernformen ausführen konnten. Zudem fokussierten zwei Beispiele die Lernunterstützung durch die PLE der Lernenden.

Non-formale und informelle Lernbeispiele

Auch bei den non-formalen und informellen Lernbeispielen wurde auf einen direkten Bezug zur PLE und den Forschungsfragen geachtet. So wurden primär Beispiele gewählt, die von einer potenziellen Recherche mit Suchmaschinen, in Web-2.0-Plattformen, einer Frage an Personen aus dem persönlichen Beziehungsnetzwerk oder einem Impuls aus den sozialen Medien ausgingen. Die Impulse konnten dabei beiläufigem Lernen entsprechen, aber auch mit Lernabsichten verbunden sein. Es wurde angenommen, dass sich aus diesen Situationen Lernhandlungen ergeben, die eher im Bereich der Informationsbeschaffung, des Nachmachens, Anwendens sowie des Evaluierens anzusiedeln sind. Um auch konstruktivistische und konnektivistische Ansätze zu berücksichtigen, waren unter den Beispielen auch Situationen, bei denen das Kreieren und Verbreiten von eigenem Wissen und eigenen Erkenntnissen zur Auswahl standen. Die Bezüge zu den sozialen Medien garantieren Erkenntnisse zum Forschungsinteresse 3. Im Wissen, dass das Smartphone für die Lernenden das wichtigste Gerät ist, wurde auf die Erwähnung von Geräten verzichtet, damit die Teilnehmenden auch Situationen erläuterten, bei denen sie nicht ihr Smartphone nutzten. Dies ist für Erkenntnisse zum Forschungsinteresse 1 eine wichtige Grundlage. In je einer Situation wurde zudem auch der technische Support der digitalen PLE und deren Weiterentwicklung angesprochen. Damit wurden Erkenntnisse zu den Forschungsinteressen 4 und 5 im non-formalen und informellen Bereich ermöglicht.

Die Beispiele der gewählten Lernsituationen wurden nach sechs Aspekten von PLE mit der bereits erwähnten Tabelle ausgeführt. Diese wird im nun folgenden Unterkapitel beschrieben. Die Karten sind im [II\)](#) zu finden.

3.3.3. Tabelle mit ausgewählten PLE-Aspekten

Um den Einsatz der individuellen PLE systematisch untersuchen und die Forschungsfragen umfänglich beantworten zu können, wurden die Teilnehmenden bei den Ausführungen zu den Karten mit den Lernsituationen durch eine Tabelle unterstützt. In der Tabelle wurden in den Zeilen die einzelnen Komponenten zu je einem Beispiel einer Lernsituation ausgeführt. Die sechs Spalten dienten als Primärstruktur und enthielten bedeutsamen Aspekte von PLEs sowie den Lernhandlungen damit:

1. Geräte, Anwendungen, Lehrmittel, Plattformen (Wahl von Ressourcen für Wissen, didaktische Materialien, digitale PLE-Komponenten usw.)
2. Personen, Netzwerk (Wahl von Kontakten, Gemeinschaft/Community)
3. Lernräume – reale Orte bis virtuelle Räume (Wahl der lernfördernden Umgebung; (vgl. Ferreira & Castiglione, 2018).
4. Lernhandlungen (Verwendung der PLE-Komponenten aus Spalte 1 und 2 und Lernkontexte)
5. Lernplanung und -organisation (Ressourcen für Planung (inkl. Ziele), Strukturierung, Umsetzung und Auswertung von Lernprozessen)
6. Lernzweck, Lernmotivation, Sinnhaftigkeit (Wichtig, um die Selbstorganisation zu verstehen und zu ergänzen)

Die relevanten Aspekte sind hauptsächlich aus dem theoretischen Modell eines konzeptionellen PLE-Verständnisses von Ivanova und Chatti (2011) abgeleitet worden, welches sie für das Erforschen des konzeptionellen Verständnisses von PLEs bei Studierenden verwendeten. Ihr Modell ist jedoch verhältnismässig komplex und auf das selbstorganisierte, formale Lernen ausgelegt. Darum wurde es auf den Kontext der Volksschule adaptiert, indem es auf sechs Aspekte reduziert und für die Bedürfnisse in dieser Forschungsarbeit umstrukturiert wurde. Dazu mussten die Aspekte für Perspektiven von nicht oder kaum selbstorganisierten Lernenden geöffnet werden. Beim Lernen ausserhalb des Schulzimmers wählen die Lernenden zwar ihre Ressourcen selbst, die Lernorganisation und die Lernmotivation unterscheidet sich womöglich stark von denen von selbstorganisiert Lernenden, weshalb beides als separate Aspekte in den Spalten abgebildet wurde.

Die Tabelle wurde ausgefüllt, indem der Interviewer die Nennungen auf Klebezettel notierte und in die entsprechenden Spalten klebte. Damit strukturierte die Tabelle die Schlagworte und förderte eine ganzheitliche Erfassung der PLE-Komponenten und weiterer Aspekte. Zudem erfüllte die Tabelle den Zweck, den Befragten und dem Forschenden zu einem späteren Zeitpunkt im Interview einen Überblick über bereits ausgeführte PLE-Komponenten zu ermöglichen und gegebenenfalls in einem anderen Kontext auf Nennungen zurückzukommen sowie Bezüge dazu zu machen. Die Tabelle ist im [III](#) zu finden.

3.3.4. Durchführung der Datenerhebungen und Optimierung der Instrumente

Die freiwilligen Interviewteilnehmenden für die Einzelinterviews wurden über dem Autor bekannte Schulleitungen und pädagogische ICT-Supporter:innen rekrutiert. Um Freiwillige in den Schulen zu finden, wurde den Kontaktpersonen vor Ort eine Präsentation zur Verfügung gestellt, die zielgruppengerecht formuliert die Forschungsabsichten und Bedürfnisse darlegte sowie über die Rahmenbedingungen informierte. Im Anschluss an diese Präsentationen in den 9. Klassen meldeten sich die Freiwilligen bei den Kontaktpersonen. Anhand der im Unterkapitel [3.2](#) erwähnten Merkmale der Kontaktpersonen vor Ort wurden vier passende Teilnehmende ausgewählt und allen Beteiligten passende Interviewtermine gesucht.

Das Interview mit dem ersten Probanden wurde dazu genutzt, die Instrumente zu validieren. So konnte eruiert werden, bei welchen Fragen die Schüler:innen Verständnisschwierigkeiten hatten und welche mit Rückfragen ergänzt werden mussten, um relevante Aussagen zur jeweiligen Forschungsfrage zu erhalten. Gleichzeitig konnte überprüft werden, ob die zentralen Fragen des Interviewleitfadens in der vorgegebenen Zeit von 45 Minuten beantwortet werden konnten. Durch das Probeinterview wurde festgestellt, dass die Instrumente der Fallbeispiele unterschiedlicher Lernkontexte und die Tabelle für das Interview einen erkennbaren Mehrwert brachten.

Abbildung 1:

Darstellung Ablauf der Datenerhebungen (eigene Darstellung)

Der Interviewleitfaden wurde in der Folge inhaltlich nicht verändert, jedoch zwei Formulierungen vereinfacht und die Teile mit den Instruktionen (Teil 1 und 4) gekürzt. Die 45 Minuten reichten knapp nicht für alle Fragen der Interviews. Darum wurden drei Fragen inkl. Rückfragen, welche in Bezug auf die Forschungsfragen nicht zwingend gestellt werden mussten, sondern nur der Vertiefung dienten, an das Ende des Leitfadens genommen und als Zusatzfragen deklariert. Da beim Ausführen der Beispiele der Lernsituationen einige dieser Fragen schon

beantwortet wurden, konnte diese wertende Gliederung vertreten werden. Ansonsten waren keine Anpassungen nötig.

Die 16 Interviews wurden in zweckdienlichen Räumen der Schulen durchgeführt, die ein ungestörtes Gespräch ermöglichten. Während der Interviews wurde mit einem zuvor eingestellten Timer darauf geachtet, dass die Phase mit den Fallbeispielen nach spätestens 30 Minuten beendet wurde, um mit dem Leitfragen des dritten Teils bis dahin nicht ausgeführte Themen anzusprechen oder unzureichend ausgeführte Themen im jeweiligen Kontext noch zu vertiefen. Mit den Ausführungen zu den Lernbeispielen bereits beantwortete Fragen wurden nicht mehr explizit gestellt. Aufgezeichnet wurden die Interviews mit dem Smartphone und der App «Sprachmemos». Danach wurden sie von dort in eine Word-Datei transkribiert und als PDF auf der Plattform für qualitative Datenanalysen «Atlas.ti» für die Datenauswertung hochgeladen.

3.4. Datenauswertungsverfahren und -instrumente

3.4.1. Ablauf der Datenauswertung

Das Vorgehen der Datenauswertung orientiert sich an den Werken von Mayring (2022) und Rädiker und Kuckartz (2019) zu strukturierenden qualitativen Inhaltsanalysen und ist in Abbildung 2 dargestellt. Wie in Rädiker und Kuckartz (2019) empfohlen, wurden bereits während den Erhebungen erste Auswertungen vorgenommen, indem nach jedem Interview ein kurzes Memo zur Qualität und zu wertvollen Ausführungen in Bezug auf die Forschungsfragen festgehalten wurde. Auf der Basis dieser Memos wurden die auszuwertenden Interviews gewählt. Die transkribierten Interviews wurden in atlas.ti als Projekt erfasst und die Strukturierungsdimensionen festgelegt, welche die Forschungsinteressen aus Kapitel 2.4 darstellen. Anschliessend wurden das Kategoriensystem inklusive der Definitionen und Codierregeln aus den Forschungsfragen (vgl. [2.4](#)) als Codebuch erstellt und ebenfalls in auf der Analyse-Plattform erfasst.

Die danach folgenden Schritte wurden für jede Kategorie einzeln ausgeführt: Nach einem ersten Codierdurchgang zur Basiscodierung und der Extraktion der Fundstellen pro Kategorie wurden die materialbasierten, induktiven Subcodes ersten Grades entwickelt, sowie das Codebuch weiter verbessert und mit Ankerbeispielen ergänzt. Nach einem weiteren Codierdurchgang wurden, wo durch das Material angezeigt, ebenfalls induktiv Subcodes zweiten Grades und noch weitere Subcodes ersten Grades entwickelt. Diese wurden in zusätzlichen Codierdurchgängen angewendet und das Codebuch ergänzt. Wenn bei einer Kategorie die Codierdurchgänge abgeschlossen waren, wurde die Codierung nach einer längeren Pause von zwei Wochen noch einmal überprüft (vgl. Rädiker & Kuckartz, 2019, S.48). Schliesslich wurden

die Ergebnisse für die Ausführungen im Kapitel 4 aufbereitet, dabei wurde hauptsächlich themenorientiert ausgewertet.

Abbildung 2:

Darstellung Ablauf der Datenanalysen in Anlehnung an Mayring (2022); (eigene Darstellung)

Das konkrete Vorgehen der Datenauswertung, die damit verbundenen Entwicklungen der Auswertungsinstrumente und wichtige Entscheide werden in den nun folgenden Unterkapiteln beschrieben.

3.4.2. Auswahl der des empirischen Materials

Die meisten Interviews verliefen hervorragend und lieferten umfangliche und aufschlussreiche Daten guter Qualität. Trotzdem mussten vier der 16 Interviews von der Auswertung ausgeschlossen werden. Dies geschah auf den Grundlagen der oben genannten Memos, wie sie Rädiker und Kuckartz (2019) empfehlen. Bei einem männlichen Teilnehmenden stellte sich während des Interviews heraus, dass er erst auf das dritte Oberstufenschuljahr in die teilnehmende Schule gewechselt hatte und darum erst seit Dreivierteljahren über ein persönliches Gerät verfügte. Damit erfüllte er die von der Stichprobe geforderten Merkmale nicht. Dies zeigte sich während des Interviews eindrücklich, denn er konnte speziell die bewertenden Fragen zu seinen PLE-Komponenten nicht zufriedenstellend beantworten. Ebenso musste das erste Interview mit einem männlichen Probanden ausgeschlossen werden, da dieses das Probeinterview war und aus Mangel an Zeit für die Forschungsfragen elementare Fragen nicht gestellt werden konnten. Zudem wurde es mit einem anderen Interviewleitfaden geführt als die anderen Interviews. Ein weiteres Interview musste ausgeschlossen werden, weil die Mitarbeit des Teilnehmenden vom Interviewten als ungenügend empfunden wurde und auch die Qualität der Antworten nicht die der anderen Interviews erreichte.

Durch den Ausschluss des oben beschriebenen Materials wurden drei Interviews ausschliesslich männlicher Probanden nicht in die Auswertungen einbezogen. Dies wirkte sich negativ auf die Verhältnisse der Merkmale beim Sampling der Stichprobe aus, Mädchen waren damit markant übervertreten. Auf der Basis der Memos zu besonderen PLE-Komponenten und Antworten zu den Forschungsfragen sowie der Berücksichtigung der Zahlen aus Tabelle 1 wurde ein Interview einer Sekundarschülerin zur Korrektur der Zahlen ausgeschlossen. Damit wurde ein perfektes Verhältnis (2:1) von Lernenden beider Schulstufen erreicht und das ungünstige Verhältnis von weiblichen zu männlichen Interviewten konnte entschärft werden (siehe Tabelle 3).

Tabelle 3

Übersicht über die Stichprobe nach Ausschluss einzelner Interviews inkl. der Veränderungen, geordnet nach Geschlecht und Schulstufe der Teilnehmenden

Geschlecht	weiblich		männlich		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sekundarschule	4 (-1)	33.3	4 (-2)	33.3	8	66.7
Realschule	3	25	1 (-1)	8.3	4	33.3
Gesamt	7	58.3	5	41.7	12	100

Wie sich im weiteren Verlauf der Auswertungen zeigte, wurde eine theoretische Sättigung bei den meisten Forschungsfragen bereits nach neun oder zehn Interviews erreicht. Somit kann der

Ausschluss des zuletzt genannten Interviews auch aus theoretischer Sicht vertreten werden. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätten weitere Interviews geführt und ausgewertet werden müssen.

3.4.3. A-priori-Kategorien

Die A-priori-Kategorien sind direkt aus den Forschungsfragen abgeleitet. Wegen des speziellen, sequenziellen Aufbaus des Interviewleitfadens (vgl. [3.3.1](#)) sind die Kategorien nicht aus Labels eines Leitfadens abgeleitet, wie es sonst bei Interviews mit strukturierten Leitfäden üblich ist (vgl. Rädiker & Kuckartz, 2019). So konnte mithilfe des unkonventionellen Leitfadens garantiert werden, dass die A-priori-Kategorien wie die Forschungsfragen aus der Theorie abgeleitet sind und damit deduktiv auf das Material angewendet werden konnten. Aufgrund der Formulierung der Forschungsfragen kommen ausschliesslich inhaltliche Kategorien zum Tragen, auf skalierende und formale konnte verzichtet werden (vgl. Stamann et al., 2016). Wie die Forschungsfragen nach Forschungsinteressen, sind die Kategorien in fünf Kategoriengruppen gegliedert (vgl. [2.4](#)). Diese sind als Hauptcodes festgelegt und weisen die Aussagen der Interviewten den jeweiligen Forschungsinteressen zu. Sie sind als Strukturierungsdimensionen nach Mayring (2022) definiert und wurden aufgrund des umfangreichen Materials in einem ersten Codierdurchgang als Basiscodierung angewendet, nachdem die Merkmale zur Bestimmung theoriegeleitet im Codebuch als erster Entwurf beschrieben worden sind. Jede Kategorie wurde in einem separaten Codierdurchgang vergeben, damit fokussiert beurteilt werden konnte, ob und wie zusätzliche induktive Subcodes nötig sind (vgl. Abb. 2). Zusätzlich wurden in Anlehnung an Rädiker und Kuckartz (2019) der Code «zitierfähige Aussagen» geschaffen, um besonders aussagekräftige Aussagen zu markieren.

Schon beim ersten Codierdurchgang zeigte sich, dass viele Textstellen an mehr als eine Kategorie vergeben wurden, speziell der Code «1-PLE-Komponenten» wurde in hoher Zahl vergeben. Diese Gegebenheit ist jedoch einfach mit theoretischen Überschneidungen der Strukturierungsdimensionen zu erklären.

In Bezug zu den ordnenden Hauptcodes, die die Forschungsinteressen darstellen, sind die aus den Forschungsfragen abgeleiteten Subkategorien deduktiver Art, welche als Form von thematischen Kategorien angewendet wurden, um mögliche Zusammenhänge sichtbar zu machen (vgl. Rädiker & Kuckartz, 2019). Sie wurden beim zweiten Codierdurchgang durch das Material vergeben. Dabei wurde beurteilt, ob diese jeweiligen Subcodes trennscharf und erschöpfend sind. Gleichzeitig wurden aussagekräftige Ankerbeispiele für die Codes gesucht und die Formulierung der Code-Beschreibungen geschärft.

In der Kategorie «Lernen mit sozialen Medien» wurden zusätzlich zu den deduktiven Subkategorien noch untergeordnete deduktive Subkategorien zweiten Grades definiert. In der Subkategorie «Lernzwecke» waren dies das «Sharing» und «Ko-Konstruktion», welche sich aus

der PLE-Theorie ableiteten, in der Subkategorie «Rollen» in Anlehnung an Rummler (2018) die «Mitlesenden», «Kooperativen» und «Teilenden».

Anschliessend folgte eine erste, intensive Auseinandersetzung mit dem deduktiv codierten Material, um induktive Subkategorien und die analytischen Subcodes für die vertiefte Auswertung zu entwickeln.

3.4.4. Weiterentwicklung des Codebuchs und Entwicklung induktiver Subkategorien

Anpassungen am Codebuch

Bei dem unter [3.4.3](#) beschriebenen Vorgehen wurde erkannt, dass die deduktiven Subcodes zu Forschungsinteresse 1 (bedeutsame PLE-Komponenten) zu wenig trennscharf waren und zu viele Aussagen damit codiert werden konnten, was die Extraktion und Auswertung erschwerte. In der Folge wurden diese Subkategorien mit Blick auf die Forschungsfragen überarbeitet, sodass damit die Entwicklung induktiver Subcodes sowie die Auswertung besser unterstützt werden konnte. Dies ist erreicht worden, indem bei der Basiscodierung bereits zwischen digitalen und analogen PLE-Komponenten unterschieden wurde. Ebenso wurde mit zwei deduktiven Codes nach Aussagen gesucht, mit denen die Interviewten die Auswahl der Komponenten direkt oder indirekt begründeten oder ihnen eine Bedeutung zuwiesen. Diese Codes passten optimal zu den Fragen im Interviewleitfaden, in denen sie PLE-Komponenten reflektieren und bewerten mussten.

Beim Codieren der Hauptkategorie zur Weiterentwicklung der PLE fiel auf, dass der Code für die geäusserten Bedürfnisse zur Weiterentwicklung der PLE kaum vergeben wurde. Die Lernenden äusserten kaum direkte Bedürfnisse, auch wenn sie dazu aufgefordert wurden. Darum wurde die Beschreibung und Codieranweisungen des entsprechenden Codes angepasst. In der Folge wurde mit einem zusätzlichen Codierdurchgang nach Aussagen gesucht, die entweder indirekt Bedürfnisse aufzeigten, etwa durch vergangene Weiterentwicklungen der PLE, oder mit direkten Aussagen zeigten, dass die Lernenden selbst keine Bedürfnisse zur Weiterentwicklung haben.

Entwicklung der induktiven Codes

Nach dem dritten Codierdurchgang pro Forschungsinteresse und Hauptcode wurde jeweils in Anlehnung an das Ablaufmodell strukturierter Inhaltsanalyse von Mayring (2022) in intensiver Auseinandersetzung mit den codierten Textstellen der Bedarf induktiver Kategorien und Subcodes ermittelt. Textstellen, die als Grundlage für einen allfälligen Subcode dienen könnten, wurden in der Codierumgebung als in-vivo-Codes festgehalten, damit sie nach jedem Codierdurchgang pro Hauptcode sortiert und, sofern durch das Material gerechtfertigt, ins Codebuch für den nächsten Codierdurchgang aufgenommen werden konnten. Zudem wurden für die spätere Aufbereitung der Ergebnisse Kommentare zu den Textstellen vergeben.

Aufgrund der zahlreichen Beispiele zu PLE-Komponenten, zur Lernorganisation und für das Lernen mit sozialen Medien (Forschungsinteressen 1 – 3) wurde der Bedarf einer induktiven Hauptkategorie festgestellt, welche die Aussagen nach deren Lernkontext unterscheidet. Die Subcodes der Kategorie wurden bei jeder codierten Textstelle vergeben. Somit stellt die Kategorie eine eigenständige Dimension sowie eine ordnende Kategorie dar und erfüllt den Zweck der Klassifizierung als Faktenkategorie nach Rädiker und Kuckartz (2019). Sie ermöglicht eine Filterung der Aussagen nach Lernkontexten mithilfe des Analyseprogramms, damit in den Daten Unterschiede zwischen formalen, non-formalen und informellen Lernkontexten einfacher festgestellt werden konnten.

Weiter wurde in der Hauptkategorie der Lernorganisation das Bedürfnis eines Subcodes für den «Umgang mit Ablenkungen» und damit zusammenhängend für einen untergeordneten Subcode «Lernort mit potenzieller Beobachtung» erkannt. In der Hauptkategorie «Lernen mit sozialen Medien» wurde die Kategorie «Defizite Medienkompetenz» erstellt. Sie ist aus verschiedenen In-vivo-Codes entstanden, die Aussagen von Jugendlichen zu Problemen im Umgang mit Medien sammelten. In der Hauptkategorie «Unterstützung der PLE» wurde die Subkategorie «Recherche bei Problemen» geschaffen, da viele Interviewte berichteten, dass sie sich, wenn sie Hilfe brauchen, nicht an Personen wenden, sondern Recherchen auf verschiedenen Internetplattformen vornehmen würden. In der Hauptkategorie «Weiterentwicklung der PLE» zeigte sich im Material der Bedarf der zusätzlichen Subcodes «Anschauungsbeispiele von Weiterentwicklungen der PLE», um Beispiele hervorzuheben, bei denen die Lernenden ihre PLE aktiv und selbstständig erweitert haben, und «Schule / Lehrpersonen als Verhindernde», für Hinweise zu Situationen, in denen Lernende die PLE weiterentwickelt haben, aber die Schule es nicht unterstützte. Weitere induktive und analytische Subkategorien, die den bisher beschriebenen untergeordnet sind, werden im folgenden Abschnitt ausgeführt.

Entwicklung Subcodes «zweiter Ordnung»

Beim vierten Codierdurchgang wurden die bestehenden Subcodes angewendet und anschliessend in Auseinandersetzung mit dem Material der Bedarf weiterer, untergeordneter Subcodes zweiter Ordnung geprüft (vgl. Stamann et al., 2016). Bei den Hauptkategorien «technische Unterstützung der PLE» und «Weiterentwicklung der PLE» waren die vorwiegend deduktiv entwickelten Subcodes ausreichend, da über alle Interviews verhältnismässig wenige Aussagen dazu gemacht wurden, welche sich zudem glichen. In den Hauptkategorien «PLE-Komponenten», «Lernorganisation» und «Lernen mit sozialen Medien» war die Entwicklung von Subcodes zweiter Ordnung durch vielfältige und zahlreiche mit den Subcodes erster Ordnung codierten Textstellen angezeigt. Da diese sehr zahlreich sind, werden nur die besonderen Subcodes sowie spezielle Herausforderungen in der Folge ausgeführt.

Zu den Subcodes «1.1 digitale bedeutsame PLE-Komponenten» und «1.2 analoge bedeutsame PLE-Komponenten» wurden so sieben, bzw. fünf untergeordnete Subcodes

entwickelt. Mit In-vivo-Codes wurden zudem die Kategorien «1.1.1z Gamification», «1.1.2a Edutainment», «1.1.2b Influencing», «1.1.3z Konnektivistisches Wissensmanagement» und «1.1.4.z Direkte Suche nach Videos» den passenden Subcodes zugewiesen. Die Subcodes für die Begründungen der Wahl von PLE-Komponenten benötigten keine weiteren untergeordneten Codes, da diesbezüglich die Vielfalt überschaubar war. In der Hauptkategorie «Lernorganisation» wurde zum Subcode «2.2 Methoden» zusätzlich eine Subkategorie für Beispiele von selbstorganisiertem Lernen erstellt. In den Interviews zum deduktiven Subcode der PLE-Komponenten für die Lernorganisation (2.3-LO-PLE-Komp; gehört zu FF 3C) wurden trotz gezielten Rückfragen kaum Aussagen gemacht, stattdessen wurden oft fachspezifische Lernmethoden ausgeführt. Deswegen wurden hierzu auch induktive Subcodes entwickelt, welche auch diese Lernmethoden berücksichtigen, statt ausschliesslich PLE-Komponenten für «isolierte» Lernorganisation, -planung und -reflexion zu untersuchen. In der Codekategorie der Lernorganisation mussten einige Beschreibungen von Subkategorien mit negativen Anweisungen ergänzt werden, damit Lernhandlungen nur dann codiert wurden, wenn sie entweder einen eindeutigen Rückschluss auf die Lernorganisation im weiteren Sinne zuließen oder diese direkt thematisierten. Die Subcodes von Forschungsinteresse 3 erwiesen sich als nicht trennscharf und wurden deshalb kritisch untersucht. Beim genauen Betrachten wird klar, dass Lernzwecke, der Einsatz technischer Möglichkeiten und die Rollen direkt von verschiedenen Kontexten abhängig sind und stark situativ bedingt ändern können. So kann es sein, dass im gleichen Satz über verschiedene Rollen berichtet oder die technischen Möglichkeiten dynamisch den Bedürfnissen der Hilfesuchenden angepasst wurden. Eine weitere Herausforderung war die stark unterschiedliche Nutzung sozialer Medien in geschlossenen und öffentlichen Gruppen, sowie die zahlreichen und verschiedenen Gruppen und Chats, die die Jugendlichen für das Lernen nutzen. Wurden soziale Medien ausschliesslich als Informationsquelle genutzt, wurde es mit dem Subcode «1.1.2 Soziale Medien» aus der Hauptkategorie «digitale PLE-Komponenten» codiert und mit keinem Code aus der Kategorie «Vernetztes Lernen mit sozialen Medien». Entsprechend wurde das Codebuch angepasst und ein Subcode «3.3.5 Rolle in öffentlichen Bereichen» geschaffen, um die Aussagen zu Interaktionen zu Lernzwecken in öffentlichen Bereichen sozialer Medien zu codieren. Weiter wurde mit zwei Subcodes auf die im Material festgestellte Gegebenheit reagiert, dass nicht mehr alle Klassen einen Chat über die ganze Klasse haben. Der Subcode «3.3.6 Abhängigkeiten von sozialen Mechanismen» ist ein halbwegs deduktiver, er wurde jedoch nicht als a-priori-Kategorie vorgängig definiert, sondern es ergab sich aus dem Material, diesen als Subcode zweiter Ordnung zu schaffen. In allen Subkategorien, die weitere untergeordnete Subkategorien besitzen, wurde jeweils eine zusätzliche Sammelkategorie für Aussagen eingerichtet, die nicht mit den Subcodes zweiter Ordnung codiert werden konnten (z. Bsp. «2.1.3-LO-Pers-Weitere»). Dies unterstützte die Auseinandersetzung mit dem Material, sodass in der Sammlung restlicher Aussagen gezielt der Bedarf weiterer Kategorien geprüft werden konnte.

Alle diese Subcodes und weitere Anpassungen des Codebuchs wurden wiederum in den folgenden Codierdurchgängen auf alle Interviews angewendet. Für die deduktiven und induktiven Subcodes wurden im Codebuch fortlaufend die Beschreibungen zu allen Codes verbessert und Ankerbeispiele ergänzt. Das finale Ergebnis der Codebuch-Entwicklung ist im [IV](#) zu finden. Darin ist ausgewiesen, welche Codes induktiv entstanden sind. Zusätzlich dazu sind die Zeilen der induktiven Codes zum Zweck des schnellen Überblicks grün eingefärbt. Alle anderen sind theoriegeleitet erstellt worden. Ausgehend von Stamann et al. (2016) wurden in der Abbildung 3 und 4 die relationalen Bezüge der Kategorien und Subkategorien des Kategoriensystems zueinander, bzw. deren Hierarchie visualisiert. Induktive Subcodes sind in der Abbildung ebenfalls grün hinterlegt.

Abbildung 3:

Visualisierung der Hauptkategorie 1 und 2 (eigene Darstellung)

Abbildung 4:

Visualisierung der Hauptkategorien 3 - 6 (eigene Darstellung)

4. Ergebnisse

Die Interviews waren allesamt inhaltlich sehr ertragreich, von hoher Qualität und gaben grosszügig Aufschluss über die PLEs der Jugendlichen in formalen, aber auch non-formalen und informellen Lernkontexten. Dazu gehörten im Speziellen die offenen Fragen zu Beginn des Interviews, die eigentlich als «Eisbrecherfragen» gedacht waren. Neben der Einstimmung der Lernenden auf das Interview, gelang mit diesen auch das Verständnis der Jugendlichen für das non-formale und informelle Lernen zu schaffen und diese Lernkontexte ein erstes Mal zu durchleuchten. Die Karten mit den Beispielen für formales, als auch non-formales und informelles Lernen brachten die Jugendlichen dazu, ausführlich von ihrem Lernen aus ihrem Alltag zu berichten. Die Tabelle half optimal, den Fokus auf den verschiedenen Aspekten von PLE zu behalten und ermöglichte, die Lernbeispiele aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Anhand der ergänzenden Fragen, welche im letzten Teil nach Bedarf gestellt wurden, wurde sichergestellt, dass die Interviewten Aussagen zu allen Forschungsfragen machten.

In der Folge werden die aus den Aussagen gewonnen Erkenntnisse nach Forschungsinteresse (vgl. Kap. 3.1) ausgeführt. Auf die Interviews wird mit Abkürzungen verwiesen, deren Transkripte im Anhang in alphabetischer Reihenfolge zu finden sind.

4.1. Bedeutsame PLE-Komponenten der Jugendlichen

4.1.1. Persönliche Geräte

Die Lernenden verfügen alle über ein persönliches Tablet, das ihnen von der Schule abgegeben wurde. In drei der beteiligten Schulen werden die Geräte von der Schule verwaltet, in einer von den Schüler:innen selbst. Daneben verfügen alle Befragten über ein persönliches Smartphone. Eine Schülerin berichtete, dass in den Trainings des Kunstturnvereins auch iPads eingesetzt werden ([Ob1](#)). Auch zu Hause stehen den Jugendlichen mehrere unterschiedliche Geräte zur Verfügung, die sie jedoch nicht für formale Lernzwecke einsetzen.

Die Verfügbarkeit und Verwendung der persönlichen Tablets sind so selbstverständlich, dass sie in den Interviews ohne Rückfragen teilweise nicht erwähnt wurden (vgl. z. Bsp. [Wa2](#); [Dp4](#)).

«Meistens braucht man auch den Taschenrechner. I: Sprichst du beim Taschenrechner von einem Gerät oder meinst du den auf dem iPad? S: Der auf dem iPad.» (Interview Wa2, S. 2)

In vielen Fällen musste gefragt werden, ob etwas auf dem Tablet oder mit analogen Mitteln bearbeitet wird. Das Gleiche gilt auch für die Smartphones, die sie vorwiegend in der Freizeit und für das non-formale und informelle Lernen einsetzen. Die Trennung der formalen Lernaktivitäten und der Freizeitaktivitäten nach Geräten hilft ihnen bei der Lernorganisation und der Vermeidung

von Ablenkung (z. Bsp. [Wa1](#); [Ob1](#)). Der Umgang mit Ablenkungen sowie die bewusste Wahl der Lernorte werden als Teil der Lernorganisation im Kapitel [4.2](#) behandelt. Die privaten Geräte sind jedoch für formale Lernzwecke elementar, denn über sie wird ein Grossteil der gegenseitigen Hausaufgabenhilfe und Lernhilfe organisiert und abgewickelt sowie im Internet recherchiert. Die Bedeutung einzelner Geräte scheint jedoch abzunehmen. Wichtiger erscheint für die Jugendlichen, dass auf die relevanten Inhalte und Dienste auf verschiedenen Geräten zugegriffen werden kann (vgl. [Ob1](#), [Wi1](#), [Wi4](#)). Es gibt in diesem Zusammenhang Lernende, welche angeben, dass sie mehr als vier verschiedene Geräte für Lernaktivitäten nutzen (vgl. [Ob2](#)).

4.1.2. Lehrmittel, Lernplattformen und Lernmaterialien

Lehrmittel spielen für das formale und non-formale Lernen auch ausserhalb der Schulzimmer eine zentrale Rolle. Sie bilden die Grundlage für selbstreguliertes Lernen im Kontext von Hausaufgaben und Lernen auf Leistungsüberprüfungen. Zunehmend kommen auch Lernplattformen zum Einsatz, deren Zugang die Schulen entweder zur Verfügung stellen, oder die öffentlich zugänglich sind und von den Lehrpersonen empfohlen werden (z. Bsp. [Wa2](#); [Ob2](#)).

Ob die Lernenden digitale oder analoge Materialien verwenden, ist abhängig von der Lehrperson, die das Fach unterrichtet, nicht von der Schule. Die Verfügbarkeit von digitalen Lehrmitteln spielt eine untergeordnete Rolle, weil analoge Lehrmittel von Lehrpersonen eingescannt und damit von den Lernenden digital bearbeitet und ergänzt werden können (vgl. z. Bsp. [Ob1](#) oder [Wi2](#)).

«Also grundsätzlich hole ich mir als Hilfsmittel zum Beispiel das Buch im Französisch, oder Englisch oder was auch immer. In Mathe ist es einfach wirklich digital und in NT ist es digital oder analog.» (Wi2, S. 3)

Digitale Materialien werden den Jugendlichen über Kooperationsplattformen wie Teams verteilt. Dabei wird den Lernenden oft mehr Material angeboten, als sie in der Zeit der Prüfungsvorbereitung überhaupt lösen können (vgl. [Dp](#)). Über diese Plattformen arbeiten sie auch zusammen, wenn sie kooperative Aufträge erledigen, etwa eine gemeinsame Präsentation, oder Zusammenfassungen erstellen (vgl. [Ob1](#); [Wa1](#)). Einige Befragte schilderten wiederum, wie sie bereits gelöste Aufgaben aus den Lehrmitteln noch einmal lösen oder Fremdwörter mit verschiedenen Methoden memorieren. Das machen sie nach ihren Vorlieben auf den Geräten, auf Papier oder einer Kombination davon (vgl. bspw. [Dp3](#)). Auch wenn ihnen nur analoge Lernmaterialien zur Verfügung stehen, schaffen sie es diese digitale «anzureichern», in dem sie die Materialien unter anderem abfotografieren, um sie dann digital zu bearbeiten (vgl. [Wi2](#)). Vollständig digitale Lernressourcen schätzen sie wegen des geringeren Aufwands der «Fremdkontrolle», der eindeutigen Ergebnisse (quantitativ) sowie die adaptiven Lernplattformen

aufgrund der qualitativen Rückmeldungen und der angepassten Folgeaufgaben (vgl. [Dp](#); [Dp3](#), [Wa2](#)).

Lernen die Jugendlichen in non-formalen und informellen Lernkontexten, sind analoge Lehrmittel nicht vorhanden. Beispiele von digitalen Lehrmitteln und Lernplattformen sind hier die Lernapp zur Theorieprüfung für einen Führerschein oder eine adaptive Lernplattform für die freiwillige Verbesserung von Fremdsprachenkenntnissen (vgl. [Wa3](#), [Dp](#)). Auch in Situationen, in denen die Lernenden in formalen Lernkontexten eigenständig zusätzliche Lernressourcen suchen, berichteten sie ausschliesslich digitale Anwendungen, wie die App «Übungskönig» oder eine Lernplattform für das Memorieren von Lerninhalten (vgl. [Ob2](#); [Wi1](#))

Einzelne Schülerinnen erwähnten auch Lernanwendungen, die Gamification-Elemente implementiert haben. Sie hoben diese als motivierend sowie orientierend bezüglich des Lernerfolgs und des Vergleichs mit der Klasse hervor (vgl. [Ob1](#); [Wa2](#)).

4.1.3. Informationsressourcen und Soziale Medien

Neben den Informationen aus den Lehrmitteln der Schule beschaffen sich die Lernenden diese primär durch Internetrecherchen wie Googeln oder die Suche direkt in der Adress-Leiste der Internetbrowser (vermutlich in Hintergrund ebenfalls die Suchmaschine Google) (vgl. [Wa2](#); [Ob1](#)). Zudem werden zusätzliche Erklärungen direkt in sozialen Videoplattformen wie YouTube oder TikTok gesucht. Als beliebte Kanäle werden hier SimpleClub und Lehrer Schmidt genannt (vgl. [Dp3](#); [Wa3](#), [Wi1](#)). Besonders beachtenswert ist der Bericht einer Schülerin, die zum gleichen Zweck «Knowunity» nutzt, eine spezielle Plattform für den Austausch von Zusammenfassungen und Lernchats:

«(...) unser Lehrer kann manchmal Mathematik nicht so gut erklären – und wenn es [auf der Plattform] viel mehr Beispiele hat und es viel einfacher erklärt ist, dann macht das für mich mehr Sinn, als wenn wir nur Theorie machen und eigentlich nur abschreiben.» (Ob2, S. 4)

Die Aussage zeigt auf, dass die Erklärungen der Lehrpersonen in der Schule und der Lehrmittel für ein vertieftes Verständnis der Unterrichtsinhalte nicht ausreicht. Die Angaben der anderen Jugendlichen zu ihren Informationsbedürfnissen lassen auf identische Ursachen schliessen. Entsprechend sind die Möglichkeiten zur online-Informationsbeschaffung für ihr Lernen eine grundlegende Voraussetzung. Dies gilt auch für informelle Lernkontexte, wie Tanzen, Schminken, naturwissenschaftliche Themen, Fussball, Geschichte etc. Dafür bevorzugen die Jugendlichen noch viel häufiger die direkte Suche in sozialen Medien wie YouTube und TikTok, aber vereinzelt auch Instagram und Pinterest. Die einen abonnieren gute Kanäle und Accounts, andere tun das wiederum nicht, sondern verlassen sich auf lernende Empfehlungsalgorithmen, die ihnen aufgrund der Nutzung weitere Inhalte vorschlagen (vgl. [Wa2](#); [Dp](#); [Wi3](#)). Unabhängig der Art, wie ihnen neue Inhalte empfohlen werden, sind die Jugendlichen auf sozialen Medien Inhalten mit

deutlichen Merkmalen von Edutainment und beeinflussenden Inhalten von Influencer:innen ausgesetzt, mit allen Vor- und Nachteilen (vgl. [Dp3](#); [Wa1](#); [Wa3](#); [Wi3](#)). Im Kontext der Informationsbeschaffung über soziale Medien muss hervorgehoben werden, dass sich eine aktive Informationsbeschaffung beim formalen und non-formalen Lernen grundsätzlich vom beiläufigen Lernen unterscheidet.

Über soziale Medien erhalten die Jugendlichen Informationen und Wissen auch von Ihrer «Community of Learning», dies wird unter [4.3](#) detailliert behandelt. Werden Informationen analog beschafft oder den Lernenden zugetragen, geschieht das fast ausschliesslich über Personen, die Teil ihrer der PLE sind. Vereinzelt sind Fachmagazine, Fachliteratur oder Lehrmittel.

4.1.4. Wissensmanagement

Ob das persönliche Wissensmanagement in formalen Lernkontexten analog und digital organisiert wird, scheint ebenso wie unter [4.1.2](#) von der jeweiligen Fachlehrperson und den im Fach verfügbaren Lehrmitteln abzuhängen ([Dp](#); [Ob1](#)). Digitale Lehrmittel bieten den Vorteil, dass durch die Möglichkeiten der Interaktivität auch Wissen an verschiedenen Stellen im Lehrmittel zur Verfügung gestellt werden kann.

«(...) – so sind beide [analogen] Bücher in einem [digitalen] drin. Und so kann man bei einem Thema gleich darauf tippen und den Text ausklappen und dann stehen dort gleich die Grammatik und so, die man im anderen Buch gehabt hätte.» (Dp3, S. 6)

Doch ist es ein grosser Nachteil, wenn der Zugang durch die zeitlich eingeschränkte Lizenzierung nur während der Schulzeit gewährleistet ist.

Viel Wissen wird in den Fach-Dossiers abgegeben, die entweder auf Papier, als PDF oder verteilte Seiten und Abschnitte in OneNote bereitgestellt werden. Zum Wissen zählen auch gelöste Aufgaben. Sie werden mit «Theorieeinträgen» und eigenen Zusammenfassungen ergänzt. Diese dienen nicht nur dem Aufbereiten und Festhalten von Wissen, sondern auch als Lernhandlung zum Memorieren. Den Lernenden ist es wichtig, dass Zusammenfassungen kompakt und die Inhalte korrekt und vollständig sind. Darum orientieren sie sich beim Schreiben der Zusammenfassungen direkt an den Lernzielen, dem Dossier oder den Lehrmitteln ([Dp](#); [Dp3](#), [Ob2](#); [Wa3](#); [Wi4](#)),

Wenn in einem Fach vorwiegend digital gearbeitet wird, geben einzelne Lernende an, wichtige Inhalte auf Papier aufzuschreiben, weil sie diese so besser «lernen» und unabhängig der Geräte nutzen oder im Zimmer aufhängen können. Ein Teil der Befragten gab an, unpassende Anwendungen für selbst erstellte, grafische Inhalte zu haben (nur Word und keine digitalen Notizbücher) oder Stifte, die nicht funktionieren. Darum zeichnen sie auf Papier. Dies kann vor allem dann mühsam sein, wenn etwas nachträglich ergänzt werden soll. Auch wenn die verwendeten Applikationen primär von den Vorgaben der Lehrpersonen abhängig sind, kommen

die Aussagen zu fehlenden digitalen Notizbüchern und schlecht funktionierenden Stiften ausschliesslich von Lernenden an Schulen mit Windows-Tablets (vgl. [Dp3](#); [Ob1](#)).

Weiter lassen sich im Zusammenhang mit dem bis hierhin beschriebenen persönlichen Wissensmanagement der Jugendlichen drei besondere Entwicklungen feststellen: Erstens wurde bei einigen Interviews die **Abhängigkeit von Geräten negativ bewertet**, weil sie der Zugang zum digitalen Wissensmanagement sind und dieser bei technischen Problemen oder fehlender Stromversorgung nicht gewährleistet ist (vgl. [Dp](#); [Wi1](#)). **Andere Lernende relativieren** das Problem und unterstreichen, dass Cloud-Lösungen für das persönliche Wissensmanagement die Zugänglichkeit auch mit dem persönlichen Smartphone oder einem privaten Computer gewährleisten (vgl. [Ob1](#); [Ob2](#); [Wi4](#)). Zweitens berichteten einige Jugendlichen von einem **kooperativen Wissensmanagement**, bei dem andere Lernende der Klasse im Unterricht mitschreiben und die erstellten Notizen digital austauschen. Ebenso führten sie aus, wie das kooperative Verfassen der Zusammenfassungen organisiert wird oder wie innerhalb der Klasse der Austausch von fertigen Zusammenfassungen oder Teilen davon funktioniert (vgl. [Dp3](#), [Ob2](#); [Wa2](#)). Die dritte Entwicklung ergibt sich unter anderem aus den Austauschmöglichkeiten, die soeben ausgeführt wurden. So berichten die Lernenden von sich oder anderen aus ihrer Klasse, dass sie **nicht oder nur eingeschränkt ein eigenes Wissensmanagement betreiben** und stattdessen von Mitschüler:innen Zusammenfassungen «erbetteln» würden. Auch die vielen Informationsressourcen liefern Wissen, sodass das Wissen aus dem Unterricht nicht zwingend selbst organisiert werden muss, sondern auf Wissen anderer zurückgegriffen werden kann. Wiederum können Lernende mit eigenem Wissensmanagement mit dem gleichen Vorgehen Defizite in ihrem Wissensmanagement ausbessern und damit eine bessere Qualität und Quantität erreichen.

In non-formalen und informellen Lernkontexten wird entweder kein aktives Wissensmanagement betrieben oder es werden pragmatisch Funktionen des Betriebssystems oder Speicherformen der jeweiligen Plattformen genutzt. So werden oft Screenshots gemacht, analoge Ressourcen abfotografiert, Links gespeichert und geteilt sowie Ordner in TikTok zum Speichern von Filmen verwendet (vgl. [Ob1](#); [Wa1](#); [Wi2](#)).

4.1.5. Spezifische Tools und Dienste künstlicher Intelligenz

Einige spezifische Tools wie Taschenrechner, die spezifischen Lernapps der Lehrmittel oder die Lernapp für die Theorieprüfung für Fahrausweise wurden in den vorherigen Absätzen schon erwähnt. Eine App von besonderer Bedeutung ist Quizlet, welche zum Memorieren von Wörtern oder kurzen Inhalten verwendet wird. Sie wurde von allen Befragten genannt und kann sowohl als digitale Karteikartensammlung als auch als «Rätsel-Spiel» zum Lernen verwendet werden. Es gibt Gratis- und Premium-Lizenzen, bei der kostenfreien Lizenz sind nur ein Teil der Funktionen verfügbar.

Weitere, für die Lernenden in formalen Lernkontexten bedeutsame Anwendungen sind FaceTime für Videoanrufe, das Präsentationsprogramm Powerpoint, bei denen auch die Notizen genutzt werden, «Drawboard» zum Ausfüllen von PDF-Dateien (eine Nennung), oder das Textverarbeitungsprogramm Word zum Verfassen von Zusammenfassungen und Gestalten von Plakaten (vgl. [Wa2](#); [Wi4](#), [Ob1](#)). Je eine befragte Person nannte Kahoot für eigene Quizsets bei Vorträgen, Google Notes zum Erstellen von To-do-Listen und Erfassen von wichtigen Notizen sowie PONS und Google als Übersetzungsanwendungen (vgl. [Ob1](#); [Wa1](#); [Wi1](#); [Dp4](#)).

Im Zusammenhang mit Übersetzungsanwendungen wurde auch die Nutzung von Diensten beschrieben, die auf künstlicher Intelligenz in Form von Sprachmodellen aufbauen. Eine Schülerin berichtete von der Nutzung von DeepL, ein Schüler nutzt gelegentlich ChatGPT für das Verfassen und Übersetzen von Texten auf Französisch (vgl. [Ob2](#); [Wi1](#)). Ein weiterer Schüler verwendet ChatGPT wie andere eine Google-Suche, um eine verständliche und auf verschiedene Quellen abgestützte Erklärung von ihm unbekanntem Themen zu erhalten:

«Und seit Neuem habe ich auch – bisher nur zwei- oder dreimal – ChatGPT gefragt. Weil, das sammelt von verschiedenen Webseiten Informationen zusammen und so ... das ist auch meistens gut, wenn man zu einem Thema etwas braucht, wovon man absolut keine Ahnung hat. Dann kriegst du eine Kurzzusammenfassung darüber und dann kapiert du das Thema, dann weißt du, um was es geht.» ([Wa3](#), S. 6)

Einer anderen Schülerin ist ChatGPT zwar als Begriff bekannt, doch verwendet sie den Dienst noch nicht ([Ob1](#)).

In non-formalen Lernkontexten werden im Zusammenhang des Musizierens und des Instrumentalunterrichts Stimm-Apps sowie eine Metronom-App genannt. Beim Sport kommen eine Boxing-Timer-App, Musik-Apps sowie eine spezielle Film-App (Coaches Eye) zum Einsatz (vgl. [Dp3](#); [Ob1](#); [Wa1](#)). Eine Schülerin führte aus, wie sie mit Wattpad (eine E-Book-Plattform für Hobbyautor:innen) in der Freizeit Bücher schreibt. Weiter nutzt sie die Notizen-App von iOS intensiv ([Wi3](#)).

Ausser den Karteikarten und Lernplakaten auf Papier wurden keine analogen Instrumente genannt (vgl. [Ob2](#)). Spezifische Anwendungen zur Lernorganisation wie Timer werden unter [4.2](#) thematisiert ([Wa1](#); [Wi3](#)).

4.1.6. Personen als fundamentaler Teil der PLE

Der direkte Kontakt mit Personen aus ihrem persönlichen Netzwerk ist für die Jugendlichen beim Lernen fundamental. Diese werden entweder persönlich getroffen oder über Chats (klassisch, Ton oder Video) kontaktiert und in das Lernen einbezogen. Dabei handelt es sich fast ausschliesslich um Personen, die die Lernenden persönlich kennen und nicht um solche, mit denen sie nur über soziale Medien Kontakt haben. Wenn die Möglichkeit besteht, sich mit den

Personen am gleichen Ort zu treffen, wird diese gegenüber den digital unterstützten Möglichkeiten bevorzugt (vgl. [Dp3](#); [Wa3](#); [Wi1](#); [Wi2](#)).

«Das Studium [Lektion in der Schule, die zum «selbstorganisierten» Lernen zur Verfügung gestellt wird] ist optimal, um mit Kollegen zu lernen. Da haben wir auch die Möglichkeit, die Lehrpersonen zu fragen, wenn etwas nicht klar ist. Fragen behalten wir für diese Lektionen auf oder fragen jemanden in der Klasse während der Schulzeit.» (Wa3, S. 8)

Bei den Personen handelt es sich neben den Lernenden aus der gleichen Klasse entweder um Lehrpersonen, Eltern, ältere Geschwister und Verwandte, Musiklehrpersonen, Trainer:innen, oder Personen, die Nachhilfe anbieten. Diese werden je nach Lernkontext, -thema und -bedürfnis aktiv um Unterstützung gefragt und einbezogen (vgl. [Dp3](#); [Dp4](#); [Wa1](#); [Wa3](#); [Wi2](#) und weitere.)

4.1.7. Gründe für die Auswahl analoger und digitaler PLE-Komponenten

Indirekt wurden in diesem Kapitel schon einige Gründe genannt, warum analoge oder digitale PLE-Komponenten bevorzugt werden. Auch wurde der Einfluss der Lehrpersonen ausgeführt, die bestimmen, mit welchen Anwendungen und Materialien in ihrem Fachunterricht gearbeitet wird. Bei den nun folgenden Ausführungen muss vorgängig erwähnt werden, dass die Jugendlichen beim Lernen oft auch analoge und digitale PLE-Komponenten und Materialien kombinieren. Es wird in dieser Arbeit jedoch nicht untersucht, wann bewusst Digitales und Analoges kombiniert wird.

Begründungen für die Wahl analoger PLE-Komponenten

Mehrere Aussagen begründen die Wahl des handschriftlichen Erstellens von Zusammenfassungen oder Lernnotizen damit, dass die Lerninhalte so besser zu memorieren seien (vgl. [Ob1](#); [Ob2](#); [Wa2](#); [Wa3](#); [Wi1](#)).

«Also ich versuche es auswendig zu lernen, damit ich es irgendwann verstehe und schreibe es auch viele Male auf, damit ich es verstehe.» (Wa2)

Ein weiterer Grund sei die gesteigerte Bedeutung der Notizen, wenn sich diese nicht wie die meisten anderen Materialien auf dem Tablet befinden. Ebenso schätzten die Lernenden die Abwechslung, wenn sie sonst vorwiegend mit den Tablets arbeiten müssen. Zudem berichteten sie, auf Papier besser lesen und wichtige Textstellen markieren zu können. Auch mit dem Schutz vor Ablenkung wurde argumentiert (vgl. [Dp](#); [Wa1](#); [Wi4](#)).

Es gibt auch Lernmethoden, bei denen die Lernenden zwingend analoge Materialien benötigen, wie bei Lernplakaten, die sie aufhängen ([Wa3](#)). Ein Schüler begründete das bevorzugte Arbeiten auf Papier mit der Überforderung in den digitalen Ablagen Ordnung halten und störte sich auch an den technischen Abhängigkeiten, wie dem Ladestand des Akkus. Er berichtete, dass er die

Materialien zu Hause nach Möglichkeit ausdrucken ([Dp](#)). Für einen anderen Schüler war das Abschreiben von bereits gelösten Aufgaben auf Papier die beste Möglichkeit, diese noch einmal lösen zu können ([Wi1](#)).

Befragte verschiedener Klassen gaben an, dass sie die Agenda oder das Hausaufgabenheft von den Lehrpersonen vorgegeben analog führen müssen (vgl. [Dp4](#); [Ob1](#); [Wa2](#)).

Begründungen für die Wahl digitaler PLE-Komponenten

Als bedeutender Vorteil für das Lernen beschrieben die Jugendlichen die schnelle Verfügbarkeit von Informationen über Suchmaschinen und von spezifische Informationsressourcen, auf welche sie bei Unsicherheiten und Fragen beim Lernen zugreifen (vgl. [Dp3](#); [Dp4](#); [Ob1](#); [Wa3](#)). In eine ähnliche Richtung gehen die Aussagen zu spezifischen Tools als Apps, auf die mit den Geräten immer zugegriffen werden kann und die Lernenden durch Interaktivität besser unterstützen als die analogen Möglichkeiten (vgl. [Dp3](#)). Dass digitale Zusammenfassungen einfach und schneller erstellt sowie analoge Inhalte mit digitalen erweitert und angereichert werden können, wurde als bedeutender Vorteil genannt. Ebenso wurde der Vorteil der Kooperation beim Erstellen ausgeführt ([Ob1](#)). Am Beispiel Quizlet führten mehrere Jugendlichen aus, wie sie die Steuerung und Unterstützung der Lernprozesse von digitalen Lernapplikationen schätzen. Bei Lernapplikationen und adaptiven Lernplattformen bezeichneten sie das automatisierte Lernfeedback (quantitativ wie auch qualitativ) als Hilfe, das Gleiche gilt für die Möglichkeit, automatisch ihrem Leistungsniveau angepasste Aufgaben zu erhalten (vgl. [Dp](#); [Dp3](#); [Wa2](#)). Die Befragten nannten Zeitersparnis durch die einfache Vervielfältigung als Vorteil, wenn beispielsweise digitale Karteikartensets miteinander geteilt werden können (vgl. [Ob2](#)).

Aus den Beschreibungen zur Verwendung von Video-Plattformen und Lernplattformen lässt sich folgern, dass die Jugendlichen die Möglichkeiten der Visualisierung, Interaktivität und Vielfaltigkeit der Inhalte als Bereicherung für ihr Lernen erleben, ebenso die hervorragende Qualität der Inhalte durch Professionalisierung im Vergleich zu den Ausführungen der Lehrpersonen (vgl. [Dp](#); [Dp3](#); [Ob2](#)).

Die ausschliesslich digitalen Kommunikationsdienste erachten die Jugendlichen als unverzichtbar. Sie ermöglichen es ihnen, mit anderen Personen ihrer Klasse beim Lernen zu kooperieren und sich gegenseitig Rückmeldungen zum Lernen zu geben (vgl. [Dp3](#); [Wa1](#); [Wa2](#)).

Für ein digitales Wissensmanagement argumentieren die Schülerinnen, wenn alle Inhalte eines Faches «an einem Ort» seien und zum Erstellen digitaler Wissensinhalte ein grosser Aufwand betrieben wurde. Zu diesem Aufwand zählen sie auch handschriftliches Arbeiten mit den Stiften auf den Tablets (Zeichnen und Skizzieren von Lerninhalten), welches als lernwirksam bewertet wurde. Einzelne Schülerinnen erachteten die Verfügbarkeit auf verschiedenen Geräten bei den cloudbasierten Plattformen als grossen Vorteil (vgl. [Dp3](#); [Ob1](#); [Ob2](#); [Wa1](#)).

4.2. Lernorganisation

4.2.1. Unterstützende Personen für die Lernorganisation

Es wurde keine Textstellen im Material gefunden, die belegen könnten, dass die Familienangehörigen der Befragten in die Lernplanung sowie die zeitliche und inhaltliche Lernorganisation ausserhalb des Unterrichts eingebunden wären (vgl. 3.1).

Sie stellen sich stattdessen als Ressourcen für die Bewertung von Lernen zur Verfügung, wenn die Jugendlichen bei unterschiedlichen Formen des Übens und des Memorierens eine Rückmeldung als Lernerfolgskontrolle möchten. Dies überschneidet sich teilweise mit der Lernaktivität des Abfragens (vgl. [Dp3](#); [Ob2](#); [Wa1](#); [Wi2](#) und weitere).

«Was ich sonst noch mache, ist mit den Kollegen gegenseitig abfragen und zu Hause auch die Mutter, die mich zu so einem Thema abfragt.» (Wa3, S. 2)

Die gleichen Funktionen nehmen auch die Mitschüler:innen der Jugendlichen ein. Zudem unterstützen sich die Jugendlichen in den Klassen und Gruppenchats auch in der Lernplanung gegenseitig. Indem sie Termine, anstehende Prüfungen, Lernstrategien zu Lernzielen und Lernressourcen wie Quizlet-Karteien und fertige Zusammenfassungen austauschen, sind sie für die PLE der befragten Jugendlichen vor allem für lernorganisatorische Aspekte die wichtigsten Personen (vgl. [Dp](#); [Wa2](#); [Wi4](#) und weitere). Im folgenden Kapitel [4.3](#) wird noch detaillierter auf das Lernen über soziale Medien eingegangen.

Wie die Eltern unterstützen die Lehrpersonen die Lernorganisation der Lernenden meist nicht direkt. Sie beeinflussen diese jedoch indirekt durch das Erteilen von Hausaufgaben, die Abgabe von Lern-Dossiers, Übungsmaterialien und Lernzielen sowie das Einfordern von Zusammenfassungen. Gelegentlich unterstützten die Lehrpersonen die Lernenden direkt, indem sie ihnen Lernstrategien und Lernmethoden näherbrachten (vgl. [Dp3](#); [Wi1](#)). Einzelne Jugendliche äusserten sich aber kritisch gegenüber diesen, da sie lieber ihre bewährten Strategien anwenden möchten (vgl. z. Bsp. [Wa3](#)). Einzelne Jugendlichen besuchen zudem ein Nachhilfeangebot. Dort würden sie nicht nur fachliche Fragen klären und üben, sondern auch passende Lernstrategien erlernen (vgl. [Dp](#); [Dp3](#)).

In non-formalen und informellen Lernkontexten gibt es dagegen verschiedenste Unterstützende. Es wurden Trainer:innen, andere Vereinsmitglieder, Kolleg:innen, Tanz- und Musiklehrpersonen und auch eine Influencerin erwähnt (vgl. [Dp3](#); [Ob1](#); [Ob2](#); [Wa1](#)). Während die Beschreibungen zu non-formalen Lernkontexten keine ausserordentlichen Erkenntnisse liefern, sticht das Beispiel der Influencerin aus Sicht der PLE-Theorie besonders hervor: Eine Schülerin hat eine «Reit-Influencerin» um Rat bei einem «Anlauf-Problem» gebeten, dazu ein Video der Influencerin zukommen lassen und hat von ihr wirkungsvolle Tipps erhalten ([Ob2](#)).

4.2.2. Methoden für die Lernorganisation und dafür verwendete PLE-Komponenten

Systematische Lernplanung

Wie unter 3.4.4. im Kontext der Weiterentwicklung der Codes bereits berichtet wurde, machten von allen interviewten Jugendlichen nur zwei Schülerinnen Aussagen zu einer systematischen Lernplanung oder strukturierten Lernorganisation, welche über das simple Anwenden verschiedener Lernmethoden vor einer Prüfung sowie das Eintragen von Hausaufgaben und Prüfungsterminen in Agenden oder Hausaufgabenheften hinausgingen. Die Lernplanung und -organisation der beiden Schülerinnen ist aus der Perspektive der PLE-Entwicklung deshalb umso eindrücklicher. Während die eine angibt, auf TikTok aktiv nach neuen Lernmethoden und Planungsinstrumente zu suchen und Planungsformulare einer Influencerin vor jeder Prüfung auf Papier auszufüllen, berichtet die andere von ihrem selbst entwickelten System mit To-do-Listen und anderen Notizen in Google Notes, welches sie auf ihren Geräten im Browser und auf dem Smartphone-Home-Bildschirm verwenden kann. In beiden Fällen wurde das System von den Schülerinnen selbst entwickelt, die Schule und die Lehrpersonen waren daran nicht beteiligt oder akzeptieren im zweiten Fall gemäss Aussage der Schülerin im Unterricht diese Form von Lernorganisation nicht (vgl. [Ob1](#); [Ob2](#)).

Bei den anderen Interviewten, die von keiner Lernplanung oder systematischen Lernorganisationsmethoden berichteten, konnte mit gezielten, wiederholten Rückfragen ausgeschlossen werden, dass die Fragen unverständlich gestellt worden waren. Stattdessen kann aufgrund der vielfältigen Antworten zu den Fragen zur Lernplanung und -organisation angenommen werden, dass diese unter «Lernen planen und organisieren» das Anwenden von einfachen Lernmethoden oder Kombinationen verschiedener Methoden verstehen:

«Bei RZG ist es relativ gleich. Da schaue ich zuerst die Lernziele an, dann fasse ich zusammen und lerne die Zusammenfassung und nachher am Schluss lese ich noch einmal die ganzen Blätter durch, damit ich wirklich alles sicher einmal gelesen habe.»

(Dp3, S. 5)

Ebenfalls wird daraus ersichtlich, dass die Lernenden die Lernstrategien vorwiegend spontan anwenden und nicht systematisch planen, was einer Lernroutine gleichkommt. Diese Routinen sind sehr fachspezifisch und können als konkrete Abfolgen von Lernmethoden verstanden werden, denn sie werden je nach Lerninhalt und Prüfungsanforderungen variiert (vgl. [Dp3](#); [Dp4](#); [Wa1](#); [Wa2](#) und weitere).

Sich selbst oder andere abfragen

Wie bereits im Unterkapitel 4.2.1 beschrieben, fragen sich alle Jugendlichen zum Memorieren von Lerninhalten, speziell im Fremdsprachenunterricht durch Lernapplikationen und analoge Karteikarten ab. Gleichzeitig überprüfen sie damit den Lernerfolg selbstständig. Als

Lernapplikation im formalen Kontext wird von allen Quizlet genannt und als ausserordentlich hilfreich bewertet. Diese Lernapplikation wird aber unter den Schulen und Lehrpersonen unterschiedlich verwendet. Während einzelne Lernende ihre Karteikarten selbst erstellen, nutzen andere diejenigen, die auf der Plattform und von den Lehrmittelverlagen vorhanden sind und wiederum andere sind von der Fachlehrperson mit der kostenpflichtigen Lizenz als Klasse erfasst (vgl. [Dp](#); [Dp3](#); [Ob2](#); [Wa3](#); [Wi4](#) und weitere). Die letzte Variante bringt den Vorteil, dass die Lernenden sich mit anderen aus der Klasse messen können, was zur «Gamification» des Lernens beiträgt und von der berichtenden Schülerin sehr positiv geschätzt wird (vgl. [Wa2](#))

Viele Jugendliche nutzen die Möglichkeit, ihr Lernen von anderen bewerten zu lassen. Sie tragen dazu Eltern und Mitschüler:innen Präsentationen vor oder lassen sich von ihnen zu memorierten Lerninhalten abfragen. Die Erwartungen an das Gegenüber sind sehr individuell und abhängig vom Inhalt. Während die einen damit lediglich eine Art Prüfungssituation zum Abschluss ihres Lernens der ausgewählten Inhalte schaffen wollen, erhoffen sich andere ein konstruktives Feedback, um anschliessend noch weitere Optimierungen vornehmen zu können (vgl. [Dp3](#); [Wa1](#); [Wa3](#); [Wi2](#) und weitere).

Üben und anwenden

Die für das Üben von Anwendungsaufgaben eingesetzten PLE-Komponenten sind sehr stark vom jeweiligen Fach und den dabei verwendeten Lehrmitteln abhängig. Während in der Mathematik, im Deutsch und RZG (Raum, Zeit, Gesellschaft) digital oder analog abgegebene Themen-Dossiers für das Üben verwendet werden, sind in Natur & Technik und den Fremdsprachen vorwiegend digitale Lehrmittelplattformen im Einsatz (vgl. [Dp](#); [Ob1](#); [Wa3](#), und weitere). Im Gegensatz zu den Dossiers und herkömmlichen Lehrmittel werden die Lehrmittelplattformen als sehr bedeutsam und als wertvolle Lernunterstützung bewertet (vgl. [Dp](#); [Wa2](#)). Ein Schüler, der noch ein analoges Lehrmittel in den Sprachen hat, berichtete, wie er mit dem iPad das teilweise mit einem Blatt abgedeckte Lehrmittel fotografiert, um sich anschliessend «schriftlich» abzufragen. Durch diesen «Work-Around» werden die aus Sicht der Lernorganisation bedeutenden Vorteile der Online-Lehrmittel ersichtlich, welche das unmittelbare Feedback und das beliebige Wiederholen von Aufgaben darstellen ([Wi2](#)). Beides dient unter anderem der von Lehrpersonen unabhängigen Selbstkontrolle des Lernens. Auch die Möglichkeiten von adaptiven Aufgabensets werden von den Jugendlichen ausdrücklich geschätzt (vgl. [Dp](#); [Dp3](#)). Für das gemeinsame Üben und für Gruppenarbeiten sind Unterrichtsgefässe für die Lernenden von grosser Bedeutung. Nur zwei der im Projekt involvierten Schulen bieten solche Unterrichtsgefässe an (vgl. [Ob2](#); [Wa3](#)).

Zusammenfassungen verfassen und zusammenstellen

Nicht alle Lernenden nannten das Erstellen von Zusammenfassungen als Teil ihrer Lernstrategien. Jedoch bewerteten es diejenigen, die es nannten, als eine bedeutsame Methode.

Die Zusammenfassungen werden nach individuellen Präferenzen auf Papier, in einem Textverarbeitungsprogramm oder einem digitalen Notizbuch erstellt (vgl. [Dp4](#); [Ob1](#); [Ob2](#); [Wa1](#); [Wi1](#) und weitere). Sie werden anschliessend von den einen auswendig gelernt, während andere sich dazu gegenseitig abfragen oder von den Eltern abfragen lassen. Aus der Perspektive der PLE-Theorie sind die Aussagen zweier Interviewten speziell aufgefallen: Die erste Person berichtete, dass sie bei der Erstellung von Zusammenfassungen in den Plattformen sozialer Medien zusammenfassende Beiträge von MrWissen2Go einbezieht ([Dp3](#)). Die zweite Person führte aus, dass in der Klasse kooperativ das Erstellen der Zusammenfassungen in einem Chat organisier werde ([Ob2](#)). Die gleiche Person berichtete von einer öffentlichen Online-Plattform, auf der Zusammenfassungen zu beliebigen Schulthemen ausgetauscht werden. Sie bezieht diese Plattform in ihr Lernen ein, indem sie diese bei Unklarheiten durchsucht und ihre Zusammenfassungen mit denen der Plattform vergleicht sowie punktuell ergänzt ([Ob2](#)). Einige Lernende berichteten, dass sie innerhalb der Klasse Zusammenfassungen im Klassenchat, Gruppenchats und persönlichen Chats austauschen würden, um diese untereinander zu vergleichen. Anhand von ergänzenden Ausführungen zum Austausch in den Chats wird vermutet, dass ein bedeutender Teil derer, die Zusammenfassungen erhalten, selbst keine Zusammenfassung schreiben (vgl. [Dp4](#); [Ob1](#); [Wi1](#); [Wi4](#)).

Methoden in non-formalen und informellen Lernkontexten

Die Lernmethoden in non-formalen und informellen Lernkontexten wurden in verschiedenen Beispielen beschrieben. Neben Methoden und analogen PLE-Komponenten, wie es sie schon vor 40 Jahren gab (z. Bsp. Noten auf Papier und gemeinsame Proben), fallen viele Beispiele auf, die in dieser Form erst seit dem Web 2.0 möglich sind.

«Aber wenn ich tanze, hole ich mir Rückmeldungen bei den Freunden. Ich stelle es auf Instagram in die Story für die engsten Freunde.» (Wi4; S. 4)

So werden im Kunstturnverein die Übungen mit Videoaufnahmen ausgewertet, die Kür der Konkurrenz in den sozialen Medien analysiert, die Aerobic-Tänze per WhatsApp-Videos als «Hausaufgaben» zum individuellen Üben verteilt, Orchesterproben aufgenommen und zur Analyse per Messenger versendet, «TikTok-Tänze» systematisch gelernt und dazu über Instagram Feedback von Freundinnen eingeholt, Videoaufnahmen von Kunststücken von Idolen gezielt zur Motivation eingesetzt und vieles mehr (vgl. [Ob1](#); [Ob2](#); [Wa1](#), [Wa3](#)). Es fällt auf, dass bei vielen der genannten Beispiele selbstverständlich und intuitiv soziale Netzwerke eingesetzt werden. Lernen die Jugendlichen in informellen Kontexten allein, bestehen die Lernmethoden durch Ausprobieren und Anwenden. Gelegentlich wird von anderen ein Feedback eingeholt und die Effektivität bewertet. Ein Fall gilt es noch speziell hervorzuheben: Eine Schülerin lernt regelmässig und intensiv von einer «Insta-Krankenschwester». Diese ist selbst in der Ausbildung und postet regelmässig ihre Erkenntnisse und versucht ihr neu gelerntes Wissen ihren

«Followern» verständlich darzulegen. Die Schülerin lernt begeistert von ihr und versucht sich das Wissen selbst anzueignen, indem sie eigene Zusammenfassungen erstellt und verinnerlicht ([Ob2](#)).

4.2.3. Weitere Feststellungen im Kontext der Lernorganisation

In allen Interviews fällt auf, wie selbstverständlich die Jugendlichen in formalen, aber auch non-formalen und informellen Lernkontexten soziale Netzwerke und Medien gezielt für ihre Lernbedürfnisse einsetzen. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, andere aus ihrer «Community of Learning» um Rat und Hilfe zu fragen.

«I: Auf welche Möglichkeit von digitalen Geräten kannst du [beim Lernen] nicht mehr verzichten? S: Mit Kolleginnen Kontakt aufnehmen.» (Ob2; S. 8)

Diese werden grundsätzlich in dem Netzwerk kontaktiert, in welchem sie am besten zu erreichen sind. Alle Interviewten gaben an, anderen gerne zu helfen, sollten sie sich beim gefragten Lerninhalt dazu fähig fühlen. Aus einigen Aussagen kann entnommen werden, dass sich eine bedeutende Anzahl der Lernenden bei der Lernorganisation auf die Unterstützung dieser Gemeinschaft in den Chats verlassen (vgl. z. Bsp. [Dp](#); [Wa3](#); [Wi2](#)).

Ebenfalls stellen soziale Medien wie besonders YouTube beim Lernen als Lernressource eine Selbstverständlichkeit dar und haben darum einen bedeutenden Einfluss auf die Lernmethoden. Eine Schülerin beschreibt, dass sie in RZG grundsätzlich zuerst auf YouTube Filme zu den an der nächsten Prüfung relevanten Themen schaut, bevor sie das Dossier der Lehrperson zum Lernen hervornimmt (vgl. [Dp3](#)). Andere notieren sich im Unterricht für sie unverständliche Inhalte und lassen sich den Lernstoff zu Hause auf YouTube von ausgewählten YouTube-Kanälen erklären. Gleiches geschieht auch beim Lernen auf eine Prüfung (vgl. z. Bsp. [Dp](#)).

Umgang mit Ablenkungen

Aus Sicht der Lernorganisation ist besonders im Zusammenhang mit sozialen Medien auch der Umgang mit Ablenkungen ein elementares Thema. Als Ablenkungen wurden vor allem Nachrichten in privaten Messengern und sozialen Netzwerken, als auch durch das Unterhaltungsangebot im Internet auf den Smartphones und speziell auch von TikTok genannt. Letzteres scheint die Jugendlichen enorm in ihren Bann zu ziehen (vgl. [Dp](#); [Wa1](#); [Wa3](#); [Wi1](#); [Wi2](#) und weitere). Sie reagieren darauf, indem sie ihr Smartphone in einen anderen Raum legen, ausschalten oder einfach beiseitelegen. Viele Interviewte schätzen es ausserordentlich, dass sie mit den Geräten der Schule lernen können, auf denen keine Apps mit unterhaltenden Funktionen installiert sind und berichten von der Versuchung in Lernpausen soziale Medien zu öffnen und dort «hängenzubleiben» (vgl. [Wa1](#); [Wa3](#); [Wi1](#); [Wi4](#)).

«Das lernst du auf dem Smartphone? S: Nein, ich mache es auf dem Tablet, weil auf dem Smartphone werde ich nur wieder abgelenkt.» ([Dp](#), S. 3)

Einige antworteten auf die Frage, ob sie auch am Smartphone lernen, dass dies wegen der Ablenkung speziell durch Nachrichten von Freund:innen nicht möglich sei (vgl. [Dp](#); [Wa2](#); [Wi4](#)). Ausgewählte mediale Unterhaltung kann hingegen auch für Motivation und die passende Stimmung sorgen. So gaben einige Lernende an, zu diesem Zweck ausgewählte Musik zum Lernen abzuspielen (vgl. [Dp4](#); [Wa1](#); [Wa3](#)).

Wahl des Lernorts

Neben der Ablenkung durch digitale Medien ist auch der Lernort als PLE-Komponente für den Umgang mit Ablenkung zentral. Einzelne erwähnen, dass sie bevorzugt in der Schule die Unterrichtsgefäße fürs selbstständige Lernen nutzen, da dann Lehrpersonen und die Mitschüler:innen als Ressource zur Verfügung stehen (vgl. z. Bsp. [Dp4](#); [Wa3](#)). Eine Schülerin führte aus, dass sie dort nicht lernen kann, da sie sich wegen der Lautstärke im Raum nicht konzentrieren könne ([Wa2](#)). Während die Mehrheit bewusst einen Lernort aufsucht, an dem sie von anderen Personen und Geräuschen ungestört sind, suchen andere bewusst Umgebungen auf, wo es eine moderate Geräuschkulisse hat, andere Personen anwesend sind oder sie treffen sich in der Freizeit mit anderen zum gemeinsamen Lernen (vgl. [Dp3](#); [Dp4](#); [Ob2](#)). Als bevorzugter Lernorte wurden neben dem Wohnzimmer und dem Garten von einer Schülerin auch Videoanrufe als virtueller Ort genannt. Dazu verabredet sich die Schülerin abends, um gemeinsam mit anderen Personen Hausaufgaben zu lösen. Dabei geht es nicht primär um das kooperative oder kollaborative Lösen von Hausaufgaben, sondern dass sie sich gemeinsam auf die Hausaufgaben und das Lernen konzentrieren. Dies ist aus der Sicht der PLE-Theorie ein sehr wertvolles Fallbeispiel, denn es zeigt die gezielte Planung von Lernen, die besondere Nutzung sozialer Medien und die Bedeutung von kollaborativen Lernen für die Beteiligten (vgl. [Ob2](#)). Für eine Schülerin ist laut ihren Ausführungen auch die Tageszeit wichtig. Sie erklärte, dass sie prinzipiell in der Nacht lerne, da sie sich am Tag nicht konzentrieren könne ([Wi3](#)). Hier stellt sich die Frage, ob eine Unterstützung der Lernorganisation helfen könnte, die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen. In Frage kämen allenfalls technologische Möglichkeiten, welche Einfluss auf die Motivation nehmen, ein besserer Lernort oder die Förderung metakognitiver Fähigkeiten mit entsprechenden Instrumenten.

Beispiele selbstorganisierten Lernens

Zwei Fallbeispiele zeigen eine besondere Form der selbstständigen Lernorganisation. Ein Schüler erzählte, wie er und sein Kollege sich freiwillig Notizen während des Unterrichts auf dem iPad in OneNote machen und diese dann austauschen, spätestens dann, wenn sie auf die Prüfung lernen. Dies entspricht einer kollaborativen Zusammenarbeit (vgl. [Dp](#)). Eine weitere Schülerin führte aus, dass sie die Notizen von einer Kollegin geteilt erhält, die im Unterricht viel besser

mitkommt als sie, was einer kooperativen Zusammenarbeit entspricht. Die Notizen macht die andere Schülerin in ein separates Notizbuch, welches nur diesem Zweck dient (vgl. [Wa2](#)). In beiden Beispielen zeigt sich zum einen die Selbstorganisation, da diese Form der Organisation ohne Zutun der Lehrpersonen entstand, zum anderen werden die Notizen innerhalb der «Community of Learning» digital ausgetauscht und zusammengearbeitet.

Besonders aufgefallen sind die Ausführungen zu den selbstständigen Projektarbeiten, die alle Jugendlichen in der 9. Klasse planen, durchführen und präsentieren müssen. Sie zeigen auf, dass die Jugendlichen in selbstorganisierten Projekten viele Kompetenzen für die Organisation und Planung entwickeln, die sie auch für das Lernen einsetzen können (vgl. [Wa1](#); [Wa3](#); [Wi2](#)).

«(...), ich habe es [die selbstständige Projektarbeit] einen grossen Unterschied gefunden – zu einem Vortrag über ein vorgegebenes Thema, zum Beispiel eine geschichtliche Person wie Stalin oder so. Hier haben wir etwas selbst erlebt und wenn wir über etwas eine Präsentation machen, was wir selbst erlebt haben, da war für mich klar, dass ich für mich selbst keine Kärtchen mache, (...)» (Wi2; S.)

Weiter kann an einzelnen Äusserungen abgeleitet werden, dass das Lernen für die Jugendlichen einen informellen Charakter erhält, denn es wird nicht mehr als Lernen wahrgenommen. Sie lösen sich beim Arbeiten und Präsentieren von Mustern ab, welche sie bisher eingeübt und verwendet haben, dabei entwickeln sie ihre PLE aktiv weiter. Zudem berichten sie begeistert von ihrer starken Motivation und ihrem besonderen Effort während der Projektarbeit (vgl. [Wa3](#); [Wi2](#)). In eine ähnliche Richtung geht das informelle Lernen nach persönlichen Interessen über soziale Medien, bei dem – im Kontrast zu Aussagen zur Motivation beim formalen Lernen – ebenso eine hohe Motivation und positive Emotionen geäussert werden (vgl. [Dp3](#); [Dp4](#); [Ob2](#); [Wa1](#); [Wa3](#) und weitere).

4.3. Vernetztes Lernen über soziale Medien

In diesem Kapitel geht es darum, wie Jugendliche gemeinsam über soziale Medien lernen und wie sie soziale Medien und Messenger dazu einsetzen. Wie die Jugendlichen soziale Medien als Informationsressource nutzen, wurde unter 4.1.3. behandelt und steht darum in diesem Teil nicht im Fokus.

4.3.1. Einsatz sozialer Medien zum Lernen

Alle Interviewten erwähnten die Verwendung von sozialen Medien für Lernchats, die sie über private Messenger oder Kommunikationsplattformen der Schule nutzen. Wie bereits mehrfach ausgeführt wurde, sind diese Lernchats mit den anderen Lernenden ihrer Klasse für sie von elementarer Bedeutung für das Lernen ausserhalb der Schulzimmer (vgl. 4.2.3).

Klassen mit und ohne Klassenchats

Allerdings unterscheidet sich die Art und Weise, wie und mit wem die Lernchats eingesetzt werden, teilweise sehr stark. Auf die Frage, ob die Befragten mit ihrer Klasse noch einen Klassenchat haben, wurde von einigen ausgeführt, dass es einen solchen mit den Klassenlehrpersonen auf der schuleigenen Kommunikationsplattform gäbe, doch dass dort vorwiegend administrative Dinge kommuniziert würden. Demnach sind es keine Lernchats im eigentlichen Sinne des Begriffs, in welchen fachliche Fragen gestellt werden können und von der Lehrperson oder gegenseitig Hilfe angeboten wird (vgl. [Dp](#); [Wa1](#); [Wi2](#); [Wi3](#)).

Klassenchats ohne Lehrperson auf einer öffentlichen Plattform haben nicht alle Jugendlichen mit ihrer Klasse. Als Gründe nannten die Betroffenen, dass primär der Nutzen des Chats durch störende oder unterhaltende Nachrichten eingeschränkt war, dass immer die gleichen Lernenden Fragen stellten oder dass er kaum noch genutzt wurde (vgl. [Ob1](#); [Wa1](#); [Wi3](#); [Wi4](#)).

«(...) wir hatten einmal einen [Klassenchat] auf WhatsApp, doch wir haben diesen aufgelöst, weil nicht viel Sinnvolles reingekommen ist.» (Wa1, S. 5)

Gleiches berichteten auch Jugendliche, die noch einen Klassenchat haben. Dieser werde mitunter für Administratives und unterhaltende Elemente verwendet. Die vielen Nachrichten, die bei einem Austausch aufgrund der vielen Chat-Teilnehmenden entstehen können, wird als störend und ablenkend empfunden (vgl. [Dp](#); [Wa3](#); [Wi4](#)). Ebenso würden immer die Gleichen helfen müssen (vgl. [Wa3](#)). Es gibt jedoch auch Ausführungen in den Interviews, die eindeutig auch Vorteile von Klassenchats hervorheben. Auch diejenigen, die kritisch gegenüber Klassenchats sind, schätzen hilfreiche Beiträge und die Möglichkeit von, bzw. mit anderen lernen zu können. (vgl. [Wa2](#)). Zwei Schülerinnen berichteten von einem ausserordentlich guten Zusammenhalt sowie guter kollegialen Unterstützung und dass darum der Klassenchat für sie eine wichtige Lernunterstützung darstellt (vgl. [Dp4](#); [Ob2](#)).

Einzel- vs. Gruppenchats

Die gegenseitige Hilfe in Einzel- und Gruppenchats finden vorwiegend auf den sozialen Netzwerken statt und eher selten auf der schuleigenen Kommunikationsplattform. Viele Befragten führten im Kontext des Einsatzes digitaler Kommunikationsmöglichkeiten aus, dass sie Fragen zum Lernen bevorzugt ausgewählten Kolleg:innen stellen. (vgl. [Dp3](#); [Ob1](#); [Wa2](#); [Wi2](#); [Wi3](#)). Laut einem Schüler werden auch Fragen an die Lehrpersonen in Einzelchats gestellt, selbst wenn es mit den Lehrpersonen zu jedem Fach einen entsprechenden Kanal gibt, wo theoretisch Fragen gestellt werden und andere davon profitieren könnten (vgl. [Wi2](#)).

«Meistens frage ich zuerst die Kolleginnen und wenn die es nicht wissen, dann stelle ich es auch noch in den Klassenchat.» (Dp3, S. 7)

Gleichzeitig gibt es die Aussagen von Interviewten, wie dynamisch sie sich als Lernende in grösseren Gruppenchats austauschen können und wie sie von den Fragen anderer profitieren, weil sie dabei Dinge lernen, die sie ohne diese Chats nicht mitbekommen hätten.

«WhatsApp ist dann, wenn ich eine Frage habe, am einfachsten. Andere fragen dann gleich auch: «Das kann ich auch noch nicht.». Oder wenn es jemand checkt, erklärt er es.» (Ob2, S. 2)

Gruppenchats leben somit von Fragen und Reaktionen anderer Leute und ermöglichen damit den Lernenden einen Einblick ins Lernen der anderen. Jugendliche, die in solchen «Gruppenlernchats» sind, schätzen es ausdrücklich, dass sie die Fragen und Antworten lesen können, ohne selbst zwingend etwas beitragen zu müssen oder dass auch einmal andere antworten können (vgl. [Dp3](#); [Ob2](#); [Wa2](#); [Wi3](#); [Wi4](#); und weitere).

Eine Schülerin schilderte eindrücklich, wie sie auf der öffentlichen Plattform «Knowunity» Fragen in offene Lernchats stellt und dabei gute und zeitnahe Hilfe erhält. Sie ist in Bezug die gesamte Gruppe der Befragten jedoch ein Einzelfall ([Ob2](#)).

Lernhilfe, Sharing und Ko-Konstruktion vs. administrative Zwecke

«Und wir haben in der Klasse einen Klassenchat, da schreiben sie meistens rein, was sie gelernt haben. Da kommen manchmal auch Sachen vor, die ich nicht gewusst habe und dann frage ich einfach nach und dann erklären sie es mir.» (Wa2, S. 5)

Unabhängig der sozialen Mechanismen kann in Bezug auf die Forschungsfrage 3A beantwortet werden, zu welchem Zwecke soziale Medien eingesetzt werden. Anhand des umfangreichen Materials konnten die folgenden Zwecke zum Einsatz sozialer Medien für das Lernen geclustert werden.

1. **Klären administrativer Fragen:** Dabei geht es um das Klären von terminlichen Fragen, zu bearbeitenden Lerninhalten, Hausaufgaben usw. (vgl. [Wa1](#); [Wi3](#)).
2. **Austausch zur Lernorganisation:** Das können Fragen sein, welche Inhalte mit welchen Methoden zu einem Lernziel gelernt werden. Gleichzeitig kann es beispielsweise um das Ausprobieren von neuen Planungsinstrumenten gehen, die in einem öffentlichen Bereich empfohlen wurden (vgl. [Dp3](#); [Ob2](#); [Wa3](#)).
3. **Klären von inhaltlichen Fragen:** Das sind Fragen, bei denen es nicht um eine Hilfe als solches geht. Die Lernenden fragen dazu etwa ihre Mitschüler:innen, was sie bei einer Aufgabe als Resultat bekommen haben oder was sie zu einem Thema in der Zusammenfassung schreiben. Aber auch wenn jemand Lernmaterialien vergessen hat oder nicht finden kann, wird dieser Person der Inhalt online zur Verfügung gestellt, ohne weiter beim Lernen zu helfen. (vgl. [Wa3](#); [Ob1](#); [Ob2](#)).

4. **«Fern-Nachhilfe»:** Diese wird angeboten, wenn jemand etwas nicht versteht oder Fragen hat. Im Gegensatz zum Klären inhaltlicher Fragen geht es hierbei darum, dass die fragende Person nach der Lernhilfe die Inhalte versteht. Dazu werden Sprachnachrichten versendet, Sprachnachrichten und Erklärvideos über Snapchat oder WhatsApp erstellt und Videokonferenzen oder Sprachanrufe durchgeführt (vgl. [Dp3](#); [Wa1](#); [Wa2](#); [Wa3](#)).
5. **Teilen von Ressourcen und selbst erstellten Wissensinhalten (Sharing):** Dies geschieht vorwiegend in den kleinen Gruppenchats. Von einer Zusammenfassung, über digitale Karteikartensets, hin zu einem aufschlussreichen Tutorial teilen die Jugendlichen miteinander viel über soziale Medien. Beim non-formalen Lernen, beispielsweise in Musik- und Sportvereinen, erscheint es selbstverständlich. (vgl. [Dp3](#); [Ob1](#); [Ob2](#); [Wa2](#); [Wa3](#)).
6. **Asynchrones kooperatives Arbeiten (Ko-Konstruktion 1):** Beim Erstellen einer Präsentation, einer Zusammenfassung oder Ähnlichem wird die Arbeit unter den Gruppenmitgliedern aufgeteilt und anschliessend auf einer passenden Plattform die einzeln erarbeiteten Inhalte ausgetauscht und zusammengefügt. Ebenfalls kann in einem geteilten Dokument oder in einem Klassennotizbuch zusammengearbeitet werden (vgl. [Ob2](#); [Wa3](#); [Wi1](#)).
7. **Synchrones Lernen über soziale Medien (Ko-Konstruktion 2):** Anstatt einem Treffen vor Ort wird online besprochen und Inhalte gemeinsam gelernt, wie wenn man sich gemeinsam in der Freizeit bei jemandem zu Hause treffen würde. Dabei entstehen auch kollaborativ geschaffene Wissensinhalte (vgl. [Ob2](#)).

4.3.2. Rollen in sozialen Medien

Abhängigkeit der Chats von sozialen Mechanismen

Dass die Jugendlichen die Fragen zum Lernen bevorzugt direkt ihren besten Kolleg:innen oder auch in kleinen Gruppenchats mit ihnen stellen, zeigt auf, dass die Interaktionen zum Lernen von sozialen Mechanismen abhängig ist (vgl. [Dp3](#); [Wa3](#)).

«Wir haben einen Klassenchat, einen Mädchenchat, einen Zusammenfassungschat. Im Klassenchat sind die Jungs auch dabei. Bei den Jungs weiss ich nicht, ob sie auch einen eigenen haben. (...) Manchmal rufen sie uns auch an und fragen (...) Es kommt darauf an, wer von den Jungs fragt.» (Ob2, S. 3)

Wie dieses Zitat zeigt, arbeiten die Mädchen in diesem Fall lieber ohne die Jungs. Gleiche Berichte gibt es von einem Lernenden einer anderen Schule, der von einem Jungs-Chat erzählt, der den Klassenchat für die digitale Lernkommunikation abgelöst hat (vgl. [Wa3](#)). Aber auch unabhängig vom Geschlecht gibt es Chatgruppen, die gemeinsam einen Austausch zum Lernen pflegen, wovon andere aus der Klasse ausgeschlossen sind und nicht teilhaben können (vgl. [Dp3](#); [Ob1](#)):

Es gab einige Nennungen, in denen die Jugendlichen mit einer einzigen ausgewählten Person aus ihrer Klasse besonders eng zusammenarbeiten. In einer Art Lerntandem werden entweder von beiden Seiten Wissen ausgetauscht oder eine leistungsstarke Person hilft der leistungsschwächeren (vgl. [Wi1](#); [Wa2](#)).

Auch unabhängig davon, welche sozialen Mechanismen in einer Gruppe von Lernenden wirken, nehmen Jugendliche in Einzel- und Gruppenchats unterschiedliche Rollen ein.

Rollen in Lernchats innerhalb der Schule und privaten Chats

Rolle der Mitlesenden: Einzelne Lernende geben an, dass sie sich in grossen Chats lieber zurückhalten und mitlesen (vgl. [Dp3](#)). Dies funktioniert selbstverständlich nur in Chats, wo genug andere lernrelevante Beiträge versenden und Lernressourcen teilen. Mitlesende sind die Jugendlichen auch in non-formalen Lernkontexten, wenn etwa eine Trainerin oder ein Musiklehrer Ressourcen zum selbstständigen Üben über Chats teilt (vgl. [Ob1](#); [Ob2](#); [Wa3](#)).

Rolle der Teilenden: Inhalte teilen die Lernenden in der teilenden Rolle hauptsächlich in Chats mit wenigen Teilnehmenden (vgl. [Dp3](#); [Wi3](#)). Im Gegensatz zur Rolle der Kooperativen kommen von anderen keine Beiträge, mit denen das Wissen gemeinsam konstruiert oder ergänzt wird. Oft werden von den Teilenden fertige Videos, Dateien und Links als Lernressourcen bereitgestellt.

«Und sie ist mega schnell und schreibt sich das alles auf. Auch die Formeln und dann sendet es sie es mir, damit ich es auch verstehe. (...) sie erklärt es einfacher als die Lehrpersonen, und auch viel langsamer, bis ich es auch begreife.» (Wa2, S. 7)

Wie dieses Zitat zeigt, können Inhalte persönlich in einem Einzelchat geteilt werden. Oft werden Inhalte aber nicht wie im obigen Zitat selbstständig zur Verfügung gestellt, sondern die Teilenden werden von anderen Lernenden darum gebeten, sie zu teilen (vgl. [Wa2](#)).

Rolle der Kooperativen: Ebenso wie die Rolle der Teilenden, nehmen die Jugendlichen eine kooperative Rolle bevorzugt in kleinen Chats ein. Es geht bei dieser Rolle darum, dass miteinander Lerninhalte besprochen und bearbeitet werden oder das Erstellen von Inhalten untereinander aufgeteilt wird, um den Aufwand für die einzelnen Personen zu reduzieren (vgl. [Dp3](#); [Ob2](#); [Wa3](#); [Wi3](#)). Gelegentlich geht es auch nur darum, dass alle die Lernmaterialien vollständig haben. Dies wird kooperativ organisiert (vgl. [Dp3](#)).

«Wir Mädchen machen es so, dass wir Videos machen, wo wir es erklären. Das hilft mir sehr.» (Ob2, S. 9)

Wie im Abschnitt «Abhängigkeit der Chats von sozialen Mechanismen» beschrieben, helfen sie sich auch in Einzelchats gegenseitig und arbeiten somit kooperativ. Auch Videoanrufe zum gemeinsamen synchronen Lernen werden dazu genutzt (vgl. [Wa2](#), [Wi1](#)). Kooperation kann auch durch geäusserte Lernbedürfnisse oder Fragen in Gruppenchats entstehen, wenn dadurch ein Lerndialog entsteht, der als konstruiertes Wissen anderen hilft (vgl. [Ob2](#); [Wi1](#)).

Rolle der Fragenden: Dass noch eine weitere Rolle nötig ist, hat sich aus dem Material ergeben. Rummler (2018) nennt nur die drei obenstehenden Rollen. Die Fragenden zeigen sich weder an einer vertieften Kooperation interessiert, noch sind sie ausschliesslich Mitlesende oder engagieren sich als Teilende. Sie bringen jedoch die Teilenden dazu, Inhalte zur Verfügung zu stellen und sie fördern mit ihren Fragen einen Austausch, von dem die Mitlesenden direkt profitieren. Auch in Einzelchats können Fragende andere um Hilfe bitten, die das Thema besser verstehen als sie. (vgl. [Dp](#); [Wa2](#)).

Rollen in öffentlichen Bereichen sozialer Medien

Öffentliche Bereiche, bzw. öffentliche soziale Medien werden vorwiegend nur als Mitlesende genutzt. Je eine Nennung gab es als Fragende und zwei als Kooperierende.

Mitlesende sind die Jugendlichen, wenn sie in formalen Lernkontexten auf YouTube Erklärfilme zu Lerninhalten suchen, aber auch wenn sie auf verschiedenen sozialen Medien wie Instagram und Snapchat in non-formalen und informellen Lernkontexten Inspiration für ihre Hobbys und Interessen suchen. Auch bei technischen Problemen berichteten viele Jugendliche, dass sie unterstützende Beiträge vorwiegend in den sozialen Medien finden (vgl. [Dp3](#); [Ob2](#); [Wa1](#); [Wi1](#) und weitere).

Eine Schülerin berichtete, wie sie auf der Plattform «Knowunity» öffentliche Lernchats nutzt und wie sie eine Influencerin um Hilfe gebeten und diese auch erhalten hat. Sie war damit jedoch die einzige Befragte, die von einer **fragenden Rolle** berichtet hat ([Ob2](#)). Zwei Schülerinnen beschrieben, wie sie Tanz-Videos auf sozialen Medien in privaten Bereichen teilen und dann Rückmeldungen von ihrer Peer erhalten. Auch wenn sie Inhalte teilen, geht es dabei nicht primär darum, anderen zu helfen, sondern um zu ihren Aktivitäten ein Feedback zu erhalten, was einer **kooperativen Rolle** entspricht. (vgl. [Wa1](#); [Wi3](#)).

4.3.3. Nutzen technischer Möglichkeiten

«Das meiste geht eigentlich über Snapchat, weil wir da relativ schnell erreichbar sind.» (Ob1; S. 4)

Wenn die Jugendlichen einander über soziale Medien beim Lernen helfen, dann nutzen sie zur Kontaktaufnahme die Kommunikationsplattformen, auf denen die anderen Lernenden vermeintlich am besten erreichbar sind. Häufig wurde in diesem Zusammenhang WhatsApp oder Snapchat genannt. Danach verbleiben sie auf der Plattform, sofern die technischen Möglichkeiten darauf ausreichen, ansonsten wechseln sie zu einem Kommunikationskanal, der die entsprechenden Möglichkeiten bietet (vgl. [Ob1](#); [Wa1](#); [Wa3](#); [Wi1](#)).

Die Lernenden setzen vielfältige technische Möglichkeiten ein. Je nach Vorlieben und Lerngegenstand nutzen sie Textnachrichten, Sprachnachrichten (vgl. bspw. [Dp3](#)), Sprach- und Videoanrufe über WhatsApp und FaceTime (vgl. bspw. [Wa2](#)), senden Fotos oder Screenshots

ihrer Arbeiten, selbst erstellte Videos, Karteikartensets für Quizlet, Links auf andere Ressourcen oder ganze Dateien (vgl. bspw. [Ob1](#); [Ob2](#); [Wi4](#)). Welche technischen Möglichkeiten gewählt werden, hängt auch davon ab, wie viele Personen in einem Chat sind oder ob die Hilfe synchron oder asynchron erfolgen soll. Die Wahl des Kommunikationsmediums kann jedoch auch von sozialen Strukturen beeinflusst sein, wie das folgende Zitat zeigt:

«Ja, mit guten Kollegen mache ich FaceTime. Mit normalen Kollegen chatte ich nur.»

(Wi1, S. 5)

Einige Jugendliche geben an, dass sie bevorzugt Erklärungen vor Ort anbieten oder erhalten möchten, wenn sich das organisieren lässt (vgl. [Dp](#); [Ob2](#); [Wa3](#); [Wi2](#)). Trotzdem würde ein Grossteil der Jugendlichen auf die Möglichkeit, andere beim Lernen über digitale Kanäle um Hilfe zu fragen, nicht mehr verzichten wollen (vgl. [Dp3](#); [Dp4](#); [Ob1](#); [Wa3](#) und weitere). Eine verbreitete Methode, um die allseits beliebten Erklärfilme zu erstellen, ist mit dem Smartphone ein Papier zu filmen, worauf die Notizen gemacht und dazu die Erklärungen mündlich ausgeführt werden. Mit dem identischen Setting kann auch während eines Videoanrufs etwas visualisiert werden, wenn für das zu übertragene Videosignal auf die sogenannte Backcam gewechselt wird (vgl. [Wa2](#); [Wa3](#); [Wi4](#)). Eine Schülerin gab an, so auch ihren Bildschirm zu übertragen (vgl. [Ob1](#)).

4.4. Technische Unterstützung der PLE

4.4.1. Reaktion auf technische Probleme

Was die Jugendlichen bei technischen Problemen unternehmen, hängt vom Ort und vom Gerät ab, auf dem das Problem auftritt. In der Schule wenden sie sich bei Problemen mit ihren persönlichen Arbeitsgeräten an die Lehrpersonen, an die Superuser (eine Schule) oder die IT-verantwortlichen Personen. Ausserhalb der Schule versuchen sich viele mit einer kurzen Internetrecherche selbst zu helfen und die Probleme mit Tutorials oder einfachen Anleitungen zu lösen (vgl. [Dp3](#); [Dp4](#); [Wa1](#); [Wa3](#); [Wi3](#) und weitere).

Ein Lernender führte aus, dass die Probleme oft nicht technischen Ursprungs, sondern durch Fehler der bedienenden Person begründet sind. Entsprechend würde er auch nach Ursachen einer falschen Bedienung suchen (vgl. [Wa3](#)). Eine Lernende berichtete, wie sie mit Neustart von Hard- und Software gute Erfahrungen gemacht hat und wie sie Herausforderungen mit der Darstellung in Word hatte und dies zu lösen versuchte. Sie überprüft gelegentlich mit ihrem Smartphone, ob etwas auf einem anderen Gerät (besser) funktioniert (vgl. [Dp3](#)).

In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Reaktionen in den entsprechenden Kontexten noch weiter ausgeführt.

4.4.2. Unterstützung in der Schule

In der Schule werden die persönlichen Geräte der Lernenden gut betreut. Die Jugendlichen berichten von klaren und über die Jahre etablierten Supportstrukturen. Während in drei der vier in dieser Arbeit involvierten Schulen die Geräte mit entsprechenden Informatiklösungen zentral verwaltet werden und die Lernenden stark eingeschränkte Benutzerrechte erhalten, setzt eine Schule hingegen auf die Verwaltung der Geräte durch die Jugendlichen selbst und unterstützt diese mit selbst ausgebildeten Lernenden als «Superusern», welche beim Lösen von technischen Problemen helfen (vgl. [Dp4](#); [Ob2](#); [Wa2](#); [Wi4](#)).

Der Support der Lernenden in der Anwendung der Geräte scheint ebenfalls gut zu funktionieren, denn die Lernenden erwähnten kaum technische Herausforderungen mit den Geräten der Schule. Die Ausnahme bilden die digitalen Stifte der Windows-Tablets oder WLAN-Probleme. Hierzu gibt es negative Berichte aus beiden Schulen mit solchen Betriebssystemen (vgl. [Dp3](#) & [Ob1](#)). Viele Interviewte erwähnten neben den Informatikverantwortlichen die Lehrpersonen als direkte Ansprechpersonen bei technischen Herausforderungen (vgl. bspw. [Wi4](#)).

Ebenfalls von Support durch andere Lernende berichtete eine Schülerin aus einer iPad-Schule. Sie erhalte von den Jungen ihrer Klasse gute Unterstützung bei Fragen zur Anwendung, auch wenn sie kein offizielles Superuser-System hätten (vgl. [Wa2](#)).

4.4.3. Unterstützung bei technischen Herausforderungen privater PLE-Komponenten

Die Unterstützung, die die Jugendlichen ausserhalb der Schule erhalten, ist sehr unterschiedlich. Sie hängt hauptsächlich davon ab, ob sie in ihrem Bekanntenkreis Personen haben, die in der Verwaltung und Betreuung von ICT vertiefte Kenntnisse haben.

Hilfe durch Verwandte und Bekannte

«Dann habe ich meine Cousine angerufen und sie gefragt, wie sie es macht. Sie war in der Kanti und hat darum ein besseres Wissen, darum frage ich sie.» (Dp4, S. 6)

Muss im privaten Umfeld Hilfe gesucht werden, wurde berichtet, dass ein Onkel oder Pate als Informatiker, der Vater mit technischem Beruf, Geschwister oder Cousine mit erweiterter oder höherer Schulbildung als Erstes gefragt werden, wenn ernsthafte Probleme mit den Geräten bestehen (vgl. [Dp](#); [Dp3](#); [Dp4](#); [Ob1](#); [Ob2](#); [Wi4](#)). Zwei Schüler meinten, dass sie bei Problemen mit dem Smartphone in den Fachhandel gingen, wo sie die Geräte gekauft hätten (vgl. [Dp](#); [Wi2](#)).

Drei Schülerinnen geben an, auch bei Problemen mit dem Smartphone die Lehrpersonen zu fragen oder andere Mitschüler:innen beizuziehen, die sich gut mit Technik und deren Anwendung

auskennen, wenn sie in ihrem direkten Umfeld keine passende Hilfe erhalten (vgl. [Dp4](#); [Wa2](#); [Wi3](#)).

Selbsthilfe

Wie bereits erwähnt, helfen sich viele Jugendliche mit Anleitungen aus Internetrecherchen und Tutorials auf YouTube, die sie dann anwenden, um die Herausforderungen in der Anwendung oder die technischen Probleme zu lösen (vgl. [Dp3](#); [Wa1](#); [Wa3](#); [Wi4](#) und weitere). Dabei werden Videotutorials von YouTube bevorzugt, weil diese die Bedürfnisse am besten befriedigen würden (vgl. [Dp](#)). So hat ein Lernender bereits ein defektes Display eines Smartphones selbst repariert und einen «geschützten Start» für ein Update mit seinem Smartphone gemacht ([Dp](#)). Bei einfachen Problemen berichteten einige Lernende, dass sie diese auch schon selbst durch Ausprobieren oder dem Wissen aus dem Informatikunterricht lösen konnten (vgl. bspw. [Ob1](#) & [Wa1](#)).

Ein bemerkenswertes Vorgehen führte ein Schüler aus, der auf Twitter die Suche nach Hashtags im Zusammenhang mit technischen Problemen nutzt, um feststellen zu können, ob andere das Problem auch haben und so eigene Anwendungsfehler ausschliessen zu können. Zum gleichen Zweck frage er auch bei seinen Kollegen nach (vgl. [Wi1](#)). Ein Schüler berichtete, wie er auf TikTok eine Tastenkombination für das Smartphone gelernt hat, die er dann später einmal gebrauchen konnte, um ein Problem zu lösen. Zudem sei er in der Familie technisch der Versierteste, sodass er den anderen in seinem Haushalt bei Problemen helfen müsse (vgl. [Wi2](#)).

4.5. Weiterentwicklung der PLE

4.5.1. Impulse für Weiterentwicklung der PLE

Grundsätzlich können drei verschiedene Arten von Impulsen unterschieden werden, die die Weiterentwicklung der PLE der Jugendlichen beeinflussen. Zur ersten gehören die Rahmenbedingungen der Schulen und Lehrpersonen, die die schulische ICT-Infrastruktur zur Verfügung stellen oder verbindliche Vorgaben zur Verwendung bestimmter Software zur Erledigung der Lernaufträge machen. Zur zweiten Art gehören Impulse der Jugendlichen selbst, die dadurch aktiv und eigeninitiativ auf die Suche nach neuen Möglichkeiten und Ressourcen für ihre PLE gehen. Die dritte Art stellen Impulse dar, die sie im Alltag beiläufig erhalten. Dies können etwa Tipps anderer Jugendlicher oder Beiträge von Influencer:innen in sozialen Medien sein.

«Wer ist das oder von wo bekommst du diese Sachen? S: Ab und zu von Lehrpersonen, zum Beispiel neue Zusammenfassungsprogramme oder so. Ab und zu auf Social Media, zum Beispiel ChatGPT, Künstliche Intelligenz und bessere Suchmaschinen oder so.» (Wa3, S. 6)

1) Vorgaben und Rahmenbedingungen im Unterricht

Die Lehrpersonen geben in der Regel bei Aufträgen im Unterricht die formalen Bedingungen vor, in welchen Applikationen und Plattformen die Aufgaben zu erledigen und das Resultat einzureichen ist. Teilweise werden von der Schule die Apps für die Zusammenarbeit vorgegeben, da diese von der Schule finanziert sind (vgl. [Dp](#); [Wa1](#); [Wa2](#); [Wa3](#); [Wi4](#)). Das kann beispielsweise die Vorgabe sein, welches digitale Notizbuch zu verwenden ist (vgl. [Wa1](#)). Lehrpersonen können jedoch auch unverbindliche Empfehlungen abgeben, etwa Lernapps für Mathematik, Karteikarten-Tools, neue Zusammenfassungsprogramme oder auch YouTube-Kanäle, wie SimpleClub und LehrerSchmidt (vgl. [Wa2](#); [Wa3](#)). Der Informatikunterricht kann auch eine Gelegenheit darstellen, bei der die Lernenden neue Software und deren Möglichkeiten kennenlernen (vgl. [Ob1](#)). In non-formalen Lernkontexten kann das Beispiel einer Schülerin genannt werden, die von der Musiklehrperson eine Stimm-App empfohlen bekam (vgl. [Dp3](#)).

Die Rahmenbedingungen der Schule und die Vorgaben der Lehrpersonen können jedoch auch eine erzwungene Einschränkung oder Veränderung der PLE bedeuten. Ein Schüler bewertete die Umstellung von iOS- auf Windows-Tablets negativ, zwei Schülerinnen bedauerten, dass sie auf der Oberstufe kein digitales Notizbuch mehr verwenden können und stattdessen mit Word und einem PDF-Bearbeitungsprogramm arbeiten müssen (vgl. [Dp](#); [Ob1](#); [Ob2](#)).

2) Eigeninitiative der Jugendlichen

Damit die Lernenden aus eigenem Antrieb ihre PLE erweitern, bedingt es entsprechende Bedürfnisse für das Lernen oder dessen Organisation. So beschrieb ein Jugendlicher das Bedürfnis, während der Schulschliessung in der Pandemiezeit zusätzliche alternative Erklärungen zu erhalten und entdeckte die YouTube-Kanäle «LehrerSchmidt» und «SimpleClub» für Erklärfilme, als auch metakognitive Impulse selbst (vgl. [Dp](#)). Eine Schülerin hatte das Bedürfnis, ihr eigenes Arbeiten und Lernen besser zu strukturieren und implementierte darum To-do-Listen mit Google Notes auf ihren Geräten, was ihr mithilfe verschiedener Online-Recherchen allein gelang (vgl. [Ob1](#)). Wie bereits unter 4.4.3 ausgeführt wurde, kam ein weiterer Schüler durch eine Google-Recherche auf den Trick, dass bei technischen Problemen auf Twitter mit entsprechenden Hashtags Hinweise zu Störungen und Softwarefehlern gesucht werden können (vgl. [Wi1](#)). Über aktive Suchen losgelöst von konkreten Bedürfnissen berichteten andere Lernende, wie sie neben den üblichen Internetrecherchen und «Filmen im Internet» auch neue Apps im Play Store suchen und dazu die Empfehlungen dort beachten (vgl. [Wi2](#); [Wi3](#); [Wi4](#)). Eine Schülerin erklärte, dass sie die Empfehlungen der Plattform «Knowunity» beziehe und wie sie gezielt auf TikTok die Suchfunktion für die Suche nach neuen Lernmethoden nutzt. Wenn sie jemand mit den Beiträgen überzeuge, abonniere sie diese Accounts, um beiläufig noch mehr Tipps zu erhalten (vgl. [Ob2](#)). Ein anderer beschrieb seine Suche nach neuen Tools ebenfalls mithilfe der Suchfunktion in TikTok

(vgl. [Wi4](#)). Ein weiterer Schüler gab an, zuerst seine Kollegen zu fragen, welche seiner Einschätzung nach gute Tools kennen ([Wi2](#)).

Als non-formales Beispiel kann dasjenige einer Schülerin genannt werden, die ausführte, wie sie auf YouTube und Pinterest Tipps und Erkenntnisse zu Übungsstrategien zum Geigenspielen sucht. Sie sucht damit gezielt metakognitives Wissen zur Verbesserung ihres Übens (vgl. [Dp3](#)).

3) Beiläufige Impulse

Die Jugendlichen erhalten aus ihrem Bekanntenkreis zahlreiche Impulse. Einige Interviewte gaben an, dass ihnen Mitschüler:innen Tipps zu neuen Werkzeugen und Ressourcen geben würden, ohne dass sie danach fragen (vgl. [Dp](#); [Wa1](#); [Wi1](#); [Wi4](#)). Ein Schüler erklärte, dass er von seiner Mutter, die für einen Lehrmittelverlag arbeitet, oft Tipps erhält, insbesondere auch solche zu Lernstrategien (vgl. [Wa3](#)). Eine Schülerin erhält Empfehlungen von ihren älteren Geschwistern (vgl. [Ob1](#)). Eine Schülerin erwähnte, dass sie verschiedene Empfehlungen zu verschiedenen iPhone-Apps von Kolleg:innen erhalten, sie aber wegen Mangels an Speicher wieder gelöscht oder gar nicht installiert habe (vgl. [Wa1](#)). Ein Schüler erhält Lernvideos als Links über WhatsApp von Kollegen (vgl. [Dp](#)).

Besonders häufig wurden auch Impulse aus den sozialen Medien genannt, welche hauptsächlich aus Empfehlungen für neue Apps oder neue Lernmethoden bestehen. Viele Interviewte gaben an, solche von TikToker:innen, YouTuber:innen und Instagram-Influcencer:innen zu erhalten ([Dp3](#); [Wa1](#); [Wa3](#); [Wi1](#) und weitere).

«Ich habe so Lernpläne von einer TikTokerin, die hat das alles zur Verfügung gestellt.

Solche To-do-Listen und alles.» (Ob2, S. 5)

Als Beispiele zählte ein Schüler Tipps zur Verwendung von KI-Tools (z. Bsp. ChatGPT), «besseren Suchmaschinen», aber auch solche zu Lernmethoden auf, wie vor dem Schlafen noch schwierige Wörter zu lernen sind (vgl. [Wa3](#)). Zwei Lernende nannten den YouTuber «LehrerSchmidt», von dem sie neben Erklärfilmen zu Mathematik auch Tipps zum Lernen erhalten, was als metakognitivem Wissen verstanden werden kann (vgl. [Dp](#); [Wi4](#)).

Die Empfehlungen von Bekannten prüfen die Jugendlichen auf ihre Nützlichkeit. Anwendungen, die nicht genug hilfreich sind oder nicht den Bedürfnissen entsprechen, werden von den Geräten entfernt (vgl. [Dp3](#); [Wa1](#); [Wa3](#)). Ein Schüler gibt an, dass er lieber seine Lernmethoden beibehalten möchte und darum nicht besonders offen für Tipps zu neuen Lernmethoden ist. (vgl. [Wa3](#)).

4.5.2. Bedürfnisse zur Weiterentwicklung der PLE

Die Ausführungen in diesem Unterkapitel ähneln teilweise den Ergebnissen von anderen Forschungsfragen. Dies ist vor allem bei den Begründungen zur Auswahl von PLE-Komponenten

in [4.1.7](#) der Fall, da diese ebenfalls oft mit dem Nutzen und damit mit den Bedürfnissen begründet wurden. Darum werden in diesem Abschnitt nur diejenigen Aussagen ausgeführt, welche in Bezug auf die Bedürfnisse genug aussagekräftig sind. Wiederholungen von bereits ausgeführten Beispielen anderer Unterkapitel kommen vor, die Beispiele werden deshalb nur kurz ausgeführt.

Ordnung und Verfügbarkeit als Bedürfnis

Ein Grossteil der Befragten thematisierte ihr Bedürfnis nach Ordnung in den Lernmaterialien direkt oder indirekt.

«In der Primarschule hatten wir immer alles darauf und ich hatte es noch gerne, weil du da gleich verschiedene Blätter und verschiedene Ordner hattest (...)» (Ob1, S. 4)

Sie äusserten dies im Zusammenhang mit Klassennotizbüchern in OneNote, dem Cloudspeicher OneDrive und Teams. Es wurde auch in Bezug auf digitale Lehrmittel wertgeschätzt, wo alles in einem und am Ort sei, wo man es brauchte ([Ob1](#); [Ob2](#); [Dp3](#)). Ordnung auf den Geräten zu halten, wurde als Empfehlung für andere, aber auch als Überforderung genannt. Ein Schüler beschrieb, dass er wegen der zu wenig einheitlichen und überschaubaren Strukturen der Lehrpersonen die Unterrichtsmaterialien zu Hause ausdruckt, um es analog an einem Ort zu haben (vgl. [Dp](#)).

Neben der Ordnung ist auch die umfängliche Gewährleistung des Zugriffs auf das eigene Wissensmanagement und weitere Informationsressourcen eine deutliche Erwartung (vgl. [Wa1](#); [Wi1](#)). Dabei ist den Interviewten wichtig, dass dies auch mit verschiedenen Geräten möglich ist, hauptsächlich auf dem Smartphone, weil es immer dabei sei und viel darauf geschaut werde (vgl. [Ob1](#); [Wi4](#)). Dies erlauben nur Anwendungen, die mit Servern im Hintergrund zur Verfügung stehen. Auch dass jederzeit mit beliebigen Geräten Internetrecherchen gemacht und YouTube-Videos geschaut werden können, wurde mehrfach als Erwartung genannt ([Dp4](#); [Ob1](#), [Wi2](#) und weitere). Das Gleiche gilt für die Kontaktaufnahme mit den Kolleg:innen und Informationen aus dem Klassenchat (vgl. [Ob2](#); [Wi2](#)).

Alternative Erklärungen und metakognitives Wissen

Wie bereits ausgeführt wurde, schätzen die Jugendlichen besonders, alternative und einfachere Erklärungen zu den Lerninhalten aus dem Unterricht zu erhalten. Dabei sind besonders Filme beliebt, welche sie meistens direkt in sozialen Medien wie YouTube und TikTok suchen. Die Befragten formulierten es als ein Grundbedürfnis für ihr Lernen. Aber auch Filme von Erklärungen aus dem Unterricht noch einmal ansehen zu können, erachten sie für ihr Lernen als wertvoll (vgl. [Dp](#); [Dp4](#); [Wi3](#) [Wi4](#)). Die alternativen Erklärungen dürfen auch von Kolleg:innen sein, die in Lernchats zur Verfügung gestellt werden. Auch dann werden Lernvideos als hilfreichste Form eingeschätzt. Ebenfalls beliebt sind Zusammenfassungen anderer (vgl. bspw. [Ob2](#)). Eine Schülerin holt sich in Lernchats von «Knowunity» ergänzende Erklärungen und Zusammenfassungen von Personen, die sie nicht persönlich kennt ([Ob2](#)).

«Also Lehrer Schmidt zeigt mir neue Sachen. Oder SimpleClub. Leute, die ihr Wissen oder eben die Lernstrategien im Internet hochladen, damit Leute wie ich, die es nicht so beherrschen, lernen können.» (Dp1, S. 6)

Einige Befragte gaben an, dass sie schon aktiv nach Lernstrategien und -methoden gesucht haben. Sie nannten YouTube-Kanäle, die sie auch für die alternativen Erklärungen nutzen (vgl. [Dp](#)). Die gleiche Schülerin, die auf «Knowunity» Unterstützung holt, führte aus, dass die Lehrpersonen mit der Klasse Lernmethoden «testen» würden. Es sei jedoch nicht das, was ihren Bedürfnissen entspreche (vgl. [Ob2](#)). Doch ebendiese Schülerin lässt sich von einer TikTokerin Tipps für die Lernplanung und To-do-Listen für die Prüfungsvorbereitung geben. Die Planungsinstrumente sind PDF-Dateien, die sie ausdruckt, ausfüllt und im Zimmer aufhängt (vgl. [Ob2](#)). Lerntipps in sozialen Medien holte sich auch eine Schülerin für das Geigenspielen, was non-formalem Lernen entspricht (vgl. [Dp3](#)).

Bedürfnisse an die ICT-Infrastruktur

Bedürfnisse an die Geräte und Software wurden einige geäußert, jedoch von verschiedenen Lernenden und meistens indirekt. So macht ein Jugendlicher Mindmaps ausschliesslich auf Papier, auf Nachfrage kennt er kein Tool zum Erstellen von Mindmaps (vgl. [Wi1](#)). Eine Schülerin macht Skizzen für Zusammenfassungen auf Papier, «weil man es digital nicht kann» (vgl. [Dp3](#)). Eine andere Schülerin verwendet in der Freizeit GoodNotes als digitales Notizbuch auf ihrem privaten iPad, im Unterricht verwenden sie keine digitalen Notizbücher (vgl. [Ob2](#)). Eine Schülerin wünscht sich von der Schule digitale Stifte, die zuverlässig funktionieren. Sie begründet damit Einschränkungen bei Methoden, die solche benötigen, wie Mindmaps, die deswegen weniger gemacht würden (vgl. [Ob1](#)). Diese Beispiele zeigen Bedürfnisse, die aktuell noch bestehen.

Für andere Bedürfnisse wurde die PLE bereits weiterentwickelt. Für eine Schülerin ist es selbstverständlich, dass sie lange Texte tippt, statt sie von Hand zu schreiben. Ebenso schätzt sie die Möglichkeiten zur digitalen Zusammenarbeit beim freiwilligen Erstellen von Zusammenfassungen über Teams (vgl. [Ob1](#)). Als weiteres Bedürfnis kann die Unterstützung im Umgang mit Ablenkung genannt werden. Es wurde allerdings schon im Zusammenhang mit der Lernorganisation ausgeführt. Die Trennung von schulischer PLE und Unterhaltung auf privaten Geräten scheint den Lernenden dabei eine grosse Hilfe zu sein, die Möglichkeiten des Betriebssystems dazu nutzen sie nur vereinzelt (vgl. [Dp](#); [Wa1](#); [Wa2](#); [Wa3](#); [Wi4](#)).

4.5.3. Einschränkungen der PLE durch die Schule und Lehrpersonen

Bei der Suche nach den Bedürfnissen wurden einige Situationen beschrieben, bei denen die PLE der Lernenden in der Schule eingeschränkt oder die Jugendlichen Lösungen für die soeben genannten Bedürfnisse ausserhalb der Schule finden mussten. Die Ursachen sind auf der einen

Seite die einheitliche Verwaltung der Schulgeräte, welche aus ökonomischer Sicht durchaus verständlich ist. Auf der anderen Seite sind es auch die Regeln der Schule, die eine individuelle PLE im Unterricht einschränken. Das folgende Zitat zeigt ein solches Beispiel:

«Also wir dürfen in der Schule kein Handy offen haben. Darum ist es zuerst auf einem Blatt Papier und zu Hause übertrage ich es dann ins Handy. Weil beim Handy schaue ich doch noch mehr hinein.» (Ob1, S. 6)

Es verdeutlicht, wie die Schülerin die Möglichkeiten ihrer PLE in der Schule nicht nutzen darf, weil ihre To-do-Liste auf dem Handy ist. Mit einer umständlichen Lösung wird es dennoch möglich.

In einer Schule beschrieben die Lernenden, wie sie neue Applikationen freischalten lassen können. In den anderen Schulen wurde diese Möglichkeit nicht genannt (vgl. [Wa2](#)). Allerdings sind kostenpflichtige Programme für die Schulen in der Regel eine Herausforderung, ebenso solche, die aus rechtlicher Sicht wegen des Datenschutzes für Bildungsinstitutionen nicht zu verantworten sind. Wie die finanziellen Möglichkeiten für die Lernenden unterschiedliche Voraussetzungen schaffen können, lässt sich am Beispiel Quizlet zeigen. Eine Schule zahlt Quizlet für die Klassen, die anderen Schulen nicht. Darum haben die einen mehr Funktionen für das Lernen zur Verfügung, das Lernen auf Quizlet ist Teil des Unterrichts. Die Lernenden und auch die Lehrperson können dadurch die Leistungen vergleichen, ebenfalls können Funktionen von «Gamification» genutzt werden, was von den Lernenden ausdrücklich positiv bewertet wurde. Diese Vorzüge stehen den Lernenden der anderen Schulen nicht zur Verfügung (vgl. [Dp](#); [Wa2](#)).

Ein Beispiel, bei dem die Lehrpersonen die Möglichkeiten der vorhandenen ICT-Infrastruktur nicht nutzen, ist das der Schülerin, die zwar privat auf dem iPad ein digitales Notizbuch verwendet, im Unterricht jedoch wegen der Lehrpersonen nicht (vgl. [Ob2](#)).

Weiter wurde von einem Schüler und einer Schülerin die Umstellung der Schulgeräte von iOS auf Windows beim Wechsel von der Primarschule in die Sekundarschule negativ erlebt (vgl. [Dp](#), [Ob1](#), [Ob2](#)). Wie im letzten Unterkapitel schon ausgeführt wurde, waren die Lernmethoden vor dem Wechsel vielfältiger und es wurden gut strukturierte Klassennotizbücher von den Lehrpersonen verwendet.

5. Diskussion

Anhand der fünf Forschungsinteressen wurden die PLE der Lernenden der 9. Klassen aus Schulen mit 1:1-Ausstattung qualitativ erforscht. Die Ergebnisse zu den Forschungsfragen, die auf den fünf Forschungsinteressen aufbauen, wurden im vorherigen Kapitel detailliert ausgeführt und werden in diesem Kapitel reflektiert. Danach werden die Ergebnisse mit Blick auf die übergeordnete Frage zum Potenzial für die Medienbildung diskutiert.

5.1. PLE der Lernenden der 9. Klasse mit 1:1-Ausrüstung

5.1.1. PLE-Komponenten der Jugendlichen (FF1)

Die Jugendlichen, welche während der gesamten Oberstufenzeit ein persönliches Tablet zum Lernen zur Verfügung hatten, haben bereits viele digitale PLE-Komponenten, analoge bestehen jedoch weiterhin. Bei analogen Komponenten schätzen sie den Fokus und die vielfältigen Möglichkeiten, mit Stiften zu arbeiten. Bei den digitalen sind ihnen die Komponenten für die Kommunikation und Kooperation besonders wichtig, ohne sie können sie sich das Lernen nicht (mehr) vorstellen. Den Lernenden scheint es wenig relevant, ob ihre PLE-Komponenten digital oder analog sind, sondern dass sie den Überblick über die Materialien haben und sie darauf uneingeschränkt Zugriff haben. Der Zugriff auf die vielfältigen Ressourcen im Internet und die Chats mit den Mitschüler:innen sind ihnen ebenso wichtig. Darauf greifen sie mit den Schul-Tablets und vor allem auch ihren Smartphones zu. Server- und Cloud-basierte Anwendungen und Plattformen sind für die Jugendlichen zur Selbstverständlichkeit geworden, ebenso EdTec-Anwendungen mit strukturierendem und adaptivem Design in formalen sowie non-formalen Lernkontexten (vgl. [4.1](#), [4.3](#), [4.5](#)).

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie die von den Lernenden erstellten digitalen Inhalte (z. Bsp. OneNote) nach der Volksschulzeit in die PLE ausserhalb der Schule verschoben werden können, ohne dass die Lernenden bestimmte Lizenzen für Software oder Plattformen selbst erwerben müssen (vgl. «Lock-in-Effekte» nach Döbeli Honegger (2016)). Dies müsste im Sinne des PLE-Konzepts hinsichtlich des lebenslangen Lernens gewährleistet werden. Auch ist es ein Bedürfnis der Lernenden, ihre aufwendig gestalteten Materialien behalten zu können (vgl. bspw. [Wa1](#)). Der Zugriff auf die Lehrmittel ist bei den kostenpflichtigen, digitalen Lizenzen mit dem Schulaustritt nicht mehr möglich. Damit scheiden diese aus ihrem Wissensmanagement aus und sind als Informationsressourcen nicht mehr verfügbar, ebenso der Zugriff auf Teams als LMS.

Der Zugriff auf die LMS ist für die Jugendlichen nicht so bedeutsam, da sie darin eine passive Rolle haben. Sie organisieren das Lernen nicht selbst, sondern nehmen darüber Materialien und Aufträge von den Lehrpersonen entgegen. Nur wenn sie Partner- oder Gruppenaufträge erhalten,

werden Dateien aktiv und gemeinsam bearbeitet. Aus Sicht des PLE-Konzepts und dessen Forderungen wäre es jedoch angezeigt, dass die Lernenden über solche Plattformen eigene Inhalte teilen, diskutieren und so ihr Wissen entwickeln (vgl. Attwell, 2010). Die Plattformen würden die Funktionalitäten dazu bieten. Die Lernenden erwähnten keine solchen Unterrichtsprojekte. Dieses Anliegen wird unter [5.2](#) noch einmal aufgegriffen.

Beim formalen Lernen zeigte sich ein grosser und direkter Einfluss der Lehrpersonen auf die PLE der Jugendlichen (vgl. [4.5](#)). Einzelne Lernende konnten jedoch ausser dem Textverarbeitungsprogramm und evtl. dem Präsentationsprogramm kaum weitere Möglichkeiten für das Erstellen von konstruktivistischen Wissensinhalten nennen, weil spezifische Tools dafür fehlten, etwa für das Erstellen von Mindmaps. Das Gleiche gilt auch für die PLE-Komponenten der Lernorganisation. In vielen Klassen wird noch das Führen von Hausaufgabenheften auf Papier verlangt. Digitale Lösungen dafür hatte nur eine Lernende aus Eigeninitiative entwickelt.

Hier besteht aus der Sicht des PLE-Konzepts noch viel Entwicklungspotenzial an den Schulen. Sie betrifft die Unterrichtsentwicklung jeder einzelnen Lehrperson, da sich der Einfluss als fachabhängig gezeigt hat (vgl. [4.1.7](#)). Dabei handelt es sich allerdings um mediendidaktische Belangen, die nicht primär im Fokus dieser Arbeit stehen.

5.1.2. Lernorganisation (FF2)

Zuerst kann festgestellt werden, dass sich die unter [2.3](#) gemachten Annahmen beim Transfer des PLE-Konzepts auf die Zielstufe durch die Daten grundsätzlich bestätigt haben. Das Lernverständnis in formalen Lernkontexten zeigte sich geprägt von den verwendeten und vermittelten Lernmethoden der Schulen (vgl. Ferreira und Castiglione, 2018). Als konstruktivistische Lernmethoden konnte nur das Erstellen von Zusammenfassungen und die vereinzelt Projektarbeiten interpretiert werden. Die Jugendlichen sind somit keine konstruktivistisch Lernende und die Lehrenden sind keine Lernbegleiter, wie es Schaumburg und Prasse (2018) nach Pelgrum (2001) ausführen, sondern sie sind sich ein «hierarchisches Lernmodell» gewohnt (vgl. Altinpulluk & Kesim, 2015). Vermutlich ist das auch der Grund, warum die meisten Befragten keine systematische Lernplanung machen und dazu ausser den Hausaufgabenheften kaum explizite und digitale Werkzeuge in ihrer PLE haben, sondern je nach Fach verschiedene Abfolgen von Lernmethoden anwenden. Auch die Bewertung ihres Lernens erfolgt durch Abfragen und Wiederholen von Aufgaben und nicht umfänglicher. Die Jugendlichen lernen in formalen Lernkontexten ausserhalb des Unterrichts fast ausschliesslich selbstreguliert und kaum selbstorganisiert (vgl. [4.2](#)). Schön und Hilzensauer (2008) setzen Selbstorganisation für selbstorganisiertes und selbstgesteuertes Lernen voraus. Die Kompetenzen dazu wurden mit dieser Arbeit nicht erfasst. Aufgrund der fehlenden PLE-Komponenten wird vermutet, dass sie beim selbstorganisierten Lernen wenig Erfahrung haben. Im Vergleich zur Studie von Rahimi et al. (2014) wird klar, dass die Befragten zwar technologiebasiertes Lernen kennen, aber ebenfalls

kaum Erfahrung im schülerzentrierten Lernen haben. Dabei wurden die Beispiele von selbstorganisiertem non-formalem und informellem, beiläufigem Lernen von den Befragten als ausserordentlich effektiv bewertet oder es wurde gar nicht als formales Lernen wahrgenommen (vgl. [4.2.3](#)). Dies zeigt das Potenzial für den Unterricht auf der Oberstufe.

Das Abfragen, Üben und Anwenden, Zusammenfassen und Zusammenstellen von Inhalten dient vorwiegend dem Auswendiglernen und Verinnerlichen der vorgegebenen Inhalte und Prozesse (vgl. [4.2.2](#)). Auch wenn die Lernenden sich von anderen Personen abfragen lassen, hat das Feedback der Abfragenden nicht bei allen Lernenden Einfluss auf den weiteren Lernprozess (vgl. [Wi3](#)). Ferreira und Castiglione (2018) bezeichnen dies als «Bankenmodell» des Lernens. Es dient Beschaffung und Behalten von Informationen und versteht Lernen als Absorption. Das PLE-Konzept sieht jedoch ein konstruktivistisches Auseinandersetzen mit den Inhalten oder gar sozial-konstruktivistisches Schaffen eigener Wissensinhalte vor. Im Vergleich dazu verwenden die Jugendlichen dieser Arbeit wie in der Studie von Ferreira und Castiglione (2018) ICT routinemässig zur Informationsbeschaffung und Kommunikation, aber nicht für kooperatives und kollaboratives Lernen. Die Ausnahmen sind die unter [4.2](#) ausgeführten Beispiele aus dem non-formalen und informellen Lernen sowie die Lernchats und Videocalls, in denen die Jugendlichen miteinander und voneinander lernen. Dass Letzteres im Unterricht gezielt gefördert werden soll, sieht der Kompetenzbereich der Medienbildung im Lehrplan vor (vgl. D-EDK, 2016).

Entgegen der Annahme, dass die Jugendlichen zu einem wesentlichen Teil bei der Lernorganisation in formalen Lernkontexten von den Eltern unterstützt werden, stellte sich heraus, dass die Familienangehörigen der Befragten in die Lernplanung sowie die zeitliche und inhaltliche Lernorganisation nicht eingebunden sind (vgl. [2.4](#)). Gleiches gilt für die Lehrpersonen. Sie beeinflussen diese jedoch indirekt durch das Erteilen von Hausaufgaben, die Abgabe von Lern-Dossiers, Übungsmaterialien und Lernzielen sowie das Einfordern von Zusammenfassungen.

«Ich nehme es einfach aus dem Dossier. Meistens fragt die Lehrerin [an der Prüfung] eins zu eins das ab, was im Dossier ist.» (Wa3, S. 5)

Aussagen wie dieses lassen auf «Backwash-Effekte» schliessen, die das Lernen stark beeinflussen (Biggs & Tang, 2007). Bei diesem Effekt orientieren sich die Lernenden direkt an den Kompetenzüberprüfungen. Durch Anpassung der Überprüfungen, bei denen auch Medienprodukte nach konstruktivistischem Lernverständnis erstellt werden müssen, könnte folglich leicht Einfluss auf das Lernen und damit die PLE der Jugendlichen genommen werden (vgl. Lötcher & Naas, 2021). Gleichzeitig liessen sich damit Lernziele zu Kompetenzen aus dem Bereich der Medienbildung und Anwendungskompetenzen fördern und überprüfen.

Die Ablenkung beim Lernen fordert die Jugendlichen sehr. Das Gerät der Schule erachten die Jugendlichen als sehr wertvoll. So müssen sie nicht ihr Smartphone beim Lernen verwenden, welches sie aufgrund der installierten Apps sozialer Medien zu sehr vom Lernen ablenkt. Das Smartphone verbannen viele beim Lernen aus dem Raum oder schalten es ab, wenn sie lernen.

Andere Strategien wurden keine genannt. Dass Videoplattformen wie YouTube beim Lernen wegen der Ablenkung eine Herausforderung wären, berichtete jedoch niemand (vgl. Ferreira & Castiglione, 2018). Dass die Ablenkung durch soziale Medien den Jugendlichen so zu schaffen macht, ist nicht verwunderlich. Die soziale Eingebundenheit darüber, das «Addictive Design» der Plattformen und die dabei verwendeten «Dark Patterns» haben eine psychologisch starke Wirkung (Flayelle et al., 2023). Dieser müssen die Jugendlichen mit passenden Strategien entgegenwirken. Die Medienbildung kann die Jugendlichen dabei unterstützen, diese Muster zu durchschauen, um mit technischen Einschränkungen des Betriebssystems, der Apps, der Profileinstellungen, mit mentalen Strategien oder Unterstützung anderer darauf zu reagieren.

5.1.3. Vernetztes Lernen mit sozialen Netzwerken (FF3)

Allgemein kann festgehalten werden, dass die Jugendlichen ein grosses Repertoire an technischen Möglichkeiten für die gegenseitige Lernhilfe über digitale Kanäle kennen und situativ überaus gewinnbringend einsetzen (vgl. [4.3.3](#)). Die für die Lernhilfe erstellten Chats werden alle ohne die Lehrperson geführt, Ausnahme sind Chats oder Kanäle zu administrativen Zwecken. Nur noch ein Teil der Lernenden berichtete von Klassenchats, die die Bezeichnung «Lernchat» verdient haben, andere führten aus, dass ihr Klassenchat aufgelöst oder nicht mehr genutzt werde. Daraus kann gefolgert werden, dass in den untersuchten Klassen keine von den Lehrpersonen moderierten Lernchats bestehen (vgl. [4.3.1](#)). Dafür haben die Lernenden eine grosse Anzahl Einzel- und Gruppenchats, in denen die Jugendlichen zum Lernen kommunizieren. Das vernetzte Lernen über soziale Medien findet demnach nur noch sporadisch in «Klassenchats» statt, wie sie Rummler et al. (2021) in ihrem zweiten Projekt untersuchten. Dass die Klassenchats nicht mehr geführt werden, begründeten viele Lernende – wie Rummler et al. (2021) schon feststellten – an der hohen Anzahl für das Lernen irrelevanter Nachrichten (vgl. [4.3.1](#)). Auch die sozialen Mechanismen scheinen stark darüber zu bestimmen, an wen sich die Lernenden wenden. Einzelne stören sich daran, dass so viele ihre Nachrichten lesen würden, weshalb sie sich beim Lernen lieber in Einzel- und kleinen Gruppenchats austauschen (vgl. [4.3.3](#)). Trotzdem sehen die Lernenden, die grossen Chats gegenüber kritisch eingestellt sind, auch den Mehrwert der «Klassenchats». Sie schätzen die Informationen und das Wissen, das sie so beiläufig erreicht. Die Chats zeigen demnach eine Ambivalenz, indem sie Lernen ermöglichen und gleichzeitig stören (vgl. [4.3.1](#), Dp1, [Wi2](#)). Wie gut die einzelnen Lernenden vernetzt mit sozialen Medien lernen, erscheint abhängig von den verschiedensten sozialen Mechanismen in den durch die Schule willkürlich zusammengestellten Klassen und der Schulstufe (vgl. [4.3.3](#)).

Hier können die Schulen die Chancengerechtigkeit für alle Lernenden aktiv verbessern, um sozialen Mechanismen entgegenzuwirken und einer «digitalen Kluft zweiter Ordnung» vorzubeugen (vgl. Büchi et al., 2016). Die Möglichkeiten dazu ergeben sich aus der PLE-Literatur und den Erkenntnissen aus den unter [2.2.2](#) und [2.2.3](#) ausgeführten Studien. So könnten die

Lehrpersonen im Sinne des PLE-Konzepts kooperative Lernformen über soziale Medien üben und begleiten (vgl. bspw. Wilson et al., 2006). Hierzu bieten sich etwa durch die Lehrpersonen moderierte Lernchats an. Dabei können neben dem kooperativen Lernen auch die Selektions- und Filterkompetenz, aber auch andere, in sozialen Medien wichtigen Medienkompetenzen und überfachliche Kompetenzen weiterentwickelt werden (vgl. Rummler et al. 2021). Damit könnten im und um den Unterricht durch die Schule wichtige Elemente der Mediensozialisation übernommen (vgl. Rau & Grell, 2020) und das informelle Lernen in den Unterricht integriert werden (vgl. Chatti et al., 2007). In den Kommunikations- und Kollaborationsplattformen lassen sich gemeinsam Lernressourcen sammeln und verwalten sowie in den Klassennotizbüchern Wissensinhalte kooperativ und kollaborativ erstellen (ebd.). In den Plattformen lässt sich die Kommunikation mit Kanälen besser strukturieren und die «Nachrichtenflut» steuern. Durch entsprechende Arbeitsaufträge werden alle Lernenden in aktive oder andere Rollen (vgl. Grabensteiner, 2021) versetzt, indem sie beispielsweise dazu aufgefordert werden, Fragen zu formulieren, Antworten zu beurteilen und Peer-Feedback zu geben (vgl. Vogel & Fischer, 2018). Die erstellten Feedbacks können als Kompetenznachweis genutzt werden, denn sie benötigen kognitive Prozesse höherer Taxonomiestufen nach Anderson & Krathwohl (2001) (vgl. Churches, 2008). Damit werden die Lernmethoden erweitert und es entsteht ein Lernen durch Austausch und Ko-Konstruktion.

5.1.4. Unterstützung und Weiterentwicklung der PLEs (FF4 & 5)

Unterstützung

In den Schulen sind gute Supportstrukturen etabliert, die Jugendlichen klagen kaum über technische Probleme oder werden bei solchen ausreichend unterstützt (vgl. [4.4.2](#)). Dadurch lässt sich jedoch in Bezug auf die ICT-Infrastruktur der Schule nicht feststellen, ob den Lernenden wie in [2.3.3](#) und von Altınpulluk und Kesim (2015), Drexler (2010) sowie Rahimi et al. (2014) ausgeführt technische Anwendungskompetenzen für die Verwendung und Pflege der PLE fehlen. Weiter besteht die Möglichkeit, dass Supportstrukturen und die Verwaltung der Geräte durch die Schule die Entwicklung dieser Anwendungskompetenzen bei den Lernenden hindern und darum aus Sicht des PLE-Konzepts negative Auswirkungen haben könnten.

Zu Hause und in der Freizeit erscheint fachlich guter Support bei technischen Problemen abhängig davon, ob in der Familie oder im engen Bekanntenkreis jemand mit entsprechenden Kenntnissen vertreten ist. Viele Jugendlichen helfen sich selbst, dabei haben Jugendliche mit guten ICT-Anwendungskompetenzen, technischem Wissen und guten Informationskompetenzen grosse Vorteile (vgl. [4.3.3](#)). Um dieser mangelnden Chancengerechtigkeit entgegenzuwirken, könnte im Informatikunterricht auch Verwaltung und Pflege privater Geräte und PLE-Komponenten vermittelt werden. Ebenfalls könnte ein selbstorganisierter Supportchat

Unterstützung und Möglichkeit bieten, Strategien zur Behebung von technischen Problemen auszutauschen, was ganz im Sinne des PLE-Konzepts wäre.

Weiterentwicklungen

Nur wenige Lernende haben ihre PLE aktiv weiterentwickelt, dies aber umso beeindruckender (vgl. [4.5.2](#)). Bei anderen besteht die PLE aus der von der Schule vorgegebenen PLE und ihrem Smartphone, welches sie vorwiegend zur Kommunikation, Informationssuche und Unterhaltung nutzen. Eine aktive Weiterentwicklung wurde nicht sichtbar (vgl. [4.1](#)). Dieser Gegensatz lässt die Frage zu, von welchen Faktoren es abhängig ist, dass Lernende ihre PLE beginnen aktiv weiterzuentwickeln. Dies müsste durch entsprechende Forschungsprojekte eruiert werden. Doch auch ohne diese Erkenntnisse kann die Schule die Weiterentwicklung aller Lernenden fördern, indem sie offen für die Integration individueller PLE-Komponenten ist und etwa in der Medienbildung den Austausch darüber ermöglicht und fördert. Dies soll auch Lernmethoden und metakognitive Strategien inkludieren.

Die individuelle Weiterentwicklung erfolgte vorwiegend mittels Internetrecherchen und Tipps aus sozialen Medien (vgl. [4.5.1](#)). Doch wenn Jugendliche für die Weiterentwicklung von Influencer:innen abhängig sind, besteht die Gefahr von «kommerzieller Beeinflussung», da ihnen möglicherweise mehrheitlich kostenpflichtige Anwendungen, «datenfinanzierte» Dienste «Freemium-Dienste» oder Test-Lizenzen mit «persuasivem» Design zum Kauf der Volllizenzen empfohlen werden (vgl. Döbeli Honegger, 2016). Durch den oben erwähnten Austausch könnten diese konkreten Alltagssituationen zur Begleitung und Förderung von Medienkompetenzen genutzt werden. Dabei bietet sich für die Medienbildung speziell auch die kritische Betrachtung der Empfehlungen und der Finanzierungsformen von Medien sowie deren Akteuren an.

Bedürfnisse

Die geäußerten Bedürfnisse nach Ordnung und Verfügbarkeit der Informationsressourcen und dem Wissensmanagement sind grundsätzlich ein Thema der Schulentwicklung. Dazu gehört auch die Implementierung von Cloud-Services, die von den Lernenden geschätzt werden, sowie die Verfügbarkeit der Ressourcen nach dem Austritt aus der Volksschule (vgl. [4.5.2](#)). Hierzu gehört die Diskussion, ob durch die LMS der Schule ICT-Strukturen geschaffen werden, die die Entwicklung der PLE und das lebenslange Lernen über die obligatorische Schulzeit hinaus behindern (vgl. Schaumburg & Prasse, 2018; Wilson et al., 2007). Das Bedürfnis nach Ordnung kann unabhängig der Schulentwicklung in jedem Unterricht genutzt werden, um den Jugendlichen Verantwortung zu übertragen und sie dabei fördern, die Ordnung selbst zu schaffen und zu erhalten. Dies ist im Lehrplan im Kompetenzbereich der Informatik explizit so vorgesehen (vgl. D-EDK, 2016). Demzufolge sollte es nicht durch die Lehrpersonen über die LMS den Lernenden abgenommen werden.

Bei einzelnen Schülerinnen sind im Zusammenhang der Lernplanung Bedürfnisse zur Ergänzung der PLE entstanden, da die Lernplanung von den Lehrpersonen anscheinend «analog» gedacht wird, wie es das Beispiel des verbindlichen Führens von Hausaufgabenheften zeigt. Dabei wären dazu einfache Möglichkeiten der Digitalisierung vorhanden. In eine ähnliche Richtung gehen die Aussagen von Schülerinnen aus Klassen, die keine digitalen Notizbücher (mehr) verwenden, privat solche zu verwenden und schätzen (vgl. [4.5.2](#)). Beide Situationen erwecken den Anschein, dass die Schülerinnen in diesen Bereichen ihre digitalen PLE-Komponenten weiter entwickelt haben, als ihre Lehrpersonen. Gleichzeitig entsteht der Eindruck, dass die Lernenden dieser Klassen Nachteile bezüglich der Chancengleichheit im Vergleich mit anderen Klassen oder Schulen haben und die Lehrpersonen die PLE-Entwicklung der Lernenden verhindern würden (vgl. [4.5.3](#)). Wie unter [4.1](#) ausgeführt, haben die Lehrpersonen eine grosse Verantwortung, was die Entwicklung der PLE im formalen Lernkontext angeht. Hier wäre eine offene Haltung seitens der Lehrperson gefragt und die Bereitschaft, den Lernenden Verantwortung bei der Selbstorganisation inkl. der Methodenwahl zu übertragen. Gleichzeitig könnte ein organisierter Austausch zielführend sein, wie er im letzten Abschnitt bei den Weiterentwicklungen vorgeschlagen wurde.

Die Bedürfnisse nach alternativen Erklärungen und Tipps zu Lernmethoden sowie metakognitiven Strategien suchen die Lernenden im Moment in sozialen Medien wie YouTube und TikTok eigenständig (vgl. [4.5.3](#)). Der Lehrplan sieht jedoch vor, dass dies im Unterricht behandelt werden soll (vgl. [2.3.3](#); D-EDK, 2016). Dazu bieten sich in Sinne des PLE-Konzepts und dem konstruktivistischen Lernen zwei Optionen an: Erstens könnten die Tipps innerhalb der Lerngruppen ausgetauscht und gemeinsam beurteilt werden, zweitens könnten die Lernenden selbst zu Produzierenden werden und dabei alternative Erklärungen generieren oder Tipps zur Lernorganisation entwickeln. Beides kann in moderierten Lernchats organisiert und bearbeitet werden (vgl. [5.1.3](#)).

5.2. Zusammenfassende Übersicht der Potenziale für die PLE-Entwicklung

Bereits unter [5.1](#) wurden verschiedene Handlungsmöglichkeiten für die aktive PLE-Entwicklung in der Volksschule vorgeschlagen, wie sie von Rummler et al. (2021) gefordert werden, damit die Jugendlichen in ihrem alltäglichen Medienhandeln in Bezug auf das lebenslange Lernen kompetent begleitet werden können. Denn es fehlen den Lernenden wichtige Medienkompetenzen und Informationskompetenzen (vgl. Bucher et al., 2014; Hermida, 2019). In diesem Unterkapitel sollen diese und weitere Vorschläge übersichtlich zusammengefasst und kurz ausgeführt werden. Sie bauen auf den Erkenntnissen auf, dass die Jugendlichen intensiv über Chats in sozialen Medien lernen und Informationen zu einem hohen Mass aus sozialen Medien beziehen (vgl. [4.1.3](#); [4.3](#)). Zudem sollen einige Massnahmen konstruktivistische

Lernmethoden mit sozialen Medien ermöglichen und fördern, da dies in den Schulen möglicherweise zu kurz kommt (vgl. [5.1.2](#)).

5.2.1. Handlungsmöglichkeiten für die Medienbildung

Kooperatives Lernen mit sozialen Medien im Unterricht

In Anlehnung an Rau und Grell (2020) nutzen die Lernenden die schulinternen Kommunikations- und Kollaborationsplattformen zum Lernen mit verschiedenen Aktivitäten. Die Wissensvermittlung und die Reflexion dazu geschieht bevorzugt im Unterricht der Medienbildung, aber auch fächerübergreifend.

- **Moderierte Lernchats:** Sie bilden die Grundlage für viele (sozial-) konstruktivistische Lerngelegenheiten und können vielseitig und in jedem Unterrichtsfach, aber auch überfachlich eingesetzt werden. Dabei bietet sich für die Lehrpersonen die Möglichkeit, Einfluss auf die Sozialisation der Lernenden in sozialen Medien zu nehmen, es können somit beiläufig und handlungsorientiert Medienkompetenz sowie soziale Kompetenzen gefördert werden. Gleichzeitig soll es sich positiv auf das Kompetenzerleben auswirken. Die Chats werden im Idealfall nach Themen gegliedert (vgl. [5.1.3](#)).
- **«Sharing» fördern:** Gemeinsam sammeln und verwalten die Lernenden Ressourcen und Medieninhalte. Dazu soll eine klare Erwartungshaltung aufgebaut werden, dass das Teilen von passenden Ressourcen selbstverständlich wird. Die Inhalte können auch selbst erstellt sein oder von externen Quellen stammen. Die Formate können beliebig gewählt werden (vgl. [5.1.1](#); [5.1.3](#)).
- **Beurteilen lassen:** Damit werden die Lernenden in aktive Rollen versetzt. Sie müssen ihr Wissen in kognitiven Prozessen höherer Taxonomiestufen nach Anderson und Krathwohl (2001) anwenden können. Es können auch Beiträge aus öffentlichen Bereichen sozialer Medien verwendet werden, die Beurteilung wird jedoch nur intern ausgetauscht.
- **Peer-Feedback:** Dies ist spezielle Form des Beurteilens. Es fördert zusätzlich soziale Kompetenzen (vgl. Vogel & Fischer, 2018).
- **Reflexion des Nutzens fürs Lernen:** Das Lernen mit sozialen Medien soll regelmässig differenziert reflektiert und Erkenntnisse in das weitere Lernen einbezogen werden (vgl. Dabbagh & Castaneda, 2020).
- **Kontaktaufnahme mit Experten:** In Projektarbeiten soll über soziale Medien gezielt versucht werden, mit Experten in entsprechenden Fachbereichen Kontakt aufzunehmen. Dies könnten ausserhalb von Projekten auch Lernforschende oder Fachdidaktiker:innen sein.

Lernen über soziale Medien – Medienkompetenz

Wie Rau und Grell (2020) und Hermida (2019) vorschlagen, soll die Medienkompetenz gezielt gefördert werden, indem Wissen über soziale Medien und deren Inhalte vermittelt wird. Dies gelingt teilweise mit den oben beschriebenen moderierten Lernchats handlungsorientiert. Es soll negativen Erlebnissen und Effekten vorgebeugt werden (vgl. [2.3.2](#)).

- **Beeinflussende Mechanismen:** «Addictive-Design» und «Black Patterns» fordern die Lernenden in ihrem alltäglichen Medienhandeln mit sozialen Medien heraus. Im Medienbildungsunterricht muss darum zwingend auf diese Strukturen eingegangen werden, indem Medienwissen, die -nutzung und -reflexion ineinandergreift (vgl. Ammann, 2009). So erkennen die Lernenden diese und können Strategien gegen deren Wirkung entwickeln (vgl. [5.1.2](#)).
- **Finanzierungsformen thematisieren:** Dieses Thema ist ein wichtiges Element bei der kritischen Beurteilung, der von ihnen rezipierten Medienbeiträge. Dies gilt auch für Beiträge, die keine offensichtliche Werbung sind, aber beispielsweise persuasiv auf die Einstellung zu einer Marke wirken (vgl. [5.1.4](#)).
- **Akteure kritisch beurteilen:** Dazu kann beispielsweise hinterfragt werden, was sie glaubwürdig macht, wann sie als Experten kritisch zu hinterfragen sind und es echte Fachexperten benötigt (vgl. [5.1.4](#)).
- **Erstellen einer eigenen Charta zur Nutzung:** Durch das gemeinsame, partizipative Aufstellen von Nutzungsregeln werden Werte und Normen zur Kommunikation behandelt. Das Ergebnis unterstützt die Nutzung von Chats in Schule und Freizeit, sodass möglichst keine negativen Erlebnisse im Kontext des Lernens entstehen.
- **Informationskompetenz in sozialen Medien fördern:** Auch das kann auf verschiedene Arten geschehen. Der Einfluss und die Wirkung von Infotainment und Edutainment muss in diesem Kontext reflektiert werden. Die Bewertung der Informationen betreffend Finanzierung und Expertise darf nicht fehlen.
- **Recherchekompetenzen in sozialen Medien fördern:** Hier könnte ebenfalls unterschiedlich vorgegangen werden. Die Rolle der Algorithmen bei der Suche in digitalen Medien darf auf keinen Fall fehlen (vgl. Rau & Grell, 2020).
- **Chancen und Grenzen von Tools, die das Lernen strukturieren:** Die zum Lernen verwendeten Tools sollen gezielt reflektiert werden. So kann etwa die Gamification in Quizlet kritisch hinterfragt werden, um sie gezielt einzusetzen, aber auch deren Mechanismen zu kennen. Die Erkenntnisse können auf andere Anwendungen transferiert werden.
- **Chancen und Gefahren von Tools mit KI beim Lernen reflektieren:** Einzelne Lernende nutzen bereits Tools mit Künstlicher Intelligenz. Neben den Chancen müssen sie auch

einschätzen lernen, wann ihnen KI ungenügend hilft oder sogar falsche Resultate verursacht (vgl. [4.1.5](#)).

- **Austausch von PLE-Komponenten:** Es bestehen verschiedenste Möglichkeiten, sich in der Schule darüber auszutauschen: Während dem Mul-Unterricht, in Klassenchats usw. Wichtig ist, dass die Lernenden wissen, dass der Austausch ausdrücklich erwünscht ist.

5.2.2. Weitere Handlungsmöglichkeiten für die Volksschule

Lernen verändern

Aus den Ergebnissen und deren Diskussion ergeben sich zahlreichen Möglichkeiten, wie die PLE und das Lernen nach PLE-Konzept auch ausserhalb des Medienbildungsunterrichts gefördert werden können.

- **Konstruktivistisches und kompetenzorientiertes Lernen:** Die Lernenden werden zu Produzierenden eigener Wissensinhalte und verwenden dabei vielfältige Medienformate. Dadurch steigt die Handlungsorientierung. Die Kompetenzen werden nicht mehr (nur) in Prüfungen überprüft, sondern sind Grundlage für die Produktion. Prozess und Produkte dienen als Kompetenznachweis (vgl. Lötscher & Naas, 2021).
- **Wissen vielfältig darstellen:** Die Lernenden müssen ihr Wissen nach konstruktivistischem Lernverständnis selbst strukturieren und organisieren (z. Bsp. mit Advance Organizer, Concept Maps, Diagrammen). Dazu benötigen die Lernenden spezifische digitale Tools. Die Ergebnisse können im eigenen und im kollaborativen Wissensmanagement integriert werden. Durch die Verwendung digitaler Formate kann kooperativ gearbeitet und die Ergebnisse können geteilt und von anderen weiterbearbeitet werden (vgl. [5.1.1](#)).
- **Echte kollaborative und kooperative Projekte:** Der Unterricht braucht Lernprojekte, in denen kooperative Arbeitsformen nicht pro forma sind und keine Aufgaben gestellt werden, die ebenso gut allein gelöst werden könnten, sondern es muss durch die Zusammenarbeit ein echter Mehrwert entstehen. Dies kann wie oben beschrieben mehr Wissen sein, Kompetenzerleben, soziale Eingebundenheit uvm. Dann wird ICT nur zur Informationsbeschaffung genutzt (vgl. [5.1.1](#)).
- **Lernorganisation verändern – Selbstorganisation fördern:** In dieser Arbeit wird von den Lernenden auf Projektarbeiten und non-formales Lernen als effektives Lernen hingewiesen. Es gibt in der Literatur viele konkrete Vorschläge etwa mit iterativen Lernprozessen durch agile Lernmethoden (vgl. [5.1.2](#)).
- **Lernreflexion etablieren:** Erst wenn die Jugendlichen ihr Lernen selbst planen, wird auch die Bewertung von Lernen für sie bedeutsam. Dabei darf das bereits genannte Peer-Feedback nicht vergessen werden. Wird das Lernen auch von den Lernenden iterativ gedacht, ist es nicht mehr Formsache.

Möglichkeiten im Informatikunterricht

Auch im Informatikunterricht und hinsichtlich der ICT-Anwendungskompetenzen gibt es Vieles, was für die PLE-Förderung gemacht werden kann. Es folgen Handlungsvorschläge, die sich aus den Erhebungen ergeben. Sie entsprechen der technischen Perspektive nach Dagstuhl-Dreieck (vgl. Brinda et al., 2016):

- **Informatikkompetenzen 1 – Verantwortung für Ordnung:** Damit die Lernenden ihre Daten selbst verwalten und in ihre private PLE transferieren können, brauchen sie technische Wissen. Dies soll gezielt gefördert werden (vgl. [5.1.1](#); [5.1.4](#)).
- **Informatikkompetenzen 2 – Möglichkeiten von Betriebssystemen nutzen:** Die Jugendlichen sollen die Möglichkeiten der heutigen Betriebssysteme nutzen lernen, mit denen sie sich gezielt vor Ablenkung schützen können. Die privaten Geräte sollen auch behandelt werden (vgl. [5.1.2](#)).
- **Informatikkompetenzen 3 – gegenseitiger Support:** Der gegenseitige Support, auch für private Geräte, soll etabliert werden. Daraus lassen sich Projekte gestalten, mit denen handlungsorientiert Strategien zur Problembhebung vermittelt werden können (vgl. [5.1.4](#)).

Lehrpersonenbildung und Schulentwicklung

Viele der oben ausgeführten Massnahmen werden nur umgesetzt werden können, wenn sich der Unterricht und die Strukturen der Schule weiterentwickeln. Möglichkeiten sind die Lehrpersonenaus- und -weiterbildung sowie die Schulentwicklung. Es folgt eine Auswahl, die sich aus den Erhebungen ergibt:

- **Lehrpersonenbildung 1 – PLE zum Thema machen:** In Modulen der Mediendidaktik und der Medienbildung sollen sich die Lehrpersonen mit dem PLE-Konzept auseinandersetzen und eine offene Haltung zur Integration der PLE der Lernenden entwickeln. Sie sollen Möglichkeiten kennenlernen, wie sie die PLE-Entwicklung unterstützen können (vgl. [5.1.4](#)).
- **Lehrpersonenbildung 2 – «Backwash-Effekte»:** Im Kontext der Mediendidaktik und Lerntheorien sollen die Lehrpersonen lernen, dass sie auch die Bewertungsanlässe verändern müssen, wenn sie konstruktivistische und andere Lernmethoden etablieren sowie die PLE weiterentwickeln wollen (vgl. [5.1.2](#)).
- **Lehrpersonenbildung 3 – Lernorganisation digital:** In einem ersten Schritt müssen die Lehrenden selbst ihre «Digitalität» im Bereich der Arbeits- und Lernplanung mit digitalen Tools weiterentwickeln, damit sie den Lernenden glaubwürdig gute Lösungen empfehlen oder solche der Lernenden in ihrem Unterricht akzeptieren können (vgl. [5.1.4](#)).
- **Schulentwicklungsprojekte:** Hier ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, zwei sollen erwähnt sein: Als Erstes soll überprüft werden, ob die Lernenden ihre Daten nach der obligatorischen Schulzeit «mitnehmen» können, ohne dass sie sich Lizenzen kaufen

müssen oder von einer Plattform abhängig sind (vgl. [5.1.1](#)). Zweitens soll auf der Ebene Schule die ICT-Infrastruktur kritisch überprüft und angepasst werden, damit die Lernenden in konstruktivistischem Lernverständnis vielfältige Medien produzieren können. Dazu sollen ihnen spezifische Tools zur Verfügung stehen, wie unter Punkt «Wissen vielfältig darstellen» beschrieben wird (vgl. [5.1.4](#)).

5.2.3. Ausblick auf zukünftige Entwicklungen

Der technologische Wandel hat die digitalen Bereiche der PLE der Lernenden über die letzten zwei Dekaden stark beeinflusst. Aktuell ist der Begriff der Künstlichen Intelligenz in aller Munde. Dabei wurde der Begriff der assistiven Technologien schon viel früher im Zusammenhang mit dem Lernen mit ICT und dem PLE-Konzept diskutiert (vgl. Serhan & Yahaya, 2022; Schaumburg & Prasse, 2018; Schön & Hilzensauer, 2008). Doch nun wird KI als mächtig empfunden und als Lösung für viele Herausforderungen diskutiert (vgl. Kasneci et al., 2023). Darum ist davon auszugehen, dass KI in den nächsten Jahren das Lernen und auch die PLE der Lernenden der Volksschule verändern wird. Noch nutzen die Lernenden kaum KI für ihr Lernen (vgl. [4.1.5](#)).

Ebenfalls interessant ist der weitere Wandel des Lernens in den einzelnen Schulen unter dem Einfluss des digitalen Wandels. Dies ist vor allem hinsichtlich einer digitalen Kluft zweiter Ordnung genau zu beobachten (vgl. Büchi et al., 2016). In Anlehnung an Dabbagh und Kitsantas (2012) kann betont werden, dass die Jugendlichen nicht durch das Vorhandensein von Technologien ihr Lernen verändern, sondern indem ihnen entsprechenden Aufgaben gestellt werden, welche Kompetenzen für eine selbstorganisiertes, technologiegestütztes Lernen verlangen und diese dadurch fördern. So wird auch gewährleistet, dass sich die Lernenden wie von Van Harmelen (2008) beschrieben gegenseitig in ihrer «Zone der proximalen Entwicklung» helfen können.

5.3. Limitationen

Wie bei jeder qualitativen Untersuchung beeinflusst die Subjektivität und Voreingenommenheit des Forschers die Erklärungsfindung (vgl. Rädiker & Kuckartz, 2019). Dieser Einschränkung wurde mit Transparenz durch die Verweise auf die einzelnen Interviews begegnet, welche die Folgerungen des Forschers nachvollziehbar machen sollen.

Weitere Einschränkungen könnten mit der Vielseitigkeit der Forschungsinteressen dieser Arbeit begründet werden. Der explorative Charakter der Arbeit verlangte diese breite Herangehensweise. Die Ergebnisse sind darum möglicherweise eher oberflächlich und müssen mit weiteren Forschungsprojekten zu einzelnen Forschungsinteressen überprüft werden.

In die Untersuchungen wurden ausschliesslich Schulen mit mehrjähriger Erfahrung mit 1:1-Ausstattung einbezogen. Die Organisation und Verwaltung der Geräte der vier beteiligten Schulen wiesen deutliche Unterschiede auf, dies hatte einen Einfluss auf die PLE der Lernenden.

Entsprechend könnten anders organisierte Schulen zu anderen Resultaten führen. Die PLEs von Jugendlichen anders ausgestatteter Schulen könnten umso deutlichere Unterschiede aufweisen.

Auch wenn die Stichprobe möglichst ausgewogen ausgewählt wurde, ist sie verhältnismässig klein und repräsentiert wahrscheinlich nicht alle Typen von Lernenden. Darauf hatte mutmasslich auch die freiwillige Teilnahme einen Einfluss. Zudem wurden nur Schulen aus dem Kanton St.Gallen einbezogen. Beides schränkt die Reichweite der Ergebnisse ein. Weitere Untersuchungen mit dem Fokus auf einzelne Themen dieser Arbeit müssten die gemachten Ergebnisse mit Stichproben überprüfen, die weitreichendere Rückschlüsse zulassen.

Für weitere Einschränkungen könnten die impliziten Bereiche der PLE verantwortlich sein. Dazu zählen etwa die Lernorganisation und -methoden. Sie waren entsprechend schwierig zu erfragen und mussten aus den Aussagen der Interviewten interpretiert werden. Hier wäre es angezeigt, dass Forschende aus dem Bereich der Lernforschung sich bei weiterführenden Forschungsprojekten mit dem Thema auseinandersetzen.

Als letzte und wichtigste Limitation ist zu erwähnen, dass die Ergebnisse immer im Kontext der technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen zu interpretieren sind. Neue Technologien oder neue Kombinationen von Technologien sowie damit verbundene Trends können die Gewohnheiten der Mediennutzung kurzfristig verändern und damit auch die PLE von Jugendlichen. Darum ist es wahrscheinlich, dass sich die PLE von Jugendlichen der Oberstufe mit den Entwicklungen in den nächsten Jahren kontinuierlich wandeln wird.

5.4. Zukünftige Forschung und Empfehlungen

Wie unter [5.3](#) schon ausgeführt wurde, sind in dieser explorativen Arbeit die Stichprobe klein und die Forschungsinteressen umfänglich. Entsprechend ergibt sich daraus das Bedürfnis nach Forschungsprojekten, die einzelne Aspekte der Ergebnisse eines Forschungsinteresses dieser Arbeit mit einer grossen Stichprobe und quantitativen Methoden überprüfen und ergänzen. Auch weitere qualitative Forschungsprojekte zur Vertiefung von Aspekten können abgeleitet werden. Gleichzeitig könnte von Interesse sein, wie sich die PLE von der Primar- bis zur Mittel- und Berufsschule entwickelt. Projekte mit Längs- und Querschnittsdesign wären dazu in Betracht zu ziehen. Damit könnten auch die unter [5.3](#) erwähnten technischen Entwicklungen ergründet werden.

Aus den zahlreichen Vorschlägen zur Förderung der PLE unter 5.2 lassen sich diverse Möglichkeiten für Interventionsstudien zu konstruktivistischen Lernmethoden und der damit verbundenen Veränderungen der PLE beobachten.

Wie unter [5.2.3](#) bereits ausgeführt wurde, besteht ein Interesse am Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf die PLE der Jugendlichen der Volksschule, aber auch an assistiven Technologien, die daraus entstehen. Vielfältige Herangehensweisen sind dazu denkbar.

Aus den Ergebnissen dieser Forschungsarbeit besteht ein besonderes Interesse daran, herauszufinden, von welchen Faktoren es abhängig ist, dass Lernende ihre PLE aktiv weiterentwickeln (vgl. [5.1.4](#)). Ebenso könnte untersucht werden, warum einzelne Klassen gut vernetzt mit sozialen Medien lernen, während in anderen Klassen nur kleine Gruppen zusammenarbeiten (vgl. [5.1.3](#)). Die digitale Kluft zweiter Ordnung wurde in dieser Arbeit schon mehrfach genannt. Sie könnte mit den beiden soeben genannten Forschungsinteressen zusammenhängen. Dazu könnte als nächster Schritt ein Kausalmodell entwickelt werden, welches anschliessend mit einer grösseren Stichprobe überprüft wird (vgl. Rädiker & Kuckartz, 2019).

Aktuell gibt es viele Projekte in den Volksschulen, die «Making» in der Schule integrieren wollen oder bereits integriert haben. Da beim Making aus Sicht des PLE-Konzepts interessante Methoden wie Peer-Education, iterative Prozesse und agile Methoden zur Anwendung kommen sowie die digitale Produktion einen wichtigen Bestandteil darstellt (vgl. Ingold & Maurer 2022), könnte mit Making das Verständnis für die PLE der Lernenden gestärkt und die Entwicklung der PLE gefördert werden. Wiederum könnte die Making-Gemeinschaft von den Erkenntnissen aus der PLE-Forschung profitieren. Darum gilt es mögliche Kooperationen in der Forschung zu prüfen, um die PLE-Forschung mit konkreten Projekten an Schulen, in denen Lernende der Volksschule selbstorganisiert lernen, vorantreiben zu können.

Literaturverzeichnis

- Akreml, L. (2014). Stichprobenziehung in der qualitativen Sozialforschung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 265–282). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18939-0_17
- Altinpulluk, H., & Kesim, M. (2015). *The Sustainability of Personal Learning Environments Regarding 21st Century Skills*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4354.8328>
- Ammann, D. (2009). *Mit Medien unterwegs – Medienkompetenz als Unterrichtsziel*. (S. 8–9). https://www.academia.edu/3097508/Mit_Medien_unterwegs_Medienkompetenz_als_Unterrichtsziel
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.
- Attwell, G. (2007). Personal Learning Environments-the future of eLearning? *ELearning Papers*, 2.
- Attwell, G. (2010). Personal learning environments and Vygotsky. <http://www.pontydysgu.org/>
<http://www.pontydysgu.org/2010/04/personal-learning-environments-and-vygotsky>
- Biggs, J., & Tang, C. (2007). Using constructive alignment in outcomes-based teaching and learning. *Teaching for quality learning at university*, 3, 50–63.
- Blaschke, L. M. (2019). The Pedagogy–Andragogy–Heutagogy Continuum and Technology-Supported Personal Learning Environments. In I. Jung (Hrsg.), *Open and Distance Education Theory Revisited: Implications for the Digital Era* (S. 75–84). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-7740-2_9
- Brinda, T., Diethelm, I., Gemulla, R., Romeike, R., Schöning, J., & Schulte, C. (2016). *Dagstuhl-Erklärung: Bildung in der digitalen vernetzten Welt*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3957.2245>
- Buchem, I., Attwell, G., & Torres Kompen, R. (2011). *Understanding Personal Learning Environments: Literature review and synthesis through the Activity Theory lens*.
- Buchem, I., Tur, G., & Hölterhof, T. (2014). Learner control in Personal Learning Environments: A Cross-Cultural Study. *Journal of Literacy and Technology. Special Edition: Personal Learning Environments: Current Research and Emerging Practice*.
- Bucher, A., Herbst, S., Albrecht, S., Kahnwald, N., & Koehler, T. (2014). *Unterstützung informellen Lernens Studierender mit Social Software*.
- Büchi, M., Just, N., & Latzer, M. (2016). Modeling the second-level digital divide: A five-country study of social differences in Internet use. *New Media & Society*, 18(11), 2703–2722. <https://doi.org/10.1177/1461444815604154>
- Bücker, N. (2020). How to Code Your Qualitative Data—A Comparison Between Grounded Theory Methodology and Qualitative Content Analysis. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 21(1). <https://doi.org/10.17169/fqs-21.1.3389>
- Chatti, M., Agustiawan, M., Jarke, M., & Specht, M. (2010). Toward a Personal Learning Environment Framework. *IJVPLE*, 1, 66–85. <https://doi.org/10.4018/jvple.2010100105>
- Chatti, M., Jarke, M., & Frosch-Wilke, D. (2007). The future of e-learning: A shift to knowledge networking and social software. *IJKL*, 3, 404–420. <https://doi.org/10.1504/IJKL.2007.016702>
- Churches, A. (2008). *Bloom's Digital Taxonomy*.
- Couros, A. (2010). Developing personal learning networks for open and social learning. *Emerging technologies in distance education*, 2010, 109–127.
- Cross, J. (2007). *Informal Learning: Rediscovering the Natural Pathways That Inspire Innovation and Performance* (1. Aufl.). Pfeiffer.

- Dabbagh, N., & Castaneda, L. (2020). The PLE as a framework for developing agency in lifelong learning. *Educational Technology Research and Development*, 68(6), 3041–3055. <https://doi.org/10.1007/s11423-020-09831-z>
- Dabbagh, N., & Fake, H. (2017). College students' perceptions of personal learning environments through the lens of digital tools, processes and spaces. *Journal of New Approaches in Educational Research (NAER Journal)*, 6(1), 28–36.
- Dabbagh, N., & Kitsantas, A. (2012). Personal Learning Environments, social media, and self-regulated learning: A natural formula for connecting formal and informal learning. *Social Media in Higher Education*, 15(1), 3–8. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2011.06.002>
- Dabbagh, N., Kitsantas, A., Al-Freih, M., & Fake, H. (2015). Using social media to develop personal learning environments and self-regulated learning skills: A case study. *International Journal of Social Media and Interactive Learning Environments*, 3(3), 163–183.
- D-EDK. (2016). *Gesamtausgabe Lehrplan 21*. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz.
- Döbeli Honegger, B. (2016). *Mehr als 0 und 1: Schule in einer digitalisierten Welt* (1. Auflage 2016). hep, der Bildungsverlag.
- Downes, S. (2007). Learning networks in practice. *Emerging technologies for learning*, 2(4), 20.
- Downes, S. (2010). New technology supporting informal learning. *Journal of emerging technologies in web intelligence*, 2(1), 27–33.
- Downes, S. (2012). *Connectivism and connective knowledge*. Connectivism and Connective Knowledge
- Drexler, W. (2010). The networked student model for construction of personal learning environments: Balancing teacher control and student autonomy. *Australasian Journal of Educational Technology*, 26(3). <https://doi.org/10.14742/ajet.1081>
- Eickelmann, B., Bos, W., & Labusch, A. (2019). *Die Studie ICILs 2018 im Überblick. Zentrale Ergebnisse und mögliche Entwicklungsperspektiven*.
- Ferreira, G., & Castiglione, R. G. M. (2018). *ICT in Education: Personal learning environments in perspectives and practices of young people*.
- Fiedler, S., & Väljataga, T. (2011). Personal Learning Environments: Concept or Technology? *IJVPLE*, 2, 1–11. <https://doi.org/10.4018/jvple.2011100101>
- Finger, G., & Lee, M. (2014). Leadership and Reshaping Schooling in a Networked World. *Education Sciences*, 4(1), 64–86. <https://doi.org/10.3390/educsci4010064>
- Flayelle, M., Brevers, D., King, D., Maurage, P., Perales, J., & Billieux, J. (2023). *A taxonomy of technology design features that promote potentially addictive online behaviours*. 2, 136–150. <https://doi.org/10.1038/s44159-023-00153-4>
- Flick, U. (2019). Gütekriterien qualitativer Sozialforschung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 473–488). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_33
- Friebertshäuser, B. (2010). Interviewtechniken—Ein Überblick. In B. Friebertshäuser, A. Langer, & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (3. vollst. überarb. Aufl., S. S. 371-395). Juventa Verl.
- Goldie, J. (2016). Connectivism: A knowledge learning theory for the digital age? *Medical teacher*, 38, 1–6. <https://doi.org/10.3109/0142159X.2016.1173661>
- Grabensteiner, C. (2021). Die vernetzte Schulklasse: Exploration zu Konstruktionen individueller und kollektiver Lernaktivitäten am Beispiel von WhatsApp-Gruppenchats. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 16(Jahrbuch Medienpädagogik), 79–107. <https://doi.org/10.21240/mpaed/jb16/2021.01.13.X>

- Hafer, J., Kiy, A., & Lucke, U. (2014). Moodle & Co. Auf dem Weg zur Personal Learning Environment. *elead*, 10(1). <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0009-5-40850>
- Hayes, L., González, D., & Álvarez, C. (2017). The Personal Learning Environment—A Symbol of the Changing Landscape of Education in the Twenty First Century. *Mamakuna: Revista de divulgación de experiencias pedagógicas*, N°. 5, 54–63.
- Herlo, D. (2017). *Connectivism, A New Learning Theory?* (S. 337). <https://doi.org/10.15405/epsbs.2017.05.02.41>
- Hermida, M. (2019). *EU Kids Online Schweiz. Schweizer Kinder und Jugendliche im Internet: Risiken und Chancen*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2916822>
- Ingram, S., & Gillet, D. (2011). The four elements of a viable PLE. *CEUR Workshop Proceedings*, 773.
- Ivanova, M., & Chatti, M. A. (2011). Toward a Model for the Conceptual Understanding of Personal Learning Environments: A Case Study. *Journal of educational technology systems*, 39(4), 419–439. <https://doi.org/10.2190/ET.39.4.e>
- Kasneji, E., Seßler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutynoik, G., Michaeli, T., Nerdel, C., Pfeffer, J., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., Seidel, T., ... Kasneji, G. (2023). *ChatGPT for Good? On Opportunities and Challenges of Large Language Models for Education*. <https://doi.org/10.35542/osf.io/5er8f>
- Kitsantas, A., & Dabbagh, N. (2010). *Learning to learn with Integrative Learning Technologies (ILT): A practical guide for academic success*. Greenwich, CT. Information Age Publishing. <http://dx.doi.org/10.1111/j>
- Knowles, M. S. (1975). *Self-directed learning: A guide for learners and teachers*.
- Kop, R., & Fournier, H. (2013). Developing a framework for research on personal learning environments. *Open Education Europa*.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Beltz Verlagsgruppe.
- Külling, C., Waller, G., Suter, L., Willemse, I., Bernath, J., Skirgaila, P., Streule, P., & Süss, D. (2022). *JAMES – Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz*.
- Laal, M., & Salamati, P. (2012). Lifelong learning; why do we need it? *World Conference on Learning, Teaching & Administration - 2011*, 31, 399–403. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.073>
- Leone, S. (2013). *Characterisation of a Personal Learning Environment as a Lifelong Learning Tool*.
- Liber, O., & Johnson, M. (2008). Personal Learning Environments. *Interactive Learning Environments*, 16, 1–2. <https://doi.org/10.1109/ICALT.2006.263>
- Lötscher, H., & Naas, M. (2021). *Kompetenzorientiert beurteilen* (M. Roos, Hrsg.; 1. Aufl.). hep Verlag AG.
- Mao, J. (2014). Social media for learning: A mixed methods study on high school students' technology affordances and perspectives. *Computers in Human Behavior*, 33, 213–223. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.01.002>
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. Beltz Verlagsgruppe.
- McLoughlin, C., & Lee, M. J. (2010). Personalised and self regulated learning in the Web 2.0 era: International exemplars of innovative pedagogy using social software. *Australasian Journal of Educational Technology*, 26(1).
- Milligan, C., Beauvoir, P., Johnson, M., Sharples, P., Wilson, S., & Liber, O. (2006). *Developing a Reference Model to Describe the Personal Learning Environment* (S. 511).

https://doi.org/10.1007/11876663_44

- Pelgrum, W. J. (2001). Obstacles to the integration of ICT in education: Results from a worldwide educational assessment. *Computers & Education*, 37, 163–178. [https://doi.org/10.1016/S0360-1315\(01\)00045-8](https://doi.org/10.1016/S0360-1315(01)00045-8)
- Perifanou, M., & Economides, A. (2021). *Digital Skills for Building and Using Personal Learning Environments* (S. 532). <https://doi.org/10.1145/3486011.3486506>
- Pintrich, P. (2000). The Role of Goal Orientation in Self-Regulated Learning. *Handbook of Self-regulation*. <https://doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50043-3>
- Rädiker, S., & Kuckartz, U. (2019). *Analyse qualitativer Daten mit MAXQDA: Text, Audio und Video*. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-22095-2>
- Rahimi, E. (2015). *A design framework for personal learning environments*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3145.4802>
- Rahimi, E., van den Berg, J., & Veen, W. (2014). Facilitating student-driven constructing of learning environments using Web 2.0 personal learning environments. *Computers & Education*, 81, 235–246. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.10.012>
- Rau, F., & Grell, P. (2020). Bildung und Lernen mit sozialen Medien. In J.-H. Schmidt & M. Taddicken (Hrsg.), *Handbuch Soziale Medien* (S. 1–23). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-03895-3_9-1
- Rummler, K. (2018). Hausaufgaben und Medienbildung. Eine explorative Studie zur Ökologie des Medienhandelns im häuslichen Lernkontext von Sekundarschülerinnen und -schülern in der Deutschschweiz. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 31, 143–165. <https://doi.org/10.21240/mpaed/31/2018.05.22.X>
- Rummler, K., Müller, J., Kamin, A.-M., Richter, L., Kammerl, R., Potzel, K., Grabensteiner, C., & Schneider Stingelin, C. (2021). Medienhandeln Heranwachsender im Spannungsfeld schulischer und familialer Lernumgebungen. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 42, 63–84. <https://doi.org/10.21240/mpaed/42/2021.03.10.X>
- Saks, K., & Leijen, Ä. (2014). Distinguishing Self-directed and Self-regulated Learning and Measuring them in the E-learning Context. *International Conference on Education & Educational Psychology 2013 (ICEEPSY 2013)*, 112, 190–198. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1155>
- Schaumburg, H., & Prasse, D. (2018). *Medien und Schule*. utb.
- Schmall, S. (2009). *E-Portfolios as an Element of PLE* [Master Thesis]. https://epb.bibl.th-koeln.de/frontdoor/deliver/index/docId/197/file/Schmall_Sabine.pdf
- Schmid, R., & Petko, D. (2019). Does the use of educational technology in personalized learning environments correlate with self-reported digital skills and beliefs of secondary-school students? *Computers & Education*, 136, 75–86. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.03.006>
- Schön, S., & Hilzensauer, W. (2008). On the way towards Personal Learning Environments: Seven crucial aspects. *eLearning Papers, N° 9, 2008 (Ejemplar dedicado a: Entornos de aprendizaje personales)*, 2.
- Schön, S., & Kalz, M. (2009). *Persönliche Lernumgebungen: Grundlagen, Möglichkeiten und Herausforderungen eines neuen Konzeptes*.
- Schulz, I. (2010). *Mediatisierung und der Wandel von Sozialisation: Die Bedeutung des Mobiltelefons für Beziehungen, Identität und Alltag im Jugendalter* (S. 231–242). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92014-6_15
- Serhan, S. A. L., & Yahaya, N. (2022). A Systematic Review and Trend Analysis of Personal Learning Environments Research. *International Journal of Information and Education Technology*, 12, 43–53. <https://doi.org/10.18178/ijiet.2022.12.1.1585>

- Siemens, G. (2004). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2, 3–10.
- Stamann, C., Janssen, M., & Schreier, M. (2016). Searching for the Core: Defining Qualitative Content Analysis. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 17(3). <https://doi.org/10.17169/fqs-17.3.2581>
- Taraghi, B., Ebner, M., Till, G., & Mühlburger, H. (2010). Personal learning environment-a conceptual study. *Int. J. Emerg. Technol. Learn.*, 5(S1), 25–30.
- Tu, C.-H., Sujo-Montes, L., Yen, C.-J., Chan, J.-Y., & Blocher, M. (2012). The integration of personal learning environments & open network learning environments. *TechTrends*, 56, 13–19.
- Van Harmelen, M. (2008). Design trajectories: Four experiments in PLE implementation. *Interactive Learning Environments*, 16(1), 35–46.
- Verhagen, P. (2006). *Connectivism: A new learning theory?* <https://jorivas.files.wordpress.com/2009/11/connectivismnewtheory.pdf>
- Vogel, F., & Fischer, F. (2018). Computerunterstütztes kollaboratives Lernen. In H. Niegemann & A. Weinberger (Hrsg.), *Lernen mit Bildungstechnologien: Praxisorientiertes Handbuch zum intelligenten Umgang mit digitalen Medien* (S. 1–24). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54373-3_3-1
- Vygotsky, L. (1978). Interaction Between Learning and Development. In *Readings on the development of children* (Bd. 23, S. 79-91.).
- Wenger, E. (2011). *Communities of Practice: A Brief Introduction*.
- Wilson, S., Liber, O., Johnson, M., Beauvoir, P., Sharples, P., & Milligan, C. (2007). Personal Learning Environments: Challenging the dominant design of educational systems. *Journal of e-Learning and Knowledge Society*, 3(2), 27–38.
- Wilson, S., Liber, O., Johnson, M., Milligan, C., Beauvoir, P., & Sharples, P. (2006). Personal Learning Environments Reference Model Project. URL: <http://www.cetis.ac.uk/Members/pl> (accessed on 9th February, 2007).
- Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. In *Handbook of self-regulation* (S. 13–39). Elsevier.

Anhang

Inhaltsverzeichnis Anhang

A) Erhebungs- und Auswertungsinstrumente	101
I) Interviewleitfaden.....	101
II) Karten Beispiele Lernsituationen.....	105
III) Tabelle zur systematischen Analyse der Lernbeispiele	107
IV) Codebuch	108
B) Transkripte der Interviews.....	124
Dp1.....	124
Dp3.....	133
Dp4.....	141
Ob1	147
Ob2	155
Wa1.....	163
Wa2.....	171
Wa3.....	179
Wi1.....	187
Wi2.....	194
Wi3.....	201
Wi4.....	207

A) Erhebungs- und Auswertungsinstrumente

I) Interviewleitfaden

Interviewleitfaden Erhebungen PLE in der Volksschule

Zuerst möchte ich dir vielmals danken, dass du dir die Zeit für das Interview nimmst und dazu bereit bist. Das ist nicht selbstverständlich.

Hinweise Datenschutz:

Wie du auf der Einverständniserklärung lesen konntest, wird das Interview aufgezeichnet. Was du hier sagst, wird ausschliesslich für dieses Projekt verwendet. Die Daten werden passwortgeschützt abgespeichert. Das Interview wird verschriftlicht und so weiterverarbeitet. Der Text wird anonymisiert, im Interview vermeiden wir nach Möglichkeit die Verwendung von Namen. Dies soll zu deinem Vorteil sein.

Hinweise zum Beantworten der Fragen:

Bei allen Fragen, die du beantwortest, ist es ganz wichtig, dass du das sagst, was du wirklich denkst. Bitte erfinde nicht Details, wie sie im Alltag nicht sein würden, nur weil das vielleicht meinen Erwartungen entsprechen könnte.

Bitte melde dich, wenn du unsicher bist, ob du eine Frage richtig verstanden hast.

Wenn du vielleicht eine Frage nicht beantworten möchtest oder nicht beantworten kannst, dann darfst du das sagen.

Ich selbst werde sicher ganz viel nachfragen. Damit möchte ich dich nicht nerven, sondern ich möchte sicher sein, dass ich dich richtig verstanden habe.

Hast du Fragen zu diesen Informationen?

Einführung ins Thema (Information):

In meinem Forschungsprojekt geht es darum herauszufinden, wie Schülerinnen und Schüler lernen und dazu Geräte und Medien einsetzen. Aber es geht nicht um das Lernen in der Schule, sondern um das Lernen, das dann stattfindet, wenn keine Lehrperson zuschaut oder Aufträge gibt und du wählen kannst, wie du vorgehst.

Natürlich lernst du in deiner Freizeit viel für die Schule und wegen der Schule. In diesem Zusammenhang ist es interessant zu erfahren, wie und wo du dann wirklich lernst und allenfalls auch Hilfe suchst, bei allem, was dir zur Verfügung steht. Du lernst auch oft unbewusst und freiwillig in deiner Freizeit, auch dazu werde ich dir Fragen stellen.

Ein spezielles Augenmerk liegt auf der Verwendung von Medien. Dazu gehören die Geräte also solche, also Smartphone, Computer und auch Geräte wie beispielsweise ein Wecker. Aber auch

Software, Lernplattformen, Lehrmittel und Bücher zählen dazu. Ganz wichtig sind auch soziale Netzwerke und Messenger wie beispielsweise WhatsApp und jegliche Hilfe aus dem Internet. Wenn du möchtest, darfst du mir die Sachen auf deinem Smartphone oder Schulgerät auch live zeigen. Es ist auch interessant zu erfahren, WER dir hilft.

Hast du Fragen zu diesen Informationen?

Einstiegsfragen:

*Darf ich noch kurz dein Alter wissen, bevor wir richtig loslegen?
Ich muss von allen Befragten zusammen in meiner Arbeit erwähnen.*

Also: bist du bereit?

(Eisbrecher-Fragen)

Was sind deine Hobbys, was machst du in deiner Freizeit gerne?

Ich habe vorhin erklärt, was ich unter Medien verstehe. Welche Medien brauchst du für deine Hobby und Freizeitgestaltung?

RF: Wie unterstützen sich diese?

RF: kannst du 1, 2 Beispiele machen?

(wenn die obigen Fragen schnell beantwortet sind, auch die folgenden 2 stellen)

Welches ist deine Lieblings App auf dem Smartphone und warum?

Was lernst du mit dieser App? Was hast du darauf zuletzt gelernt?

RF: Kannst du bitte ein Beispiel machen?

(Wichtig: Frage nutzen, um aufzuzeigen, dass es auch das informelle Lernen gibt.)

Beispiele Lernsituationen und Raster erklären

Hier auf diesen 2 Stapeln Zetteln stehen viele Situationen, die mit Lernen zu tun haben.

Nun kannst du aus diesen vielen verschiedenen Beispielen abwechslungsweise immer wieder einen Zettel auswählen, die du mir ausführen möchtest. Aus zeitlichen wäre ich froh, wenn du dich jeweils schnell entscheidest.

Wenn du einen Zettel ausgewählt hast, machst du ein konkretes Beispiel dazu und gehst du diese Tabelle durch und versuchst zu jeder Spalte etwas zu sagen. Das, was du sagst, versuche ich auf den Post-it-Zetteln festzuhalten. Was schon gesagt wurde, schreibe ich nicht noch einmal auf.

Ist das Vorgehen klar?

Dann darfst du gerne einen ersten Zettel wählen.

[Bis spätestens T+30' Beispiele einordnen]

[forschungsmethodologisch zentrale Beispiele (in Karten gelb markiert: technischer Support, kooperative Aufgaben, wichtige Anwendungen und Methoden, Lernunterstützung bei Problemen, Lernunterstützung selbstorganisiert, Produktions-Skills SM, Wissen teilen) einordnen lassen, sofern nicht gemacht]

Du hast jetzt schon einige/viele Beispiele ausgeführt. Vielen Dank dafür.
Nun habe ich eine Sammlung von Fragen, die ich dir gerne noch stellen möchte.

Wie planst und kontrollierst du dein Lernen?

(Wegen der Tabelle ist dies Frage mit hoher Wahrscheinlichkeit schon Thema gewesen. Darum das Thema mit den Rückfragen noch einmal aufgreifen.)

RF: Wie schaffst du es, dass du genug lernst, dass du nicht zu früh aufhörst und überhaupt anfängst, usw.

RF: Unterstützt dich jemand dabei und wer?

RF: Welche Anwendungen von deinen Geräten helfen dir dabei?

RF: Hast du Tricks dazu?

RF: Was stört dein Lernen und wie gehst du damit um?

Wer zeigt dir neue Programme, Funktionen, Lernmöglichkeiten und -Content, die du für das Lernen alleine und die Zusammenarbeit mit anderen brauchen kannst?

RF: Oder wo kriegst du Anregungen dazu?

Wie reagierst du, wenn bei der Technik etwas nicht funktioniert?

RF: Von wem kriegst du Hilfe, wer unterstützt dich?

RF: Holst du dir auch im Internet Infos und Hilfe?

RF: Welche Unterstützung würdest du dir wünschen? (unbedingt fragen)

*Auf welche Möglichkeit von **digitalen Geräten kannst du nicht mehr verzichten**? Was wäre, wenn du plötzlich kein Smartphone und kein Tablet oder Computer mehr zum Lernen hast? Was würdest du vermissen?*

RF: Was ist mit WhatsApp und Google, bzw. Suchmaschinen?

*Hast du bei Lernen Dinge, die du **bewusst NICHT mit digitalen Geräten machst**?*

RF: Gibt es Dinge, bei denen du der Ansicht bist, dass sie besser auf Papier oder so gemacht werden sollten?

Welche **Rolle übernimmst du in den sozialen Medien**, wenn es ums Lernen geht?

RF: Bis du eher die Person, die Dinge teilt, ohne dass andere fragen? Oder bis du die, die still mitliest, oder die, die Fragen stellt, Fragen beantwortet, oder hast du noch eine andere Rolle?

Habt ihr ausserhalb oder innerhalb der Schule **Lernchats** – also Chats, über die ihr euch vorwiegend fürs oder übers Lernen austauscht?

RF: Was wird dort ausgetauscht, welche Beiträge helfen dir?

Zusatzfragen:

(Diese werden je nach Antworten und verfügbarer Zeit zur Vertiefung der Thematiken genutzt)

In welchen Situationen nutzt du Chats und soziale Netzwerke bewusst für das Lernen?

RF: Wie gehst du dann vor? Kannst du bitte Beispiele machen?

Wir haben nun mit diesen Beispielen dein Lernen analysiert. Was gelingt dir beim Lernen gut, was könnte deiner Meinung nach noch besser werden?

RF: kennst du auf deinen Geräten Anwendungen, die dich dabei unterstützen können.

RF: Kennst du jemanden, der dir dabei Vorschläge machen könnte?

(zu FF1B)

Welche der besprochenen oder in der Tabelle aufgeführten Dinge sind für dich wichtig (bedeutsam) für das Lernen?

RF: Stell dir vor jemand hat in der Oberstufe nie ein persönliches Gerät im Unterricht nutzen können. Welche Programme würdest du anderen Empfehlen, die noch nicht so viel Erfahrung mit dem Lernen mit digitalen Geräten haben wie du?

RF: Und wie sollen sie diese Programme konkret für das Lernen einsetzen?

RF: Hast du auch solche Anwendungen und Tipps für das Smartphone und die Freizeit?

Wir sind am Ende, wie fühlst du dich?

Ich danke dir sehr herzlich für deine wertvollen Ausführungen. Du hast mir damit sehr geholfen.

II) Karten Beispiele Lernsituationen

Beispiele formale Lernenkontexte

<p>So hole ich mir bei den Hausaufgaben / beim Lernen Hilfe, wenn ich nicht mehr weiterweiss / unsicher bin.</p>	<p>Du lernst Wörter auswendig (beispielsweise für eine Fremdsprache).</p>	<p>Als Theorieeintrag erstellst du zum Beispiel zu einem NT- oder RZG- Thema eine Mindmap/Tabelle/ Concept-Map.</p>
<p>Du erstellst mit Kolleg:innen als Hausaufgabe gemeinsam eine Slideshow (zum Beispiel zu einem RZG- Thema).</p>	<p>Du erstellst eine Präsentation für einen Vortrag vor der Klasse.</p>	<p>Du lernst fürs Englisch Grammatikregeln (Bsp.).</p>
<p>Du schreibst einen Text, bei dem du Pro- und Contra-Argumente zu einem von dir aktuellen Thema in der Schule gegenüberstellst.</p>	<p>Diese Hilfe hole ich mir beim Lernen immer, weil es damit einfach besser geht.</p>	<p>Mit einer Kollegin / einem Kollegen zusammen erstellst du einen Theorieeintrag (zum Beispiel zu einem Natur&Technik-Thema).</p>
<p>Du programmierst ein einfaches Spiel in Scratch ...</p>	<p>Du lernst Fakten (zum Beispiel vom Fach RZG) für eine Prüfung.</p>	<p>Du lernst für eine Matheprüfung</p>

Beispiele non-formale und informelle Lernkontexte

<p>Du lernst für die Mofa-/ Roller-Theorieprüfung.</p>	<p>So reagierst du, wenn jemand Wissen in Chats, Storys und Beiträgen teilt, welche deiner Meinung nach falsch ist.</p>	<p>Du möchtest auf soziale Medien neue Skills zum Produzieren von Inhalten.</p>
<p>Du möchtest für dein Hobby eine kreative Inspiration und diese wenn möglich gleich umsetzen</p>	<p>So holst du dir Hilfe bei technischen Problemen mit digitalen Geräten oder Software</p>	<p>Du möchtest eine Frage zu deiner Gesundheit / deinem Körper (oder anders Thema) klären.</p>
<p>Dein Crush hat ein Hobby, das du nicht hast. Du möchtest etwas über dieses Hobby lernen, damit ...</p>	<p>So teile ich mein Wissen in Chats, Storys und Beiträgen</p>	<p>Das habe ich kürzlich in sozialen Medien gelernt (Storys, Feed, ...)</p>
<p>Diese Content-Producer oder Influencer bereichern mich mit ihrem Wissen / Facts, das sie teilen.</p>	<p>Du gehst in ein fernes Land in die Ferien und möchtest die wichtigsten Sätze und Begriffe in der Landessprache können.</p>	<p>In diesem Game habe ich kürzlich etwas fürs Leben gelernt.</p>

III) Tabelle zur systematischen Analyse der Lernbeispiele

Geräte, Anwendungen, Lehrmittel, Plattformen, (Womit?)	Personen, Netzwerk (Wer?)	Lernräume – realer Ort bis virtuelle Räume (Wo?)	Lernhandlungen (Wie?)	Lernplanung und - organisation (Wann?)	Lernzweck, Lernmotivation, Sinnhaftigkeit (Wozu?)

IV) Codebuch

Forschungsinteresse 1 – bedeutsame PLE-Komponenten

FF	Subcode-Label	Fragestellung	Beschreibung	Ankerbeispiele	Codes
1.1	digitale bedeutsame PLE-Komponenten	Welche digitalen PLE-Komponenten setzen die Jugendlichen der 9. Klasse für formale, non-formale und informelle Lernkontexte ein, die für sie bedeutsam sind?	Codiert werden alle Nennungen von digitalen PLE-Komponenten, denen von den Lernenden eine Bedeutung für Lernen zugeschrieben wird. Dazu gehören auch implizit formulierte Bedeutungen.	«Wenn ich Skills lernen möchte, schaue ich mir YouTube-Videos an oder TikTok, kommt darauf an.»	1.1-bedeutPLE-digital
1.1.1	Digitale Lehrmittel/ Lernplattformen	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Voraussetzung ist die Codierung mit Code 1.1. Dazu zählen digitale Lehrmittel und deren Plattformen, die die Schule finanziert, aber auch öffentlich zugängliche Webseiten, deren Applikationen und eigenständige Applikationen, in welchen die Lernenden mit den Inhalten aktiv Lernen können (EdTec).	«(...), beispielsweise die Französisch-Webseite, wo wir Aufgaben machen können, vor allem wenn wir auf einen Test lernen.»	1.1.1-PLE-digitLM& Lernplattform
1.1.1z	Gamification	In-Vivo-Code für Gamification auf Lernplattformen, spezifischen Webanwendungen und Apps.	Aus einem In-vivo-Code entstanden; Lernenden berichteten über motivierende Aspekte von Gamification-Design auf Lernplattformen.	«Also die Karteikarten oder diese Zuordnungsspiele [von Quizlet und LMVZ], weil es macht auch Spass. Denn es wird gezeigt, auf welchem Platz du bist, weil es auf Zeit geht. Darum könnte ich nicht ohne das.»	1.1.1z-PLE-Gamification
1.1.2	Soziale Medien/ Netzwerke	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Voraussetzung ist die Codierung mit Code 1.1. Hier sind maximale Überschneidungen mit der Kategorie 3 «Lernen mit Sozialen Medien zu erwarten». Darum sehr zurückhaltend verwenden und auf Aussagen achten, die den sozialen Medien einen besonderen Wert zuschreiben. Soziale Netzwerke können auch als Informationsressourcen verwendet werden, dann muss es mit Code 1.1.4 codiert werden.	«Dort lerne ich extrem viel. Sachen, die ich in den Wochen davor, als ich mich mit Bienen und Imkern nicht erfahren habe. Und dann habe ich diesen auf Instagram zufälligerweise gefunden und dann habe ich ein paar von seinen kurzen Videos angeschaut und dort habe ich richtig was gelernt.»	1.1.2-PLE-SozialeMedien

1.1.2a	Edutainment	Induktiver Subcode für Faktenkategorie 3. Ordnung	Mit 1.1.2 codierte Stellen, bei denen unterhaltende Medieninhalte mit Wissensvermittlung kombiniert sind.	«Was ich lerne ist, zum Beispiel mit der Projektarbeit, die ich mache, folge ich einem Imker. Dort lerne ich extrem viel. Sachen, die ich in den Wochen davor, als ich mich mit Bienen und Imkern nicht erfahren habe. Und dann habe ich diesen auf Instagram zufälligerweise gefunden und dann habe ich ein paar von seinen kurzen Videos angeschaut und dort habe ich richtig was gelernt.»	1.1.2a-PLE-Edutainment
1.1.2b	Influcencing	Induktiver Subcode für Faktenkategorie 3. Ordnung	Mit 1.1.2 codierte Stellen, bei denen Influencer:innen Wissen vermitteln	«Aber auch viel in sozialen Medien, wo TikTok dann eine App vorschlagen, die ihnen geholfen haben und so. Diese lade ich dann herunter und probiere sie aus.»	1.1.2b-PLE-Influcencing
1.1.3	Wissensmanagement	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Selbstverwaltete oder in der Lerngruppe verwaltete digitale Anwendungen für Wissen. Dazu gehören Dateiablagen, digitale Notizbücher und andere Anwendungen, in denen Wissen gespeichert und wieder abgerufen wird.	«Ich schaue die Videos an und speichere es mir ab, so in einzelnen Ordnern.»	1.1.3-PLE-Wissensmanag
1.1.3z	Konnektivistisches Wissensmanagement	In-Vivo-Code. Entstanden aus zahlreichen Beispielen, wo bevorzugt die Gemeinschaft gefragt wird, als selbst das Wissen zu organisieren.	Welche Aussagen zeigen in formalen und informellen Lernkontexten, das sich die Lernenden auf das Wissen der Lerngemeinschaft verlassen, statt selbst/alleine ihr Wissen zu managen?	«Zum Beispiel bei RZG wissen sie, dass ich eine Zusammenfassung mache und dann fragen sie einfach nach.»	1.1.3z-konnektivistisches Wissensmanagement
1.1.4	Informationsressourcen	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Voraussetzung ist die Codierung mit Code 1.1. Dies sind PLE-Komponenten, über die für das Lernen relevante Informationen beschafft werden, die in den Arbeitsunterlagen noch nicht vorhanden sind oder diese ergänzen. Dazu gehören Internetsuchmaschinen, Plattformen, die zu Informationszwecken aufgerufen werden, Kontakte über soziale Netzwerke, usw.	«Also bei RZG- und NT-Themen lerne ich meistens so bei SimpleClub und schaue dort das Video noch einmal dann. Dann habe ich es wieder im Kopf, vom Unterricht.»	1.1.4-PLE-Informationsressourcen
1.1.4z	Direkte Suche nach Videos	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Aus einem In-vivo-Code entstanden; Viele Lernenden berichten, dass sie Informationen, Erklärungen und Lernunterstützung nicht über eine Suchmaschine suchen, sondern direkt auf Videoplattformen von sozialen Medien, wie YouTube und TikTok.	«Ich schaue meistens direkt auf YouTube nach.»	1.1.4z-PLE-Direkt Videos statt Suchmaschinen

1.1.5	Spezifische Tools	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Voraussetzung ist die Codierung mit Code 1.1. Mit diesem Code werden Aussagen zu spezifischen Tools gesammelt. Darunter fallen digitale Lernanwendungen, die nur für einen oder ganz wenige Zwecke verwendet werden können.	«Also bei Sprachen verwende ich noch viel einen Übersetzer, also DeepL und Übungskönig, das ist eine Webseite, wo man vor allem in sprachlichen Bereich.»	1.1.5-PLE-spezifischeTools
1.1.6	Geräte	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Voraussetzung ist die Codierung mit Code 1.1. Mit diesem Code werden Aussagen zu Geräten gesammelt, die den Jugendlichen zur Verfügung stehen und von ihnen zum Lernen oder Verwalten der PLE eingesetzt werden.	«Und sonst, wenn gar nichts mehr geht, dann schaue ich auf einem anderen Gerät, ob es dort noch funktioniert. Wenn ich auf dem Surface-Tablet etwas nicht funktioniert, dann schaue ich auf dem Smartphone, ob es dort geht, ob ich Zugriff habe.»	1.1.6-PLE-Geräte
1.1.7	Künstliche Intelligenz	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Aus einem In-vivo-Code entstanden; Hierzu gehören sämtliche Nennungen Künstlicher Intelligenz und Maschine Learning zu Lernzwecken. Eine spezielle Bedeutsamkeit muss den Tools nicht zugeschrieben werden.	«... aber manchmal, wenn ich bei Französisch etwas nicht weiss oder einen Text schreiben muss, dann schaue ich, was dort [ChatGPT] kommt.»	1.1.7-PLE-KI
1.1.8	Weitere digitale PLE-Komponenten	Sammelkategorie	Hiermit werden alle bedeutsamen digitalen PLE-Komponenten codiert, welche mit Code 1.1 codiert wurden, aber mit keinen der anderen Subkategorien 2. Grades (1.1.x).	-	1.1.8-PLE-digit-weitere
1.2	analoge bedeutsame PLE-Komponenten	Welche analogen PLE-Komponenten setzen die Jugendlichen der 9. Klasse für formale, non-formale und informelle Lernkontexte ein, die für sie bedeutsam sind?	Codiert werden alle Nennungen von analogen PLE-Komponenten, denen von den Lernenden eine Bedeutung für Lernen zu eschrieben wird. Dazu gehören auch implizit formulierte Bedeutungen.	«Ja, ich schreibe es auf und rutsche dann mit dem Papier [auf dem Buch] nach unten und sehe dann, ob ich es richtig geschrieben habe oder nicht.»	1.2-bedeutPLE-analog
1.2.1	Analoge Lehrmittel	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Gedruckte und andere analoge Lehrmittel oder Anschauungsmaterialien	«Ich löse die Blätter noch einmal, die wir bekommen haben, also die Übungssammlungen haben wir meistens in Mathe. Da löse ich die Aufgaben, bei denen ich Mühe habe, nochmals.»	1.2.1-PLEanalog-LM& Lernmat
1.2.2	Wissensmanagement	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Voraussetzung ist die Codierung mit Code 1.2. In analogen Medien festgehaltenes Wissen, welches selbst oder in der Lerngruppe erstellt wird.	«Ich habe ehrlich gesagt lieber Papier. (...) Aber Zusammenfassungen, ich drucke mir die Sachen immer aus. Weil ich selbst habe auf dem Tablet so ein Chaos.»	1.2.2-PLEanalog-Wissensmanag

1.2.3	Personen	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Voraussetzung ist die Codierung mit Code 1.2. Hier werden Aussagen zu Personen als Teil des persönlichen Netzwerkes gesammelt, die das Lernen unterstützen	«Und dort lerne ich, bei diesem Lehrer. Und sonst habe ich eine Kollegin, diese kann sehr gut Mathe und die lern mit – sie ist im Gymnasium – so Sachen, die ich noch nicht kann oder Lernstrategien.»	1.2.3-PLEanalog-Personene
1.2.4	Tiere	In-Vivo-Code Wo sind Tiere beim Lernen dabei oder im Zentrum?	Alle Aussagen zu Tieren, denen einen direkten oder indirekten Bezug mit dem Lernen zugeschrieben wird.	I: «(...)», sogar das Pferd lernt mit dir.» S: «Meistens lerne ich von ihm.»	1.2.4-PLE-Tiere
1.2.5	Weitere analoge PLE-Komponenten	Sammelkategorie	Hiermit werden alle bedeutsamen digitalen PLE-Komponenten codiert, welche mit Code 1.1 codiert wurden, aber mit keinen der anderen Subkategorien 2. Grades (1.2.x)	-	1.2.5-PLE-analog-weitere
1.3	Begründungen für PLE-Wahl digital	Womit wird die Wahl der digitalen PLE-Komponenten begründet?	Mit diesem Code werden jegliche Argumentationen festgehalten, warum digitale PLE-Komponenten genutzt werden. Dies kann auch unfreiwillig sein.	«Also da haben wir in der Klasse Quizlet. Und mit dem lerne ich sehr gerne, weil dort kann man, ohne dass jemand abfragt, für dich selbst lernen.»	1.3-bedeutPLE-Begründ-digital
1.4	Begründungen für PLE-Wahl analog	Womit wird die Wahl der analogen PLE-Komponenten begründet?	Mit diesem Code werden jegliche Argumentationen festgehalten, warum analoge PLE-Komponenten genutzt werden. Dies kann auch unfreiwillig sein.	«Ich könnte es [die Zusammenfassungen] auch digital machen, aber ich habe gemerkt: Von Hand schreiben auf einem Papier ist ... dann lerne ich es besser, als wenn ich es mit dem iPad-Stift auf das iPad schreibe.»	1.4-bedeutPLE-Begründ-analog

Forschungsinteresse 2 – Lernorganisation

FF	Subcode-Label	Fragestellung	Beschreibung	Ankerbeispiele	Codes
2.1	Personen	Von wem werden die Jugendlichen beim Lernen ausserhalb des Unterrichts wie unterstützt?	Alle Nennungen zu Personen und deren Unterstützung bei der Planung, Durchführung und der Auswertung von Lernen sowie auf die Motivation Einfluss nehmen. Nicht codiert werden Beschreibungen von Unterstützung beim Lernen, welche nicht direkt mit der Lernorganisation zu tun haben. Dazu zählt auch die Anforderung von Hilfe und Unterstützung beim Lernen, die ungeplant ist.	«Bei den Karteikärtchen frage ich oft meine Mutter oder meinen Vater oder meine kleine Schwester, ob sie mich damit abfragen können.» (Überprüfung des Lernens)	2.1-LO-Personen

2.1.1	Familie	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Verwandte, die als unterstützende Personen für die Lernorganisation im Code 2.1 genannt werden.	«Manchmal habe ich zu wenige Informationen gefunden. Dann habe ich meine Cousine angerufen und sie gefragt, wie sie es macht. Sie war in der Kanti und hat darum ein besseres Wissen, darum frage ich sie.»	2.1.1-LO-Familie
2.1.2	Mitschüler:innen	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Kolleg:innen aus der gleichen Schule, die als unterstützende Personen für die Lernorganisation im Code 2.1 genannt werden.	«I: Du hast jetzt deine Mitschülerinnen genannt. Wenn du deine Präsentation erstellst, was helfen dir deine Mitschüler? S: Sie hören mir beispielsweise zu und sagen mir, was ich verbessern kann, oder was zu lange geht im Vortrag drin.»	2.1.2-LO-MitSuS
2.1.3	Weitere Personen	Sammelkategorie	Hiermit wird alles markiert, was mit dem Subcode «2.1-LO-Personen» codiert aber weder mit «2.1.1-LO-Familie» oder «2.1-LO-MitSuS» codiert wurde.	-	2.1.3-LO-Pers-Weitere
2.2	Methoden	Mit welchen Methoden wird Lernen geplant, organisiert, ausgewertet?	Alle Beschreibungen von systematischem Vorgehen und Methoden, die bei der Planung, Durchführung und der Auswertung von Lernen angewendet werden. Nicht codiert werden Beschreibung der eigentlichen Lernaktivitäten	Beispiel non-formales Lernen: «I: Filmt ihr euch auch selbst [beim Kunstturnen]? S: Ja, um zu sehen, was wir machen. Zum Teil bekommt man es gesagt (...) aber man kann es sich nicht vorstellen, wie es wirklich aussehen soll.» Beispiel formales Lernen: Die Zusammenfassung schreibe ich so schnell als möglich. Damit ich genug Zeit habe und diese Zusammenfassung lese ich ein- bis zweimal pro Tag durch und irgendwann lasse ich mich abfragen, zum Beispiel wenn es Formeln sind.	2.2-LO-Methoden
2.2.1	Abfragen & Testen	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Alle Methoden, die dazu dienen, bereits Gelerntes abzufragen, um zu prüfen, wie gut der «Lernstoff» schon memoriert ist. Zielt primär auf deklaratives Wissen ab.	Ich frage mich meistens so ab, mit einem Kollegen. Wir fragen uns so die Zusammenfassung ab.	2.2.1-LO-Methoden-Abfragen
2.2.2	Üben	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Alle Methoden, die dazu dienen Fertigkeiten zu überprüfen, indem bereits gemachte, zu diesen ähnlichen oder neue Aufgaben gelöst werden. Zielt primär auf prozedurales Wissen und Konzeptwissen ab.	« ... die Übungssammlungen haben wir meistens in Mathe. Da löse ich die Aufgaben, bei denen ich Mühe habe, nochmals.»	2.2.2-LO-Methoden-Üben

2.2.3	Zusammenfassungen	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Alle Nennungen zum Vorbereiten auf eine Prüfung oder zum systematischen Lernen von Fachinhalten, die mit dem Wort «Zusammenfassung» erwähnt werden.	«Wenn ich lerne, dann schreibe ich es ... mache ich meisten eine Zusammenfassung auf einem separaten Notizpapier. Ich könnte es auch digital machen, aber ich habe gemerkt: Von Hand schreiben auf einem Papier ist ... dann lerne ich es besser, als wenn ich es mit dem iPad-Stift auf das iPad schreibe.»	2.2.3-LO-Methoden-Zusammenfassungen
2.2.4	Feedback holen	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Alle Beschreibungen von Handlungen mit der Absicht, eine Rückmeldung zum Lernen oder einem selbst erstellten Produkt zu erhalten	«I: Wenn du deine Präsentation erstellst, was helfen dir deine Mitschüler? S: sie hören mir beispielsweise zu und sage mir, was ich verbessern kann, oder was zu lange geht im Vortrag drin.»	2.2.4-LO-Methoden-Feedback
2.2.5	Lerninhalte anschauen oder abschreiben	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Alle Beschreibungen von Handlungen, mit welchen versucht wird, Inhalte durch Anschauen oder Abschreiben ohne weiter kognitive Verarbeitung zu memorieren.	«... dann fasse ich zusammen und lerne die Zusammenfassung und nachher am Schluss lese ich noch einmal die ganzen Blätter durch, damit ich wirklich alles sicher einmal gelesen habe.»	2.2.5-LO-Methoden-anschauen
2.2.6	Ausprobieren	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Alle Beschreibungen von Handlungen, welche das Ziel haben, Fertigkeiten durch Anwenden oder Ausprobieren anzueignen	«Um Skills oder Tricks zu lernen – das mache ich nicht bewusst, das lerne ich aus meinem Feed. Und dann schaue ich es an und probiere es aus.»	2.2.6-LO-Methoden-Ausprobieren
2.2.7	Beispiele selbstorganisierten Lernens	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Mit diesem Code werden Beispiele von Lernsituationen gesammelt, in denen die Lernenden vollständig oder zu einem sehr grossen Prozentsatz selbstorganisiert Lernen	«Hier haben wir etwas selbst erlebt und wenn wir über etwas eine Präsentation machen, was wir selbst erlebt haben, da war für mich klar, dass ich für mich selbst keine Kärtchen mache, weil dann verfallt ich nur zu fest in diese und dann bleibe ich nicht mehr frei.»	2.2.7-LO_Beispiel selbstorganisiertes Lernen
2.2.8	Weitere Methoden	«Sammel-Subcode» als Faktenkategorie	Sammelkategorie für restliche Methoden. Muss mit dem Code 2.2-LO-Methoden versehen sein.	« ... also Wörter zumindest, weil das mache ich so vor dem Schlafengehen ... lerne ich diese. Dann gehe ich gleich schlafen, damit ich es im Kopf habe.»	2.2.8-LO-Methoden-weitere

2.3	PLE-Komponenten	Welche PLE-Komponenten nutzen die Jugendlichen für die Lernorganisation und zu welchem Zweck werden sie eingesetzt?	Gesucht sind alle PLE-Komponenten, die die Jugendlichen im Zusammenhang mit der Planung, Durchführung und der Auswertung von Lernen nennen. Es kann sein, dass eine Plattform primär das Lernressource dient, jedoch aufgrund der Funktionalitäten die Lernorganisation unterstützt. Dann wird sie auch codiert	«I: Machst du überhaupt eine Lernplanung? S: Im Hausaufgabenheft [der Schule] schaue ich nach, was ansteht und dann habe ich eine To-do-Liste, damit ich abhaken kann und sehe, was ich schon gemacht habe, auch wieder so etwas als Ansporn.»	2.3-LO-PLE-Komp
2.3.1	Agenden	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Analoge und digitale Agenden, die für die Lernorganisation eingesetzt werden	«I: Machst du überhaupt eine Lernplanung? S: Im Hausaufgabenheft schaue ich nach, was ansteht und dann ...»	2.3.1-LO-Agenden
2.3.2	Planungsanwendungen	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Analoge und digitale Formulare, Applikationen, die es ermöglichen, bzw. genutzt werden, die konkreten Aktivitäten für das Lernen zu planen.	«Eines ist eine Monatsübersicht, dort streiche ich zuerst jedes Fach mit einer [eigenen] Farbe an, damit ich einen groben Überblick habe. Und dann habe ich für jede Prüfung noch so ein Blatt, wo ich alles ausfüllen kann: Wann willst du etwas lernen, welches Thema ...»	2.3.2-LO-Planungsanwendungen
2.3.3	Lernapplikationen und -plattformen	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Berichte von Lernapplikationen (z. Bsp. Quizlet) und Lernplattformen (z. Bsp. LMVZ-Plattform)	«Das ist bei mir beim Wörterlernen so. Da gehe ich auf Quizlet und fülle dort einen Test aus. Oder ich gehe auf Schularena und fülle dort Test aus.»	2.3.3-LO-PLE-Lernapp
2.3.4	Lernziele	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Jegliche Nennungen von Lernzielen, die fürs Lernen eine Orientierung geben und anderweitig in Lernaktivitäten einbezogen werden.	«Die einfachen Lernziele lerne ich zuerst und für die schwierigen nehme ich mir auch eine gewisse Zeit.»	2.3.4-LO-PLE-Lernziele
2.3.5	Analoge PLE-Komponenten für die Lernorganisation	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Jegliche PLE-Komponenten die für die Lernorganisation oder als konkrete Lernmethode erwähnt werden. Ebenso zählen Erwähnungen zu Wissens- und Informationsmanagement dazu, die analog geführt werden.	«I: Worauf sind die Zusammenfassungen gemacht? S: (...) Aber Englisch – so Fremdsprachenwörter sind jeweils auf Papier, weil es so eher ins Hirn geht.»	2.3.5-LO-PLE-analog
2.3.6	Weitere PLE-Komponenten	Induktiver Subcode als Sammelkategorie	Alles, was mit 2.3-LO-PLE-Komp codiert ist, aber keiner anderen Subkategorie «zweiter Ordnung» zugeordnet werden kann.	-	2.3.4-LO-PLE-Weitere

2.4	Umgang mit Ablenkung (induktive Subkategorie)	Welche Ablenkungen durch ihre PLE nehmen die Jugendlichen wahr und wie gehen sie damit um?	Grundlage für diesen induktiven Code waren die zahlreichen und bewegenden Berichte über die Herausforderung durch Ablenkung über soziale Netzwerke. Gesucht sind alle Schilderungen von Ablenkung und der Umgang damit (vorbeugend oder reaktiv).	«I: Genau, du lernst das auf dem Smartphone? S: Nein, ich mache es auf dem Tablet, weil auf dem Smartphone werde ich nur wieder abgelenkt.»	2.4-LO-Ablenkung
2.5	Lernort mit potenzieller Beobachtung (induktive Subkategorie)	Induktiver Subcode, zu besonderen Lernorten.	Auf der Grundlage der Beobachtung, dass eine bedeutende Anzahl Lernende zum Lernen nicht einen stillen Ort aufsuchen, in den sie ungestört lernen können, wurde dieser Subcode entwickelt. Es geht also darum alle Textstellen fest zu halten, in denen die Lernenden erwähnen, dass sie Räume zum Lernen bevorzugen, in denen sie (potenziell) beobachtet sind – auch virtuell.	«I: Gibt es noch spezielle Räume oder Orte, die dir helfen? S: Also wenn es schön ist, gehe ich nach draussen auf den Sitzplatz, da kann ich mich irgendwie viel besser konzentrieren.»	2.5-LO-Lernort mit potenzieller Beobachtung

Forschungsinteresse 3 – Vernetztes Lernen über soziale Medien

FF	Subcode-Label	Fragestellung	Beschreibung	Ankerbeispiele	Codes
3.1	Lernzwecke mit sozialen Medien	Zu welchem Lernzwecken werden soziale Netzwerke eingesetzt?	Mit diesem Code werden alle Aussagen markiert, in denen Beispiele der Verwendung von sozialen Medien für Lernhandlungen beschrieben werden. Aussagen zur Lernorganisation werden nicht markiert. Ausnahmen bilden Beispiele, die sowohl Lernorganisation als auch eigentliche Lernhandlungen beinhalten.	«Also meine Kollegin, wenn sie mir keine Mathe mehr über das Telefon erklären könnte, wenn ich Hilfe brauche beim Lernen. Weil sie ist immer gleich da und hilft mir auch gleich direkt.»	3.1-sozMed-Lernzweck
3.1.1	Lernchats	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Voraussetzung ist die Codierung mit «3.1-sozMed-Lernzweck». Mit diesem Code werden Beispiele gesammelt, in denen die Jugendlichen Lernchats in sozialen Medien fürs Lernen nutzen. Reine Kommunikation in einem anderen Kontext und	«Und wir haben in der Klasse einen Klassenchat, da schreiben sie meistens rein, was sie gelernt haben. Da kommen manchmal auch Sachen vor, die ich nicht gewusst habe und dann frage ich einfach nach und dann erklären sie es mir.»	3.1.1-Lernen-sozMed-Lernchat

3.1.1a	Klasse mit Klassenchat	Induktiver Subcode für ordnende Kategorie	Dieser Code markiert die Lernchat-Beispiele Aussagen von Lernenden, die einen Klassenchat haben und sich darauf beziehen. Es soll Vergleiche zwischen Klassen mit und ohne Klassenchat ermöglichen. Mit Klassenchats sind primär nicht von Lehrpersonen moderierte Chats mit allen Lernenden einer Klasse gemeint.	-	3.1.1a-Klasse mit Klassenchat
3.1.1b	Klasse ohne Klassenchat	Induktiver Subcode für ordnende Kategorie	Dieser Code markiert die Lernchat-Beispiele Aussagen von Lernenden, die keinen Klassenchat haben. Es soll Vergleiche zwischen Klassen mit und ohne Klassenchat ermöglichen. Mit Klassenchats sind primär nicht von Lehrpersonen moderierte Chats mit allen Lernenden einer Klasse gemeint.	-	3.1.1b-Klasse ohne Klassenchat
3.1.2	informelles Lernen	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Voraussetzung ist die Codierung mit «3.1-sozMed-Lernzweck». Mit diesem Code werden Ausführungen von beiläufigem Lernen gesammelt. Es darf also kein Lernkontext zur Schule oder zu non-formalen Interessen geben. Wird beispielsweise in einem Verein oder mit einer Musiklehrerin etwas geübt, ist es non-formal und zählt hier nicht dazu.	«Ich finde naturwissenschaftliche Themen sehr interessant, auch Dinge, die man jetzt entdeckt, wegen des Klimawandels, zum Beispiel in Sibirien. Auf TikTok gibt es meistens so Videos, die das erklären.»	3.1.2-Lernen-sozMedien-informelles Lernen
3.1.3	Tutorials	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Voraussetzung ist die Codierung mit «3.1-sozMed-Lernzweck». Mit diesem Code werden Ausführungen zum Einsatz von Tutorials gesammelt. Dabei können Tutorials selbst gesucht, aber auch an andere weitergegeben oder selbst erstellt werden.	«Dann merke ich mir die Aufgaben, wo ich noch Hilfe benötige. Die schaue ich zuerst selbst an und wenn ich es dann immer noch nicht checke, dann schaue ich auf YouTube, (...)»	3.1.3-Lernen-sozMedien-Tutorials
3.1.4	Sharing	deduktiver Subcode als Faktenkategorie, das konstruktive Lernen ist in der PLE-Theorie sehr bedeutsam, darum wird hier danach gesucht	Voraussetzung ist die Codierung mit «3.1-sozMed-Lernzweck». Es werden mit diesem Subcode Aussagen gesucht, die zeigen, wie die Lernenden Inhalte für/vom Lernen teilen.	«Ja... sie senden mir ab und zu so Videos, wenn sie etwas Gutes finden – ich weiss jetzt nicht, wie diese YouTuber heissen, aber die machen auch Lernvideos – dann senden sie mir auf WhatsApp den Link oder so.»	3.1.4-Lernen-sozMedien-Sharing

3.1.5	Ko-Konstruktion	deduktiver Subcode als Faktenkategorie, das ko-konstruktive Lernen ist in der PLE-Theorie sehr bedeutsam, darum wird hier danach gesucht	Voraussetzung ist die Codierung mit «3.1-sozMed-Lernzweck». Es werden mit diesem Subcode Aussagen gesammelt, die beschreiben, wie die Lernenden zusammen mit anderen kooperativ und kollaborativ lernen oder Lernprodukte herstellen.	«Also dann frage ich meine Kollegen, aber dann rufen wir uns meistens über WhatsApp an und machen es dann so ... und lernen dann oder machen die Hausaufgaben über das Telefon.»	3.1.5-Lernen-sozMedien-KoKonstruktion
3.1.6	Weitere Lernzwecke	Induktiver Subcode als Sammelkategorie	Alles, was mit «3.1-sozMed-Lernzweck» codiert ist, aber keiner anderen Subkategorie «zweiter Ordnung» zugeordnet werden kann.	-	3.1.6-Weitere Lernzwecke
3.2	Nutzung technischer Möglichkeiten	Welche technischen Möglichkeiten und Anwendungen nutzen die Jugendlichen für das vernetzte Lernen?	Beim Zusammenarbeiten über soziale Medien werden von diesen verschiedene modale Möglichkeiten zur Kommunikation und zur Zusammenarbeit angeboten, dies soll mit diesem Code untersucht werden. Darum werden alle Aussagen gesammelt, die aufzeigen, welche technischen Möglichkeiten und Datenformate sie dazu nutzen.	«Wir rufen uns über WhatsApp an und machen dann «FaceTime» [gemeint ist ein Videoanruf] und dann lernen wir auswendig und besprechen, wer was sagt.»	3.2-Lernen-sozMed-technische Möglichkeiten
3.2.1	Text & Audio	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Voraussetzung ist die Codierung mit «3.2-Lernen-sozMed-technische Möglichkeiten». Hier werden Aussagen gesammelt, die Situationen beschreiben, in denen primär Texte oder Audio (Sprachnachrichten, Telefonanruf oder Videoanruf, aber nur mündliche Hilfe) zur Unterstützung oder Zusammenarbeit genutzt werden.	«I: Sendest du dann eher Text, oder Sprachis? S: Eher Sprachaufnahmen, wenn es an Kolleginnen geht. Sonst eher einen Text.»	3.2.1-Lernen-sozMed-TextuAudio
3.2.2	Bild und Videos		Voraussetzung ist die Codierung mit «3.2-Lernen-sozMed-technische Möglichkeiten». Hier werden Aussagen gesammelt, die Situationen beschreiben, in denen primär Bilder oder Videos (verschiedene Bilddateien, Videoaufnahmen oder Videoanrufe, um visuell helfen zu können) zur Unterstützung oder Zusammenarbeit genutzt werden.	«Also ich schreibe ihr auf WhatsApp und frage, ob sie weiss, was das ist oder so ... um was es geht und so. Und nachher ... teilweise sendet sie mir Erklärungsvideos dazu, die sie macht.»	3.2.2-Lernen-sozMed-BilduVideos

3.2.3	Multimedia & Dateien	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Voraussetzung ist die Codierung mit «3.2-Lernen-sozMed-technische Möglichkeiten». Hier werden Aussagen gesammelt, die Situationen beschreiben, in denen gezielt multimediale Möglichkeiten und andere Dateitypen als Text, Audio oder Video zur Unterstützung oder Zusammenarbeit genutzt werden.	«Oder ich frage bekannte YouTuberinnen gerne. Diese schreiben auch immer zurück, zum Beispiel auf Instagram.»	3.2.3-Lernen-sozMed-MultimediauDateien
3.2.4	Weitere Möglichkeiten	Induktiver Subcode als Sammelkategorie	Alles, was mit 3.2-Lernen-sozMed-technische Möglichkeiten codiert ist, aber keiner anderen Subkategorie «zweiter Ordnung» zugeordnet werden kann.	-	3.2.4-Weitere technische Möglichkeiten
3.3	Rollen in sozialen Medien in Lernkontexten	Welche Rollen bezüglich ihrer Aktivität übernehmen die einzelnen Jugendlichen in sozialen Netzwerken, bzw. Chats der Messengern?	Mit diesem deduktiven Subcode wird untersucht, welche Rollen die Lernenden in ihren Chats im Schulkontext, aber auch in sozialen Medien übernehmen. Es werden Aussagen gesammelt, in denen in diesem Zusammenhang direkt über ein bewusstes Handeln oder bewusste Zurückhaltung berichtet wird.	«Also wenn jemand eine Frage hat – ich kenne das vor allem dann, wenn es um den NT- Test geht – dann bekomme ich Nachrichten wie: «Was lernst du bei diesem Thema?» und: «Wie geht das?» Und dann erkläre ich so meine Version.»	3.3-Lernen-sozMed-Rollen
3.3.1	Rolle: Mitlesende	Deduktive Kategorie zu übergeordneter Kategorie der Rollen.	Voraussetzung ist die Codierung mit «3.3-Lernen-sozMed-Rollen». Hier werden Aussagen gesammelt, die beschreiben, wie Lernende in sozialen Medien nur lesen oder schauen, aber sich in keiner Form einbringen.	«Darum halte ich mich zurück und frage nicht zu den Hausaufgaben oder so. Aber meistens hat schon jemand vor mir gefragt und so muss ich gar nicht mehr fragen, sondern kann es einfach nehmen.»	3.3.1-Lernen-sozMed-Mitlesende
3.3.2	Rolle: Kooperative	Deduktive Kategorie zu übergeordneter Kategorie der Rollen.	Voraussetzung ist die Codierung mit «3.3-Lernen-sozMed-Rollen». Hier werden Aussagen gesammelt, die beschreiben, wie Jugendliche gemeinsam Lernen über soziale Medien Lernen. Dabei muss eine kooperative oder kollaborative Vorgehensweise ersichtlich sein. Gemeinsam wir diskursiv und in Interaktion gelernt. Wenn es um Anfragen oder Angebote von Hilfe geht, muss mit 3.3.4 codiert werden.	«Und dann gibt es auch ein paar Fragen zu den Tests, aber ein paar kann ich beantworten und ein paar beantworten die anderen, weil die viel schneller antworten. I: Also du bist eine, die Fragen beantwortet und du tust selbst auch Fragen rein? S: Ja, das auch.»	3.3.2-Lernen-sozMed-Kooperative

3.3.3	Rolle: Teilende	Deduktive Kategorie zu übergeordneter Kategorie der Rollen.	Voraussetzung ist die Codierung mit «3.3-Lernen-sozMed-Rollen». Hier werden Aussagen gesammelt, die beschreiben, wie Lernende in sozialen Medien Inhalte von sich aus teilen, ohne das Explizit danach gefragt wird.	«Ja, sie senden mir ab und zu so Videos, wenn sie etwas Gutes finden – ich weiss jetzt nicht, wie diese YouTuber heissen, aber die machen auch Lernvideos – dann senden sie mir auf WhatsApp den Link oder so.»	3.3.3-Lernen-sozMed-Teilende
3.3.4	Rolle: Fragende (und Helfende)	induktive Kategorie zu übergeordneter Kategorie der Rollen. Fehlte in dieser Eindeutigkeit in der Theorie von Rummler (2018)	Voraussetzung ist die Codierung mit «3.3-Lernen-sozMed-Rollen». Hier werden Aussagen gesammelt, die beschreiben, wie Lernende in sozialen Medien um Hilfe bitten, diese erhalten, leisten oder anbieten. Wir diskursiv, bzw. kooperativ oder kollaborativ gelernt, wird mit Code 3.3.4 codiert.	«Und wenn ich einmal etwas nicht checke, dann frage ich eine Kollegin, ob sie es gecheckt hat (...)»	3.3.4-Lernen-sozMed-Fragende
3.3.5	Rollen in öffentlichen Bereichen	Induktiver Subcode als Sammelkategorie: Wie unterscheidet sich die Rolle in öffentlichen Bereichen sozialer Medien von denen in privaten Chats und Gruppenchats	Diese Kategorie dient dazu Unterschiede der Rollen von öffentlichen zu privaten Bereichen zu untersuchen. Mit diesem Code werden alle Aussagen gesammelt, in denen die Lernenden berichten, welche Rolle sie in öffentlichen Bereichen von sozialen Medien einnehmen.	«Ja, es kommt darauf an, ein paar Tänze mache ich nur für mich, andere sind für Kolleginnen und die tue ich dann in die Insta-Story und so. So sehen es die, die ich will und auf TikTok habe ich Follower, die das nicht unbedingt sehen sollten und die ich nicht alle kenne. Darum poste ich es lieber auf Instagram.»	3.3.5-Lernen-sozMed-öffentliche Rollen
3.3.6	Abhängigkeiten von sozialen Mechanismen	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Mit diesem Code werden alle Aussagen gesammelt, in denen auf die Abhängigkeit der Rolle von sozialen Mechanismen oder Strukturen hingewiesen wird. Es sind auch Aussagen möglich, die zeigen, dass es auch nicht so ist.	«Früher war das im Klassenchat auch noch so, doch mittlerweile hat es ich etwas «abgesondert». Alle lernen mit ihren Kollegen – sozusagen – und nicht die ganze Klasse als solches.»	3.3.6-Lernen-sozMed-soziale Mechanismen
3.3.7	Reaktionen auf andere Meinungen	In-Vivo-Code: Wie reagieren die Jugendliche auf andere Meinungen in sozialen Medien?	Dieser Code sammelt Aussagen zu Reaktionen auf andere Meinungen oder «falschen» Angaben in sozialen Medien und Chats in verschiedenen Kontexten	«Dort [TikTok] ist viel vorgekommen, dass viele irgendeinen «Scheissdreck» reingeschrieben haben, von dem ich wusste, dass es nicht stimmt. Aber keine Ahnung, es ist mir meistens zu blöd, darauf zu antworten, (...) die meisten Menschen sind stur dort.»	3.3.7-Lernen-sozMed-Reaktion auf andere Meinungen
3.3.8	Weitere Rollen	Induktiver Subcode als Sammelkategorie	Alles, was mit 3.3-Lernen-sozMed-Rollen codiert ist, aber keiner anderen Subkategorie «zweiter Ordnung» zugeordnet werden kann.	-	3.3.8-Weitere Rollen

3.4	Defizite Medienkompetenz	Induktiver Code für Faktenkategorie	Mit diesem Code werden Aussagen gesammelt, die auf mangelnde Medienkompetenz hindeutet, welche sich negativ auswirkt.	«Ich schreibe dann so: «Das ist nicht wahr.» Mir ist wichtig, dass andere die Wahrheit wissen. Wenn jemand absichtlich etwas Falsches sagt, dann ist es für mich, als ob er das zu mir sagt.»	3.4-Lernen-sozMed-DefiziteMedienkomp
-----	---------------------------------	-------------------------------------	---	---	---

Forschungsinteresse 4 – Unterstützung der PLE

FF	Subcode-Label	Fragestellung	Beschreibung	Ankerbeispiele	Codes
4.1	Reaktion auf technische Probleme	Wie reagieren die Jugendlichen auf technische Probleme bei ihren PLE-Geräten und -Anwendungen?	Gesucht sind alle Schilderungen zu Reaktionen bei technischen Problemen. Es können emotionale Reaktionen, aber auch die darauffolgenden konkreten Handlungen sein.	«S: Dann gehe ich meistens ins Internet. Und wenn es ganz einfach Sachen sind, dann studiere ich etwas und probiere aus und finde es meistens heraus.»	4.1-UntPLE-Reaktion
4.2	Personen technischer Support privat (p) Personen technischer Support schulisch (s)	Wer unterstützt die Jugendlichen bei technischen Problemen und Herausforderungen?	Gesucht sind alle Nennungen von Personen, die die Jugendlichen mit den Geräten technisch unterstützen. Dabei wird der Support der Schulgeräte und der privaten Geräte unterschieden. Diese Unterscheidung ist induktiv entstanden, da sich die Reaktionen auf Probleme bei schulischen Geräten deutlich von denen bei privaten Geräten unterscheidet.	Privater Support: « (...) entweder meine Eltern, aber die wissen halt nicht so viel. Und sonst mache ich es selbst oder frage meinen Onkel oder meinen Götti.» Schulischer Support: I: Wer unterstützt dich? S: In unseren Klassen haben wir die Superusers, das sind die, die haben extra einmal einen Kurs gemacht. Die schauen dann, wenn jemand mit dem Surface Probleme hat, die lösen es dann normalerweise. Sonst kann man zu Frau S. gehen, das ist die Medien und Informatik Lehrperson und dann geht es meistens wieder.	4.2p-UntPLE-Personen-privat 4.2s-UntPLE-Personen-schulisch
4.3	Recherche bei Problemen (induktiver Code)	Wie suchen die Jugendlichen Hilfe im Internet zur Lösung ihrer technischen Probleme?	Die Antworten zeigten, dass die Jugendlichen viel und gerne Hilfe im Internet suchen, jedoch unterschiedliche Strategien fahren. Gesucht sind alles Ausführungen, die Aufschluss darüber geben, welche Informationen sie suchen und welche Strategien sie dazu anwenden.	«Wenn mein Handy kaputt ist oder so, dann schaue ich Tutorial, wie man das wieder reparieren kann. Oder gehe in einen Fachhandel und ja ...»	4.3-UntPLE-Recherche

Forschungsinteresse 5 – Weiterentwicklung der PLE

FF	Subcode-Label	Fragestellung	Beschreibung	Ankerbeispiele	Codes
5.1	Quellen Weiterentwicklung PLE	Von wo und von wem erhalten die Lernenden Impulse für die Weiterentwicklung ihrer PLE?	Gesucht sind alle Nennungen Quellen (Wissen oder Personen), die in verschiedenen Formen zur Weiterentwicklung der PLE der Jugendlichen beitragen oder diese Entwicklung anderweitig beeinflussen.	«I: Hast du das einfach gegoogelt, oder hast du Leute, die dir solche technischen Sachen zeigen? S: Zum Teil diese Influencer, die zeigen, was sie verwenden. Aber ich habe jetzt «gestöbert» und herausgefunden, dass das noch gut ist. Ich kann es eben auch auf dem Laptop haben, damit ich es auch während der Schulzeit eintippen kann.»	5.1-WeitentPLE-Quellen
5.2	Bedürfnisse Weiterentwicklung PLE	Welche Bedürfnisse zu Impulsen äussern die Jugendlichen zur Weiterentwicklung ihrer PLE?	Gesucht sind alle Nennungen der Jugendlichen von zu verbessernden PLE-Komponenten (in Bezug auf deren Funktionalität) bis hin zu konkreten Erwartungen, die sie an ihre PLE äussern. Ebenso soll nach Beispielen Ausschau gehalten werden, die zeigen, dass keine Bedürfnisse vorhanden sind.	Beispiel indirektes Bedürfnis: «Einige Lehrer machen viel mehr auf den Tablets als wir. Und dann gehst du zu ihnen in den Unterricht und dann hast du ein anderes Fach, zum Beispiel Englisch oder so, und hast alle Englischsachen da [auf dem Tablet] und dann gehst du ins NT und dort hast du alles auf Blätter. Das ist dann eine «Umgewöhnung». Beispiel direktes Bedürfnis: «Ich kann es [Webapp von Google Notes] eben auch auf dem Laptop haben, damit ich es auch während der Schulzeit eintippen kann.»	5.2-WeitentPLE-Bedürfnisse

5.3	Anschauungsbeispiele von Weiterentwicklungen PLE (induktiver Code)	Welche Beispiele zeigen auf, wie Jugendliche ihre PLE aktiv und eigeninitiativ weiterentwickelt haben?	<p>In den Interviews wurde von einer deutlichen Mehrheit der Jugendlichen keine Bedürfnisse zur Weiterentwicklung ihrer PLE geäußert. Die Weiterentwicklung scheint stark von der schulischen PLE beeinflusst oder die Lernenden machen sich aktiv keine Gedanken zur Weiterentwicklung.</p> <p>Mit diesem Code werden Beispiele gesammelt, die anschaulich zeigen, wie Jugendliche ihre PLE aktiv und eigeninitiativ weiterentwickelt haben.</p>	<p>«I: Machst du überhaupt eine Lernplanung? S: Im Hausaufgabenheft schaue ich nach, was ansteht und dann habe ich eine To-do-Liste, damit ich abhaken kann und sehe, was ich schon gemacht habe, auch wieder so etwas als Ansporn.»</p> <p>oder</p> <p>«Also in der Corona-Zeit, damals konnten wir nicht in die Schule gehen, da musste man Alternativen finden, um die Sachen zu erlernen. Uns so bin ich auf den Lehrer Schmitt gekommen. Einmal musste ich Hausaufgaben machen, da habe ich so eingegeben auf YouTube so ... und dann kam der Vorschlag, dass dieser gute Videos gemacht hat und so habe ich es mir gemerkt.»</p>	5.3-WeitentPLE-Beispiele
5.4	Schule / Lehrpersonen als Verhindernde	Induktiver Subcode für Faktenkategorie	Damit werden Ausführungen festgehalten, die zeigen, dass das System der Schule und/oder Lehrpersonen die (Weiter-) Entwicklung von PLE verhindern.	«Also wir dürfen in der Schule kein Handy offen haben. Darum ist es zuerst auf einem Blatt Papier und zu Hause übertrage ich es dann ins Handy. Weil beim Handy schaue ich doch noch mehr hinein.»	5.4-Besonderes-Schule als Verhindernde

Unterscheidung der Lernkontexte (induktive, vertikale Kategorien)

FF	Subcode-Label	Fragestellung	Beschreibung	Ankerbeispiele	Codes
6.1	Formales Lernen	Welche Nennungen gehören zu formalem Lernen?	<p>Diese induktive Subkategorie ist ein vertikaler Code, der die Auswertung erleichtern soll.</p> <p>Formale Lernsetting sind alle, die in einem organisierten und strukturierten Kontext stattfindet und oft auch ausgezeichnet wird (Zertifikat, Diplom, Zeugnis) (vgl. Kap. 2.1.3).</p>	«I: Du hast gesagt, dass du Aufgaben noch einmal löst. S: Ja, einfach um den Ablauf noch einmal ... oder eine Rechnung nochmals durchmachen.»	6.1-formales-Lernen

6.2	Non-formales Lernen	Welche Nennungen gehören zu non-formalen Lernkontexten?	Diese induktive Subkategorie ist ein vertikaler Code, der die Auswertung erleichtern soll. Non-formale Lernsetting sind alle, die zwar als Lernaktivitäten geplant und durchgeführt werden, jedoch nicht explizit als Lernen ausgewiesen werden (vgl. Kap. 2.1.3).	«In YouTube-Videos oder auch zum Beispiel so ... Wo ich auch gern schaue: Auf Pinterest gibt es auch sehr viele Blogs, wo jemand seine Übungsstrategien beschreibt, mit vielen Beispielen und so. Die lese ich auch gern durch, um zu wissen, was andere machen. Um, wenn es passt, für mich selbst beim Üben einzubauen.»	6.2-non-formales-Lernen
6.3	Informelles Lernen	Welche Nennungen gehören zu informellen Lernkontexten?	Diese induktive Subkategorie ist ein vertikaler Code, der die Auswertung erleichtern soll. Informelle Lernsetting sind alle, die durch alltägliches Handeln entstehen, jedoch nicht als Lernhandlungen wahrgenommen werden. Es wird gelegentlich als beiläufiges Lernen bezeichnet (vgl. Kap. 2.1.3).	«... ich höre mir Podcasts zum Beispiel über Ägypten oder ältere Kulturen sehr gerne an.»	6.3-informelles-Lernen

Zusätzliche und induktive Codes

FF	Subcode-Label	Fragestellung	Beschreibung	Ankerbeispiele	Codes
7.1	Zitierfähige Aussagen	Welche Zitate können in der Arbeit direkt verwendet werden?	Hat den Zweck der Markierung von Aussagen, um diese allenfalls in der Arbeit zu zitieren. Damit werden Aussagen codiert, die besonders aussagekräftig, aber wenn möglich auch prägnant sind.	«Also bei Sprachen verwende ich noch viel einen Übersetzer, also DeepL und Übungskönig, das ist eine Webseite, wo man vor allem in sprachlichen Bereich. Dort gibt es Übungen zu lösen, zuerst einfache und dann werden sie immer schwieriger.»	7.1-zitierfähige-Aussage
7.2	«Blumen am Wegesrand»	Markierung von besonderen Aussagen	Besondere, fragwürdige, inspirierende, humorvolle, überraschende Aussagen	-	7.2-Blumen& Blüten

B) Transkripte der Interviews

Dp1 (für die Veröffentlichung entfernt)

Dp3 (für die Veröffentlichung entfernt)

Dp4 (für die Veröffentlichung entfernt)

Ob1 (für die Veröffentlichung entfernt)

Ob2 (für die Veröffentlichung entfernt)

Wa1 (für die Veröffentlichung entfernt)

Wa2 (für die Veröffentlichung entfernt)

Wa3 (für die Veröffentlichung entfernt)

Wi1 (für die Veröffentlichung entfernt)

Wi2 (für die Veröffentlichung entfernt)

Wi3 (für die Veröffentlichung entfernt)

Wi4 (für die Veröffentlichung entfernt)